

EL CERRO DE GURUVIEJO (BURGUILLOS DEL CERRO, BADAJOZ)

ARQUEOLOGÍA Y ESTUDIO DEL TERRITORIO

PABLO PANIEGO DÍAZ

**Universidad Autónoma de Madrid
Máster de Arqueología y Patrimonio
2013**

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Marco geográfico	3
3. Aproximación Historiográfica y Estado de la cuestión	11
El poblamiento en la región	11
El poblamiento en el término de Burguillos del Cerro	17
El Cerro de Guruviejo	28
La identificación de <i>Segida Restituta Iulia</i>	30
4. Prospección	33
Documentación y herramientas	36
Metodología	37
Desarrollo y resultados	42
5. Estudio de Materiales	53
Materiales del Museo Arqueológico Municipal de Burguillos del Cerro	53
Materiales de prospección	53
6. Análisis de los datos de prospección	61
7. Estudio del territorio	71
Documentación y herramientas	71
Análisis del territorio	71
8. Conclusiones. Sobre las ocupaciones en el Cerro de Guruviejo	89
9. Bibliografía	93

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Ubicación del Cerro de Guruviejo.....	3
Fig. 2 Vista del Cerro de Guruviejo y la Sierra del Cañijal desde la Sierra del Cordel ...	4
Fig. 3 Menas de hierro de la hoja 853.....	5
Fig. 4 Principales <i>skarns</i> proximales y <i>skarns</i> distales de la hoja 853.....	6
Fig. 5 Sierra del Cañijal vista desde el Cerro de Guruviejo	9
Fig. 6 Dolmen de Las Cañaveras o de Azamel	18
Fig. 7 Poblamiento en el término municipal de Burguillos del Cerro hasta el siglo XIII.	19
Fig. 8 Calco de la moneda hallada en el sitio de Monasterio, según Martínez	22
Fig. 9 Dibujo de pieza hallada en los Cercos de San Vicente, según Martínez	23
Fig. 10 Planta de la basílica de Matapolitos y dibujo de la pila, por Martínez 1904	24
Fig. 11 Inscripción de la cruz, según Martínez 1897	24
Fig. 12 Cruz de bronce hallada en la basílica (MAN nº 61.746)	25
Fig. 13 Carta de M. R. Martínez dando cuenta del descubrimiento de una cruz de bronce con inscripción	26
Fig. 14 Croquis de los asentamientos en Burguillos del Cerro, según Martínez	28
Fig. 15 Brocal con dedicatoria hallada en la Fuente del Álamo	31
Fig. 16 Factores limitadores en una prospección	36
Fig. 17 Transectos realizados en la zona inferior durante la Fase 1.....	43
Fig. 18 Localización de los artefactos	44
Fig. 19 Zonas definidas.....	45
Fig. 20 Vista general de la Zona A.....	46
Fig. 21 Vista general de la Zona B.....	47
Fig. 22 Áreas muestrales de las Zona C	48
Fig. 23 Resumen de los datos obtenidos en la Zona C	49
Fig. 24 Trabajos de prospección en la Zona C.....	49
Fig. 25 Ubicación de las estructuras	51
Fig. 26 Estructuras.....	51
Fig. 27 Elementos metálicos de la Zona C.....	54
Fig. 28 a) Desgrasantes empleado en cerámica estampillada Zona C b) fragmento cerámico Zona B.....	54
Fig. 29 Cerámicas Zona C (Hierro Final).....	55
Fig. 30 Cerámicas Zona C (romanas y post-romanas).....	56
Fig. 31 Cerámicas Zona A	58
Fig. 32 Cerámicas Zona B	58
Fig. 33 a) "Lingotes" de hierro b) cerámica vidriada.....	59

Fig. 34 Posible tobera (GV/13/B/44) con restos metálicos y detalle	59
Fig. 35 Peso del material documentado por área muestral	62
Fig. 36 Fragmentos cerámicos por área muestral	63
Fig. 37 Índice de fragmentación (peso / fragmentos)	64
Fig. 38 Índice de piezas grandes-medianas por área muestral	65
Fig. 39 Delimitación hipotética del sitio	67
Fig. 40 Restos metálicos y escorias.....	68
Fig. 41 Cerámicas no romanas de la Zona C	69
Fig. 42 Tabla de altitudes relativas.....	72
Fig. 43 Pendientes	72
Fig. 44 Cortes topográficos del área de acceso a Guruviejo	73
Fig. 45 Pendientes de acceso a Guruviejo.....	73
Fig. 46 Visibilidad desde Guruviejo con niebla	74
Fig. 47 Vistas desde el Cerro de Guruviejo hacia el este	75
Fig. 48 Cuenca visual del Cerro de Guruviejo y principales asentamiento	76
Fig. 49 Relación entre la visibilidad y los sitios romanos.....	77
Fig. 50 Relación entre la visibilidad y los sitios post-romanos y visigodos.....	78
Fig. 51 Relación entre la visibilidad y los sitios musulmanes.....	78
Fig. 52 A. C. E. y su relación con los caminos y yacimientos	81
Fig. 53 Relación entre el A. C. E. y los asentamientos.....	82
Fig. 54 A. C. E. y usos de suelo	83
Fig. 55 Áreas de captación y usos del suelo	84
Fig. 56 Las inmediaciones del Cerro de Guruviejo según el MTN 1:50000 (1949)	84
Fig. 57 A. C. E. y recursos	86

1. INTRODUCCIÓN

Esta tesis de máster se centra en el estudio del yacimiento arqueológico del Cerro de Guruviejo (Burguillos del Cerro, Badajoz) con la finalidad principal de documentar este sitio e intentar relacionarlo con su contexto y los datos conocidos hasta la actualidad, teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de trabajos. Por ello podemos resumir el objetivo de este trabajo de investigación en una serie de preguntas como ¿en qué zonas del cerro hubo asentamientos? ¿en qué épocas fue ocupado? ¿cuál fue su relación con el entorno?.

El objeto de estudio ha pasado prácticamente desapercibido para la investigación moderna a pesar de ser conocido como un sitio arqueológico con una ocupación diacrónica desde finales del siglo XIX con los estudios de Matías Ramón Martínez. Tras prácticamente una centuria de silencio acerca de este yacimiento, es a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 del siglo XX cuando se retoma el interés por el Cerro de Guruviejo, llegándolo a identificar con el *oppidum* de *Segida Restituta Iulia*, citado por Plinio en su descripción de la *Baeturia*.

Pese a ello hay un cierto vacío de información científica y contrastable, razón que en última instancia nos ha llevado a plantearnos un acercamiento real al yacimiento, con la realización de un trabajo de campo como es la prospección arqueológica de superficie¹. En este caso se optó por realizar una batida en transectos predefinidos y una vez procesada la información se llevaría a cabo una microprospección. Los datos obtenidos en el campo, junto a los procesados *a posteriori* y un estudio sintético de territorio llevan a poder caracterizar el sitio como un asentamiento que parece cumplir una función predeterminada y muy relacionada con su ubicación, con diferentes fases de ocupación discontinua entre los primeros momentos de ocupación del territorio por parte de Roma y época plenomedieval.

La metodología empleada tiene la ventaja de aportar abundante y variada información sobre el yacimiento arqueológico a varios niveles, no obstante tiene sus limitaciones como la de conocer solo de forma aproximada las fases de ocupación del sitio, documentar exclusivamente las estructuras visibles en superficie... es por ello que el alcance de la investigación tiene ciertas limitaciones que solo pueden ser subsanadas mediante la aplicación de otras técnicas que nos permitan avanzar en el conocimiento del citado lugar, como puede ser la realización de sondeos o de otro tipo de prospecciones con un mayor alcance.

¹ Intervención aprobada por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura con el Expediente INT/2012/158.

Finalmente agradecer la inestimable ayuda de los vecinos de Burguillos del Cerro por mostrarnos y darnos a conocer diferentes sitios y piezas, además de una imprescindible información que de otra manera nunca se hubiese llegado a conocer. De igual manera mostrar mi agradecimiento a Javier Jiménez Ávila por abrirme las puertas del Museo Arqueológico Municipal y a aquellos que me orientaron durante la realización de esta tesis de máster mediante consejos y aportaciones sobre la metodología, los datos o los resultados. Tampoco puedo ni debo de dejar de dar las gracias a mi familia, fundamentalmente a mi madre y a mi hermana, por apoyarme en la realización de este proyecto.

También quiero mostrar mi gratitud a todos aquellos que han sido participes de mi formación, y en especial a Luis Berrocal Rangel por dirigir mis investigaciones a buen puerto y apoyarme en este camino.

Especialmente quiero agradecer la implicación y ayuda de José Ángel Salgado Carmona y Carlota Lapuente Martín, quienes han dedicado muchas horas a este proyecto, tanto en el campo como en el laboratorio, y sin quienes no hubiera sido posible la realización de este trabajo.

2. MARCO GEOGRÁFICO

El Cerro de Guruviejo se encuentra dentro del término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz). Dicha población pertenece administrativamente a la Mancomunidad de Río Bodión, formando parte del partido judicial de Zafra y de la comarca agraria de Jerez de los Caballeros. Tradicionalmente ha estado vinculado a estos dos municipios mayores y al de Fregenal de la Sierra. Se encuentra encuadrado principalmente en la Hoja 853 del Mapa Topográfico Nacional.

Fig. 1 Ubicación del Cerro de Guruviejo

El Cerro de Guruviejo (coordenadas UTM²: 706785, 4250130) está situado al oeste del municipio, cerca del término municipal de Jerez de los Caballeros, siendo un punto destacado y referente del paisaje debido a su elevación³ (627 m. s. n. m.) y su situación como punto más meridional de la Sierra del Cañijal.

² Todas las coordenadas UTM que se señalarán en el trabajo corresponden al Sistema Europeo de Referencia Terrestre de 1989, ETRS89 en sus siglas en inglés. El Huso empleado es el 29N.

³ A pesar de no ser el punto más alto de dicha formación pues el Cerro de la Cárcel y el de la Fortaleza superan los 650 m. s. n. m.

Fig. 2 Vista del Cerro de Guruviejo y la Sierra del Cañijal desde la Sierra del Cordel

La zona se caracteriza por un clima mediterráneo suavizado por el régimen atlántico, con temperaturas medias anuales de 8°C en invierno y 25°C en verano. Respecto a las heladas, que en la zona pueden ocurrir durante 4-5 meses, son de baja intensidad. Otros factores a tener en cuenta son las precipitaciones, cuya media anual es de 750 mm (Ministerio de Agricultura, 1975) y las horas de insolación que son de 2900 de media en la provincia de Badajoz. Estos datos actuales no son extrapolables a las etapas históricas pues las oscilaciones climáticas hacen que las temperaturas medias globales hayan fluctuado produciendo temperaturas más frías (Edad del Hierro) y más cálidas (Bajo Imperio Romano) que las contemporáneas, con fases históricas conocidas como el Óptico Climático Medieval (siglos XII y XIII) o la Pequeña Edad de Hielo (siglos XIV-XIX) (Burillo *et al*, 1981: 51-55; Peña *et al*, 1998). Estas oscilaciones en las temperaturas medias anuales van acompañadas de variaciones en las precipitaciones o la humedad relativa, entre otros factores climáticos, que a su vez afectan directamente a los procesos erosivo-sedimentarios, la composición edáfica...

La geología dominante en la zona queda dividida entre las formaciones de origen Precámbrico Superior, del Anticlinorio de Olivenza-Monesterio (grauvacas y pizarras verdes), y Cámbrico, a los flancos de éste, siendo desiguales el dominio del noroeste (con diferentes formaciones de pizarras verdes, formaciones detríticas, conglomerados de base y rocas volcánicas) y el del suroeste (más uniforme, con microconglomerado "gneísico" y pizarras, donde destaca la importancia de un complejo Vulcano-sedimentario). Además hay otras formaciones más locales como la Unidad de la Sierra

de Santa María (calizas, areniscas y pizarras). Concretamente el Cerro de Guruviejo y el sector más meridional de la Sierra del Cañijal está formado por cuarcitas negras, esquistos, gneises y migmatitas, rodeada por la Serie Negra⁴ (IGME, 1977).

La zona donde se enmarca el yacimiento constituye, tectónicamente, la transversal típica del Anticlinorio de Olivenza-Monesterio y del Sinclinorio de Zafra-Llerena-Alanís, ambas de origen hercínico. Los plegamientos, al menos los 2 principales, serían de la Fase Devónica y/o Carbonífera, a los que siguen varias etapas de descompresión y ajuste orógeno durante el cual se emplazan varios macizos intrusivos. Finalmente, desde finales del Paleozoico se vive un periodo, aun no concluido, de erosión y peneplanización.

Fig. 3 Menas de hierro de la hoja 853

Uno de los macizos anteriormente mencionados sería el llamado Plutón de Burguillos formado por granitos de alta calidad, granodioritas, gabros, dioritas y otras rocas

⁴ Constituida por una sucesión monótona de metapelitas y metaarenitas grafitosas con intercalaciones de anfibolitas, mármoles y gneises, afectados por un grado de metamorfismo variable.

ígneas. Rodeándole se encuentran numerosas bandas de mármoles más o menos impuros. Este macizo es importante pues asociados a él se encuentran importantes yacimientos de magnetita (IGME, 1977: 31-32).

La zona tiene una importante riqueza de mineral de hierro, aunque en muchas ocasiones el valor es demasiado bajo como para poder ser explotado, así se pueden contabilizar cerca de 200 sitios donde el hierro tiene una ley menor al 10%⁵.

Además de estos indicios de escaso potencial también hay en la misma región áreas con un mayor contenido de mineral de hierro, como demuestran el mapa elaborado a partir de los datos del Mapa Metalogénico de Badajoz [Fig. 3].

Fig. 4 Principales *skarns* proximales y *skarns* distales de la hoja 853

Los *skarns*⁶ ligados al Plutón de Burguillos se dividen en aquellos compuestos por ganga silicatada (granate, clinopiroxeno, anfíbol y/o epidota, denominados *skarns*

⁵ A partir de los datos proporcionados por la base de geoquímica del IGME.

⁶ Roca de metamorfismo de contacto, formada por silicatos de calcio, magnesio y hierro (con o sin sulfuros y óxidos de hierro, cobre y manganeso) que proviene de una caliza o dolomía

proximales) y aquellos en los que la magnetita sustituye directamente a los carbonatos sin cantidades apreciables de silicatos cálcicos (*skarns* distales). En los primeros la mineralización está compuesta por magnetita masiva con cantidades muy variables de pirita, calcopirita, pirrotina y hematites. El segundo tipo de *skarns* no suele estar en contacto con las rocas ígneas, con una mineralización a base de manchas o lentejones de 10x80 m compuesto casi exclusivamente por magnetita con algo de pirita (IGME, 2006: 42-44; 153).

Además de hierro hay otros metales, especialmente asociados al Plutón de Burguillos, como cobre (IGME, 2006: 57) u oro (IGME, 2006: 67).

Al sur de Burguillos del Cerro, delimitando el término municipal, se encuentra el río Ardila, afluente del Guadiana con una dirección este-oeste. Los diferentes cursos de agua del territorio circundante al Cerro de Guruviejo tienen un sentido norte-sur o noreste-suroeste, destacando las Rivera Lanchita y de San Lázaro, a las que vierten sus aguas gran parte de los cursos, permanentes o intermitentes, que nacen y moldean las sierras al norte del Ardila por este tramo, creando pequeños corredores. La presencia de fuentes tampoco es extraña, hallándose varias en la propia Sierra del Cañijal. Las referencias a aguas con propiedades curativas nos llevan a dos fuentes del término de Burguillos del Cerro, El Cabezo (AGMA, 2003: 34) y la Fuente del Álamo (Martínez, 2004: 77).

El suelo *xerorthent* es el predominante en las inmediaciones del Cerro de Guruviejo y en la Hoja 853. Dicho suelo se caracteriza por un régimen de humedad xérico⁷, típicamente mediterráneo. Una de sus principales características es que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles (ICONA, 1990).

Si hacemos referencia a la vegetación tendríamos que distinguir la potencial y la real. La primera haría referencia a la que debería dominar la zona, mientras que la segunda describe la que se puede apreciar en los momentos actuales.

El estrato arbóreo natural potencial (clímax) corresponde al típico bosque mediterráneo compuesto principalmente por cupulíferas xerofíticas (encinas y alcornoques acompañados en menor medida por quejigos, coscojas y melojos).

modificada por la adición metasomática de grandes cantidades de sílice, aluminio, hierro y magnesio desde una industria ígnea cercana, generalmente un granito. Muchos *skarns* son las rocas caja de depósitos de magnetita y sulfuros de cobre de interés económico (*Diccionario de Ciencias de la Tierra*. Oxford-Complutense, 2000).

⁷ La sección de control ha de permanecer seca al menos 45 días consecutivos durante los 4 meses posteriores al solsticio de verano y totalmente húmeda otros tantos tras el de invierno.

Gracias a los estudios paleobotánicos (Grau *et al*, 1998; Grau y Duque, 2007; Hernández Carretero *et al*, 2003; Hernández Carretero, 2010) conocemos que en Extremadura desde el II milenio a.C. los bosques van degradándose, apareciendo aquellas plantas sustitutivas de éste (formaciones subseriales), junto con una gran importancia de la vegetación íntimamente relacionada con la acción humana como son los cultivos y los pastos. En el Bronce Final hay una explotación agrícola básicamente ubicada en los suelos cercanos a las corrientes de agua, sufriendo el bosque una importante presión pastoral. En la Edad de Hierro (aproximadamente a partir del siglo VIII a.C.) hay un doble proceso de cambio, por un lado el bosque de encinas va ganando en importancia frente a aquellos taxones más húmedos propios de un clima más marcadamente atlántico como el robledal. De forma paralela se puede apreciar una mayor influencia del hombre en el medio que se refleja en un mayor proceso de deforestación del estrato arbóreo causado por la necesidad de aumentar la superficie de los terrenos empleados para los cultivos de secano, el uso de la madera como combustible relacionado con la metalurgia del hierro y una explotación ganadera más intensiva. Durante el período romano (desde el cambio de era aproximadamente) tanto la vegetación potencial como el bosque ripario retroceden a favor de los cultivos y los frutales, vid, olivo y almendro (Hernández Carretero *et al*, 2003; Grau y Duque, 2007). Será en época medieval y moderna cuando se conforme el paisaje propio de la dehesa (Devesa, 1995: 88-91), aunque algunos autores llevan el origen de este ecosistema antropogénico hasta el Neolítico medio (López *et al*, 2007). Es posible que para la zona a tratar el mayor proceso de degradación del ecosistema se viviese a finales de los años 40 y los 50, cuando se ponen en cultivo grandes extensiones de tierra, incluso en zonas de una mala accesibilidad y escasa potencialidad. Esto explica algunos de los datos que a continuación se exponen, como es la importancia de los taxones propios del proceso por el que la naturaleza va ganando terreno a las tierras que el hombre ha abandonado⁸. Será además en esos años cuando comience la repoblación artificial de pinos (*Pinus pinea* y *Pinus pinaster*) y eucaliptos (*Eucalyptus camaldulensis*) (ICONA, 1994).

Actualmente el sector más meridional de la Sierra del Cañijal, donde se incluye el Cerro de Guruviejo, presenta una cubierta adehesada de especies arbóreas donde destaca la encina (*Quercus ilex rotundifolia*) junto a la retama (*Retama sphaerocarpa*)⁹, el pastizal estacional denso y el alcornoque (*Quercus suber*). En la zona

⁸ Aunque no tienen porque corresponderse con aquellas que estaban presentes antes del proceso de degradación.

⁹ La degradación del encinar da lugar a retamales.

inmediatamente circundante, ocupando el sector norte de la Sierra del Cañijal y los corredores que lo delimitan es también posible encontrar, además de estos taxones, acebuche (*Olea europeae sylvestris*), piruétano (*Pyrus bourgaeana*), aladierno (*Rhamnus alternus*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), jara rizada (*Cistus crispus*), jaguarzo morisco (*Cistus salviifolius*), cantueso (*Lavandula stoechas*), zarza (*Rubus ulmifolius*) y vegetación de vaguadas como el olmo común (*Ulmus minor*), el álamo negro (*Populus nigra*) y la adelfa (*Nerium oleander*) entre otros. A finales del siglo XIX también parece haber sido muy abundante la cañaheja (*Thapsia villosa*)¹⁰.

Fig. 5 Sierra del Cañijal vista desde el Cerro de Guruviejo

Como conclusión a las referencias de la vegetación señalar que los cambios climáticos y la acción humana han modificado la situación y un acercamiento al medio natural de los periodos a estudiar es complicado y lleno de dificultades, aunque la correspondencia entre la vegetación potencial y la real nos permiten una aproximación a la vegetación imperante en el entorno a lo largo de la historia, destacando en todas las fases la presencia del bosque más o menos cerrados de encinas junto a otras especies como alcornos que se reparten el espacio con los taxones propios de riberas y los introducidos por el hombre.

¹⁰ Según M. R. Martínez (2004: 115-116) el nombre de la sierra derivaría de cañaheja, conociéndose a finales del siglo XIX como Sierra de Cañajal o Cañaajal, debido a la abundancia de esta planta en la sierra y sus faldas.

Las referencias acerca de la fauna son aun más escasos. Hay algunos datos de especies silvestres y domésticas de determinados yacimientos cercanos para época protohistórica y romana (Morales, 1994; Castaños Ugarte, 1998). Las especies salvajes corresponderían a las propias de un bosque mediterráneo, más o menos abierto según las épocas, con especies de porte grande (ciervo) y más abundantemente de tamaño medio (jabalí, zorro...) y pequeño (conejo...), mientras que en los taxones domésticos hay una predominancia del vacuno y los ovicápridos en época protohistórica y romana (Castaños Ugarte, 1998).

3. APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1 El poblamiento en la región

Este epígrafe no pretende profundizar en un aspecto tan complejo y que abarca tanta información, sino simplemente dar una serie de pinceladas que ayuden a comprender las dinámicas locales que se desarrollan en la zona de estudio.

Así comenzaremos con la definición de la región en los últimos siglos del I milenio a.C. partiendo de las informaciones que aportan los autores grecolatinos, esencialmente Polibio, Plinio, Apiano y Livio. Las referencias a la *Baeturia*, que es como denominan al territorio en el que centramos el estudio, son escasas, aunque algunos de los datos son interesantes. Primeramente hemos de definir el concepto, el cual parece que varía a lo largo del tiempo, cambiando su uso según las circunstancias, o en otras palabras, según los romanos van conociendo y conquistando los territorios del mediodía peninsular. Este término de Beturia sería exclusivamente de carácter geográfico y en ningún momento aludiría a algún tipo de unidad política, étnica o cultural y de hecho sus habitantes nunca son llamados betúricos sino que se les denomina túrdulos o célticos (Berrocal, 1998). Parece ser un concepto que en un primer momento tenía un carácter impreciso y haría referencia a las tierras bañadas por el *Baetis*. Posteriormente podría definir a un conjunto de tierras desconocidas situadas más allá del *Baetis* y en un principio misteriosas, puede significar “los límites” o “la zona montañosa del *Baetis*” (García Iglesias, 1971). Posteriormente se definirían unos límites entre el siglo II a.C. y el cambio de Era, aunque no habría administrativamente una Beturia en época romana ya que se integraría en la Bética, con un sector céltico perteneciente al convento de *Hispalis* y uno túrdulo al de *Corduba*. La *Baeturia* se situarían al sur del cauce medio del Guadiana, dividida internamente en dos “regiones étnicas”, la céltica configurada entorno al Ardila y la túrdula entorno al Zújar, separadas ambas de forma muy difusa por, aproximadamente, la “Vía de la Plata” (García Iglesias, 1971; Rodríguez Díaz, 1994; Berrocal, 1998).

Las primeras referencias a esta zona o sus pobladores no son directas y bien pudieran corresponderse a otros territorios o gentes, así los celtas que luchan junto a los turdetanos frente a Amílcar o el asesino de Asdrúbal bien pudieron pertenecer a estos célticos o a otros pueblos indoeuropeos del *hinterland* tartésico. En el 197 a.C. se puede relacionar a los célticos betúricos con los sublevados turdetanos frente a los romanos (Berrocal, 1998: 16). Las referencias indirectas a los célticos y la Beturia en el siglo II a.C. se acrecientan y muchos autores consideran que parte de las tropas que los autores clásicos denominan lusitanos están formadas en parte por célticos (Pérez

Vilatela, 1989; 1990; Ciprés, 1993: 72-73; Lorrio, 2011) y así aparecen las primeras referencias directas a la región, siendo el lugar donde se reúnen en el 185 a.C. los cónsules de Citerior y la Ulterior para marchar contra las tropas enemigas y la zona donde se ubica la Nertóbriga que en el 152 a.C. es tomada por Marco Atilio (García Moreno, 1988). Será por lo tanto en el 185 a.C. cuando los romanos penetren por primera vez en el territorio. La importancia de la zona aumenta con las guerras de Viriato, que algunos autores creen oriundo de la Beturia y que, si no es así, al menos fue ésta su principal base de operaciones (García Moreno, 1988; Pérez Vilatela, 1989; Berrocal, 1992). Será relacionado con estas acciones bélicas de donde provengan los datos aportados por Apiano o Livio.

Es tras la muerte de Viriato cuando comenzaría la presencia romana de la zona, aunque ésta no parece haberse logrado dominar y controlar de forma estable hasta los momentos finales de la República. Los conflictos internos que atravesará ésta tienen su reflejo en la Beturia, la cual es uno más de los centros de acción bélica en las luchas civiles que se desarrollan en los últimos tiempos de la República de Roma. Primeramente aparecen luchando en el bando sertoriano para después apoyar a César (Berrocal, 2003a), continuando así la tradición de apoyar al bando “popular” frente a los *optimates*.

Los datos más fiables son aquellos que aporta Plinio el Viejo, quien además estuvo en la Península Ibérica en el 74 d.C. (Serbat, 2011: 27), lo que lo hace un conocedor más cercano de las realidades que narra. Destaca la descripción política que realiza (*NH*, III, 13-14):

“La región que se extiende desde el Betis hasta el río Guadiana, fuera de las tierras mencionadas, se llama Beturia y se divide en dos partes y otros tantos pueblos: los célticos, que lindan con Lusitania y son del convento Hispalense, y los túrdulos, que habitan en los confines de la Lusitania y de la Tarraconense y dependen judicialmente de Córdoba. Que los célticos han llegado de Lusitania y provienen de los celtíberos, es manifiesto por los cultos religiosos, la lengua y los nombres de las poblaciones que se distinguen dentro de la Bética por sus apelaciones. A Seria se le llama también Fama Iulia; a Nertóbriga, Concordia Iulia; a Segida, Restituta Iulia; Contributa Iulia a Ugultunia (con la que ahora está asociada también Curiga); a Lacimurga, Constantia Iulia; a Estereses, Fortunales, y a Calenses, Eneánicos. Además de éstas, en la Céltica están Acinipo, Arunda, Arunci, Turóbriga, Lástigi, Salpesa, Sepone, Seripo. La otra Beturia, que hemos dicho que es la de los túrdulos y del convento Cordobés, tiene

poblaciones que no dejan de ser notables: Arsa, Mellaria, Miróbriga, Regina, Sosintigi, Sisapo”¹¹.

Sobre el origen celtibérico al que Plinio alude al describir a los habitantes occidentales de la Beturia hay que tener en cuenta que es un autor del siglo I d.C. y que por lo tanto se limita a describir la realidad de su tiempo. Las semejanzas que relata bien pudieran deberse a que los célticos que migraron hacia el siglo V a.C. proviniesen de las regiones que luego ocuparon los celtíberos clásicos que describen las fuentes o las regiones inmediatas o que estas semejanzas se debiera a la presencia de celtíberos que llegaron a la zona junto a las legiones romanas en los siglos II y I a.C., lo que pudo confundir a Plinio.

Parece por lo tanto necesaria también una pequeña introducción sobre las poblaciones protohistóricas y su origen en la zona estudiada. Rodríguez Díaz (1994) diferencia tres grandes fases desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I d.C. en la Baja Extremadura.

La primera se desarrolla entre el último tercio del siglo VI a.C. y comienzos del siglo IV a.C. Se caracteriza por el declive del modelo Orientalizante y el comienzo de la II Edad del Hierro. Es el momento de gestación de la región que los romanos denominarán *Baeturia*. A partir especialmente del último tercio del siglo V a.C. se desarrollan una serie de acontecimientos que parecen definir una etapa de transformación y cuyas causas no serían de carácter comarcal o regional sino que se deberían a factores socioeconómicos y culturales más amplios, bajo los que parece que se van construyendo alternativas al modelo Orientalizante, de forma más o menos traumática según los autores. En estos momentos se constata un proceso de “celtización” o “continentalización” acumulativa que se debe a la aportación de elementos humanos y culturales del interior peninsular. Éstos se llevan produciendo desde el Bronce Final pero se constataría un incremento para estas fechas (Rodríguez Díaz, 1989; Berrocal, 1992: 275-277; 1998; Rodríguez Díaz y Enríquez, 2001)¹². Varios autores han querido

¹¹ Traducción de http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=27322 (diciembre, 2012).

¹² Dicho proceso se ha dividido en cuatro fases, la primera coincidiría con el Bronce Final y el Periodo Orientalizante (siglos IX-VII a.C.) y conlleva un aumento de las relaciones con la Meseta. La segunda fase significará la reapertura de antiguas rutas y la mayor importancia de éstas, que serán la llave de la tercera fase (siglo V a.C.) en la que se observa una traslación poblacional desde el valle medio del Duero hacia el suroeste peninsular. Sería a partir de este momento cuando podría hablarse de una auténtica e importante celtización de la zona. La última fase se ha de relacionar con la llegada de los celtíberos clásicos, como tropas auxiliares de los ejércitos romanos, serán ellos quienes “confundan” a los autores grecolatinos y les hagan creer que el origen de las poblaciones célticas de la Beturia occidental eran celtíberos (Berrocal, 1992, 1998: 86-132; Pérez Macías, 1996). Otros autores creen las poblaciones de la

asociar la destrucción, posiblemente ritualizada, de los últimos elementos tartésicos como Cancho Roano con este proceso migratorio, aunque no todos los autores acepten la relación entre ambos procesos (Celestino, 2005). Rodríguez Díaz denominará a este momento de transición la “crisis del 400” (Rodríguez Díaz, 1994; Rodríguez Díaz y Enríquez, 2001: 239-242). Estos procesos “celtizadores” se verían favorecidos por el probable origen indoeuropeo de las poblaciones aquí asentadas previamente (Almagro, 1993).

La segunda etapa se desarrolla durante los siglos IV y III a.C. y coincide con el Hierro II. Durante esta fase se consolidan algunos de los cambios que en la primera fase se intuyen como la mayor importancia de la “celtización” o “continentalización” caracterizada por el desarrollo del castro, un tipo de asentamiento situado en lugares de fácil defensa pero no excesivamente elevados y que no se diferenciarían del paisaje, cerca de puntos de agua con caudal permanente, en entornos preferentemente ganaderos o minero-metalúrgicos desde los que hay un control visual de los pasos y puertos. En estos momentos también se produciría la separación las zonas túrdula¹³ y céltica, en función de la desigual intensidad del proceso de “celtización” o “continentalización” y del diferente grado de persistencia de las tradiciones orientalizantes (Berrocal, 1992; 1998; Rodríguez Díaz, 1994).

La tercera y última fase supone la llegada de Roma y el fin de la independencia política de este territorio y progresivamente también de su cultura. Supone un declive del periodo anterior y se caracteriza por un nuevo tipo de poblamiento, el *oppida* (Rodríguez Díaz, 1994), sin embargo algunos autores ya denominan así a ciertos asentamientos prerromanos (Almagro, 1994; Berrocal, 1998), aunque reconociendo la mayor entidad de los *oppida* “romanos”. Será esta fase la que describen las fuentes y la que se puede relacionar con los grandes conflictos de los últimos siglos del I milenio a.C. y de la República romana.

La llegada de Roma se produjo a lo largo del siglo II a.C., los primeros contactos fueron de un marcado carácter bélico. La primera presencia romana constatada por las fuentes en la zona fue en el 185 a.C. y algunos autores defienden que ya hay una presencia estable en la región (Canto, 1997). Pero el hecho de que los conflictos

tercera fase serían oriundos de la región que los romanos llamarían Celtiberia, atraídos al suroeste por la riqueza del mineral del hierro (Canto: 1997: 28-42; Enríquez y Rodríguez Díaz, 2001: 244).

¹³ La etnogénesis de dicho pueblo difiere del de los célticos, las influencias desde Andalucía occidental parecen ser más fuertes que las meseteñas con una estrecha su relación con los turdetanos (García Moreno, 1989; Enríquez, 1995).

posteriores con la potencia mediterránea se desarrollasen en Sierra Morena y la Turdetania parecen demostrar que el control de la región no se lograría hasta años después. Así parece que el primer asentamiento romano pudo producirse en el sector meridional de la Beturia en los últimos momentos del conflicto de Viriato (Fernández-Tejeda, 2011). Por ello no será hasta la segunda mitad del siglo II a.C. cuando se pueda aceptar la presencia romana en la zona, aunque aun con un dominio inestable (Berrocal, 2003a; 2005).

Este dominio del territorio no implicó la pacificación de la zona pues en las postrimerías de la República la Beturia se verá inmersa en las guerras civiles, apoyando la céltica a Sertorio y la túrdula a Metelo. La pacificación no debió consumarse hasta época cesariana, quien pudo comenzar una política de creación o potenciación de enclaves centrales para controlar el territorio. Sería probablemente bajo el dominio de Augusto entre los años 15-13 a.C. cuando las ciudades occidentales obtendrían los *cognomina Iulia* y se produciría la definitiva romanización de la Beturia céltica, siendo inscritas las ciudades privilegiadas a la tribu Galeria. Que sean una fundación augustea parece también confirmarse por aparecer doblado el *cognomina* con el étnico *Iulia*, además en algunos casos se pueden datar arqueológicamente los niveles fundacionales, coincidiendo con los momentos augusteos del cambio de era como en *Arucci-Turóbriga* (González Fernández, 1998; Berrocal, 2005; Campos y Bermejo, 2010; Campos *et al*, 2011-2012). Respecto a la Beturia túrdula la dinámica es diferente, por un lado aparece un nuevo tipo de asentamiento con características defensiva (Ortiz, 1995; Ortiz y Rodríguez, 1998; Moret, 1999; Mayoral *et al*, 2011) y sus ciudades se regirán a partir de época flavia por el derecho latino (Stylow, 1991). En época altoimperial es cuando se encuadra la descripción pliniana que adscribe a la Beturia céltica a *Hispalis* y la túrdula a *Corduba*. Es posible que las ciudades descritas sean en muchos casos fundaciones romanas que nuclearizan la población en determinados puntos como en *Arucci-Turóbriga* o *Contributa* aunque en otros casos los asentamientos romanos se superpondrán a los prerromanos como en el caso de *Seria* en el castillo de la Morería de Jerez de los Caballeros (Carrasco, 1991; Campos y Bermejo, 2010; Campos *et al*, 2011-2012).

Todo parece indicar que al menos en el Alto Imperio la región pertenecería a Bética, siendo la franja limítrofe con la Lusitania y concretamente con el *territorium* de *Augusta Emerita*. Los *oppida* fronterizos de la *Baeturia Celticorum* con el territorio de Mérida serían *Contributa Iulia Ugultunia* (Medina de las Torres) y *Segida Restituta Iulia*

(tradicionalmente ubicada en Zafra o más recientemente en Burguillos del Cerro)¹⁴, habiendo dudas acerca de la identificación tradicional de *Vama* en Salvatierra de los Barros, territorio que podría quedar inscrito en el *territorium emeritensis* (Cordero, 2010).

No se ha dilucidado actualmente cual fue la capital de la diócesis *Hispaniorum* (Arce, 2002), pero independientemente de si fue *Hispalis* o *Augusta Emerita*, la región en la que se encuadra Burguillos del Cerro se encuentra en las proximidades, a medio camino entre ambas, por lo que la influencia de las capitales de la Lusitania y la Bética debió ser muy fuerte en diferentes aspectos, como en la expansión del Cristianismo o el comercio. Su carácter de territorio fronterizo entre ambas provincias se ve reforzada por la falta de información actual que permita encuadrar a esta región en una unidad administrativa más amplia. El problema sobre la adscripción de la zona se mantendrá hasta la dominación musulmana cuando se encuadre en la *kūra* emeritense. Esta inclusión en época andalusí del territorio tratado ha sido el que ha dado ápice a las disputas entre los que defienden que en el siglo VII el territorio pertenecería a Mérida y quienes creen que se han de respetar las divisiones interprovinciales imperiales, que tampoco son claras en este aspecto a la hora de situar en una u otra provincia la región, teniendo en cuenta además que en época visigoda se mantendría en vigor la división Provincia-Convento-Ciudad y por lo tanto podría depender administrativamente de Mérida sin pertenecer a la ciudad (Franco, 2008: 195; Cordero, 2010).

En época imperial la ocupación rural mediante villas se generaliza en Extremadura y muchas de ellas no desaparecen con las “invasiones bárbaras” sino que perviven en los siglos VI y VII, aunque transformándose. La modificación fundamental en las mismas es la cristianización que se manifiesta en la aparición de basílicas de culto en las cercanías. Éstas serían el antecedente de las iglesias rurales visigodas, que se asociarían a los nuevos centros de población. Constatándose en Jerez de los Caballeros un epígrafe que consagra, bajo advocación mariana, un edificio de culto. La zona del suroeste pacense entre dicha población y Burguillos del Cerro demuestra ser un importante centro poblacional, destacando sus inscripciones y construcciones (Fuentes, 1995; Sastre, 2007; Cerrillo, 2008).

Respecto a las poblaciones “bárbaras” que llegan a inicios del siglo V a la Península Ibérica los datos son muy escasos en lo referente a la región a tratar y no será hasta época visigoda cuando parezca poder documentarse la presencia de dicha

¹⁴ Dicha cuestión se abordará más adelante.

poblaciones. No se conoce la relación que tendría esta área del suroeste de Badajoz con los nuevos poderes, instaurados al norte y al sur (en la Lusitania y en la Bética). Se sabe que los suevos ambicionan Mérida aunque son derrotados por los vándalos en un primer momento en las cercanías de la ciudad. Cuando los vándalos ya han abandonado la Bética logran su objetivo. En el 456 Mérida, que sería la capital o al menos una de las capitales regias suevas, es recuperada por los godos, aunque se desconoce el peso que posteriormente tendrían los suevos en la Lusitania, por la cual siguieron interesándose, aunque cada vez más centrados en *Bracara* (Arce, 2002).

El conocimiento sobre el periodo andalusí y las transformaciones acaecidas es muy débil, aunque se han estudiado diferentes procesos en ciudades cercanas (Mérida y Badajoz), los trabajos sobre las zonas rurales y las bereberización de éstas son muy escasos (Franco, 2005). Los cambios en los lugares de culto rurales fueron tardíos, si es que se produjeron, muchas veces tras una fase de uso compartido. En cuanto a cultura material se refiere tampoco es fácil diferenciar lo árabe-islámico de lo que no lo es antes del siglo X, o incluso el siglo XI, perviviendo muchas de las tradiciones y elementos tardorromanos (Valdés, 2001; Alba y Gutiérrez, 2008). La región de Burguillos del Cerro parece quedar inscrita en época emiral en el territorio emeritense, en su frontera meridional, en el *Iqlīm Amsīn*, lo que incita a pensar que la región se encuadraba en la provincia de la Lusitania en el Bajo Imperio. Los datos para estas cronologías apuntan a que el poblamiento se basó en asentamientos rurales al amparo de las fortificaciones, siendo las poblaciones mayoritariamente muladí y mozárabe (Muñoz, 1996; Gibello, 2006: 66; Franco, 2008: 526-527). La región al sur del Guadiana y en Sierra Morena constituyó en época del reino taifa de Badajoz junto a la comarca del Guadiana (Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Talavera la Real...) el espacio más poblado, y a pesar de su posición de retaguardia respecto a los reinos cristianos se explican sus numerosas fortificaciones por la conflictividad interna y su cercanía a otros reinos de taifas como el de Beja (Gibello, 2006: 69-72; 2011: 174).

3.2 El poblamiento en el término de Burguillos del Cerro

Entre los sitios de ocupación más antigua se encontraría el dolmen situado en Las Cañaveras¹⁵, a un kilómetro al noroeste de Burguillos del Cerro. En este mismo lugar M. R. Martínez sitúa el despoblado de Azamel, donde dice que se encontró un hacha de piedra (Martínez, 1898) aunque no hace mención alguna sobre el megalito. Dicho

¹⁵ Nos gustaría agradecer a D. Antonio Fernández Salguero que nos señalase su existencia y amablemente nos mostrase su ubicación.

dolmen se encuentra prácticamente destruido y parte de sus ortostatos parecen haberse reutilizado en una construcción moderna situada en las inmediaciones. Las dimensiones serían reducidas y constaría de cámara y corredor.

Fig. 6 Dolmen de Las Cañaveras o de Azamel

La estructura megalítica se encuentra en un lugar adeshado, en una discreta ondulación del terreno y de forma aislada, respondiendo a las generalidades de este tipo de sepulcros en Extremadura (Rodríguez y Enríquez, 2001: 53), pudiendo adscribirse a la cultural megalítica de la franja atlántica peninsular, cuyo conocimiento en la zona es cada vez mayor (Muñoz, 1994; Prada y Cerrillo, 1996-2004).

Otras posibles estructuras megalíticas serían el dolmen de la Cantera y el de Piedraescrita, ambos situados al suroeste del anteriormente descrito.

A estos restos de cronologías antiguas se pueden sumar algunos elementos depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Badajoz, pero de los que desconoce el lugar exacto donde fueron localizados.

Fig. 7 Poblamiento en el término municipal de Burguillos del Cerro hasta el siglo XIII
1-Matapollitos 2-Guruviejo 3-Burguillos del Cerro 4-La Alcaidia-La Mezquita 5-Santa María del Valle

En el Cerro del Castillo¹⁶ (se sitúa junto a un meandro del Ardila y cerca de un vado) se han encontrado abundantes cerámicas a mano cuidadas, correspondientes a formas carenadas, y toscas, que serían recipientes de almacén y que presentan escobillados, aunque no se han documentado restos constructivos en superficie (Pavón, 1998: 299-300). A unos 2 km de dicho sitio se encuentran las necrópolis de Las Arquetas 1 y 2, ya en el término municipal de Fregenal de la Sierra, cruzando el

¹⁶ Situado en la Cumbres del Rey, al sur del término, lindante con Valverde de Burguillos y Fregenal de la Sierra. También llamado el *Castillo del Ardila*. No se ha de confundir el sitio con el lugar donde actualmente se alza la fortaleza, sobre el municipio.

Ardila. Dichos yacimientos se adscriben al Bronce Pleno y en general se caracterizan por utilizar 4 lajas de pizarra desbastada de la zona para delimitar el enterramiento, a veces reforzadas con piedras angulosas de pizarra o cuarcita y otra laja empleada como cubierta. Se hallaron 26 y 14 tumbas respectivamente, y no todas presentaban ajuar, que generalmente se caracteriza por uno, dos o tres recipientes cerámicos, que a veces incluye algún elemento lítico o metálico (en cobre o plata) y sin ningún resto humano. Ya en el término municipal de Jerez de los Caballeros, pero siguiendo la línea del Ardila, se han encontrado otras necrópolis de cistas (La Parrilla, Los Bolsiquillos). Otro conjunto se encuentra en el actual pantano de Brovales. Parecen asociarse a nudos de comunicación, como vados, que conectarían la sierra onubense con la penillanura central de la cuenca media del Guadiana (Enríquez y Carrasco, 1995).

De la Primera Edad del Hierro, coincidente con el Periodo Orientalizante en Extremadura, se documenta un sitio, en el Grano de Oro, que se sitúa inmediatamente sobre otro del Bronce del Final.

Como se menciona en el epígrafe anterior, Burguillos del Cerro queda inmersa en la zona que los célticos ocupan a partir de la “crisis del 400”, situándose en el límite noreste de la región que los autores grecolatinos denominan *Baeturia Celticorum*. Dicho territorio comprendería una serie de “ciudades” que citan Plinio y Ptolomeo. A finales del siglo XIX ya M. R. Martínez insinúa que la zona tuvo que estar ocupada por célticos, basándose para ello en el tipo de poblamiento, de “pequeños *vicos* o lugarzuelos”, los cuales tienen una inmediata ocupación romana. Destaca de la ubicación de éstos que se sitúan preferentemente de este a oeste a ambos lados del corredor que une Zafra y Jerez de los Caballeros (Martínez, 2004: 11-13; 2005: 66). Al periodo prerromano se pueden adscribir ciertos artefactos como una fíbula estilo La Tène descontextualizada, aunque no es descartable la llegada de ésta junto a los auxiliares celtibéricos del ejército romano. Hay restos que se asocian al Hierro II y Final hallados en el Balcón de Pilatos, donde se emplaza el actual castillo. Las piezas¹⁷ aparecen junto a cerámicas medievales en contacto con la roca madre en algunos casos, siempre en un nivel revuelto, inducen a pensar que existió un sitio del Hierro II en la misma cumbre del cerro que fue arrasado por las construcciones posteriores o en la ladera en un lugar aun no detectado (Baquedano, 1996). De estas

¹⁷ Una olla de cerámica a mano y cocida en un ambiente reductor con un baquetón decorado con incisiones transversales, una ficha “de juego”, una fusayola troncocónica, en este caso oxidante y una base reductora muy burda decorada posteriormente con una cruz rodeada de un círculo, todo inciso (Baquedano, 1996)..

cronologías sería también el sitio de El Chaparral (Rodríguez Díaz, 1989; Berrocal, 1994: 40; Muñoz, 1996), en el límite oriental del término, junto a la Sierra Gorda.

En época romana la información disponible cambia radicalmente, nuevamente hay noticias antiguas, las cuales coinciden de forma notable con el conocimiento moderno. La fuente de información primordial para esta fase en Burguillos del Cerro y sus inmediaciones será la epigrafía, cuyos primeros estudios ya se desarrollaron a finales del siglo XIX. Otra de las fuentes a la que se ha de recurrir es a la numismática, bastante abundante en cuanto a sus testimonios. Sobre el poblamiento no se han hecho estudios modernos, a pesar de ello será nuestro punto de partida para conocer la fase romana en la zona.

Muchos de los sitios que actualmente se catalogan como romanos contienen realmente una o dos inscripciones, como es el caso del Monasterio de las Llagas de San Francisco, el castillo y La Granja. Otros contienen diversos restos descontextualizados, como el actual municipio donde las inscripciones reutilizadas o restos de columnas no son extraños, así como una escultura romana hoy desaparecida (Martínez, 2004: 148).

Además de estos lugares con escasos restos se han documentado otros sitios con una entidad mayor como San Coronado, en el corredor de Zafra-Jerez de los Caballeros, donde los restos constructivos son notorios, la Huerta y Fuente del Álamo, lugar en el que el terreno ocupado no fue muy extenso pero destaca en importancia por haber sido hallado en él la inscripción de los *Ilviri Vegetus y Avitus* (Fernández-Guerra, 1989; Martínez, 1995; 2004)¹⁸ o el Pocito de la Cañada, donde M. R. Martínez cita un sitio con varias piedras de sillería entre las que destaca una de mármol blanco y otra con inscripción, se han de sumar los restos descubiertos recientemente de una posible *cupa* funeraria¹⁹ cuyo soporte es de granito, junto a un bloque de mármol claramente trabajado. De mayor entidad debió de ser el sitio llamado La Carvajala donde se han constatado restos relacionados con la transformación del hierro y cercano a Guruviejo, en Grano de Oro, se encuentra una necrópolis romana de época imperial de la que proceden inscripciones conocidas y que se encuentra a un kilómetro aproximadamente del sitio de las Cercas de San Vicente donde también hubo ocupación romana (Martínez, 1995: 13-26).

¹⁸ Localizada en un lugar que se dice que las aguas tenían propiedades curativas. Los restos constructivos que hubo fueron arrancados hasta los cimientos (Martínez, 1995: 21).

¹⁹ Su estado de conservación es bastante pésimo aunque parece que por la fórmula empleada en su encabezamiento, D. M. S., se podría encuadrar a partir de mediados del siglo II d. C. (informe de Helena Gimeno). Se desconoce si es la misma que cita M. R. Martínez.

El sitio de Doña Jimona ya había sido en parte arrasado en la época de M. R. Martínez (finales del siglo XIX) pues cita que varios sillares que procederían de dicha zona se habían empleado en construcciones modernas. Además de un abundante material cerámico de superficie se encontraron restos de una columna dórica, una basa, un fragmento de capitel y dos aras de mármol local, una dedicada a Diana y otra a la Fontana²⁰ y pudo haber dos temples en esta zona denominada Los Cudriales (Miñano, 1826; Fernández-Guerra, 1889; Martínez, 1995: 15-16).

El periodo definido entre el fin del dominio romano y el inicio del control islámico parece corresponderse con un momento de esplendor. Varios son los sitios catalogados con ocupaciones de dicha cronología como San Coronado, las Higueras de Monasterio y Guruviejo, aunque algunos de los más destacados parecen quedar abandonados en esta época como es el caso de Doña Jimona (Martínez, 1995: 35-37). En algunos de los sitios, como Fuente del Álamo y Mari-Rivera, no se ha comprobado científicamente la continuidad del poblamiento en esta época aunque se ha considerado que perdura el hábitat por haberse hallado restos musulmanes. Ni en La Alcaldía ni en La Mezquita hay evidencias de ocupación de este periodo, pero la toponimia incita a creer que hubo continuidad en la ocupación (Martínez, 1995: 35-36 y 56-60).

Fig. 8 Calco de la moneda hallada en el sitio de Monasterio, según Martínez²¹

Entre las ocupaciones más importantes se encuentra San Vicente, bajo la Sierra del Cordel. Aquí fue hallada una sepultura, muy cerca de un pavimento muy duro, junto con abundantes escoriales de hierro. Hay que resaltar una pieza cuyas medidas son 0.90 m de anchura en la base por 0.75 m que tiene en la parte superior, siendo 0.63 m la altura y el grosor 0.35 m. En su frente principal tiene una decoración de laurea sogueada que encierra en su interior una roseta, no se pudo obtener un calco sobre los restos de escritura. En la cara superior hay una oquedad rectangular de 0.21 m de

²⁰ Este lugar se encuentra muy próximo a uno de los lugares en lo que se considera que las aguas tienen carácter curativo (AGMA, 2003: 34).

²¹ Martínez, M. R., "Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita a propósito del despoblado de Monasterio contiguo al cual hay una cerca que se llama de Caldereros donde se halló un fragmento con inscripción a Júpiter una moneda visigótica de oro; manda impronta" en *Cervantes virtual*.

lado por 0.05 m de profundidad. Su función no se ha logrado determinar, pudiendo ser el *loculus* de un altar, una piscina bautismal o un cipo funerario romano, opción esta última que se vería refrendado además de por paralelos, por la cercanía al sitio de una sepultura, como se señaló anteriormente, y de una necrópolis romana en el Grano de Oro, a un kilómetro (Martínez, 1898; 1995: 37-38; Ramírez, 2003; Sastre, 2007).

Fig. 9 Dibujo de pieza hallada en los Cercos de San Vicente, según Martínez²²

Más destacado aun sería el sitio de Matapollitos, al pie de la ladera occidental de Guruviejo, que ocupa hectárea y media con una alta densidad. Sobre una pequeña elevación del terreno se encontró y excavó una basílica construida a base de mampuestos reforzado por sillares en las esquinas, dividida en tres habitaciones y en la que destaca su piscina bautismal tetralobulada, similar a la de El Guijo (Córdoba) y cuyos brazos miran a los puntos cardinales. En el mismo recinto se hallaron 13 sepulturas de mampostería cubiertas por grandes lajas de pizarra, que permiten afirmar que el conjunto tenía la doble función funerario-bautismal. Entre los restos muebles que actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Nacional destacan unas baldosas de barro en forma romboidal que estaban separados entre sí por unos listones de barro también decorados, de las baldosas señaladas destaca que en las 3 que no se han perdido se puedan leer las letras E, S y C respectivamente²³. También se documentaron restos indeterminados de mármol. La cronología dada a principios

²² Martínez, M. R., "Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre la basílica visigótica de la Santa Cruz en Ianisi; comunica que ha sido imposible sacar calco de la inscripción visigoda de la ermita de San Vicente y que la del Pocito Cañada ha desaparecido" en *Cervantes Virtual*.

²³ El orden en el que se encontraban no está documentado aunque se especuló con que significase E(clessia) S(anctae) C(rucis) (Martínez, 1904; 1995: 41-42).

del siglo XX por M. R. Martínez, del siglo VII, se ha mantenido hasta la actualidad aunque pudo haber sido anterior al carecer de ábside y no responder a las tipologías de la época según los estudios más recientes. Su final pudo ser violento pues hay objetos culturales destruidos y apenas si hay restos posteriores al siglo VII (Martínez, 1904; 1995: 39-50; Canto, 1997; Alba, 2003a; Sastre, 2007; Cerrillo, 2008).

Fig. 10 Planta de la basílica de Matapollitos y dibujo de la pila, por Martínez 1904

Probablemente la pieza más importante encontrada sea la cruz de bronce, conservada actualmente en el MAN y que destaca por la inscripción que contiene:

Fig. 11 Inscripción de la cruz, según Martínez 1897

Que F. Fita lee “Off(eret) Stefanus eclisie SS(anct)e C(rucis) in Janisi” e interpreta como “La ofrece Esteban a la iglesia de la Santa Cruz en Janiso²⁴” (Martínez, 1898).

Fig. 12 Cruz de bronce hallada en la basílica (MAN nº 61.746)²⁵

Hay otros restos destacables del municipio de Burguillos, aunque no se ha podido precisar su lugar de origen, como un *cimacio* completo, posiblemente realizado en mármol local o una columnita del mismo material.

La riqueza de los restos y el hecho de que parte de los objetos encontrados hayan sido realizados con mármol local y con ciertas peculiaridades nos hablan de la importancia de la zona en época visigoda (Sastre, 2007), la cual tendría una relación muy intensa con la ciudad de Mérida, como además atestiguan variados documentos monetales.

La iglesia de Santa María del Valle, de una nave y un solo ábside con planta de herradura parece poder adscribirse, por los restos constructivos encontrados en el lugar, a un estilo “mozárabe”, lo que concordaría con el tipo de aparejo y la presencia de arquerías ciegas (Alba, 2003b). El origen del sitio parece remontarse a época romana pues en dicho lugar se encontraron varias monedas romanas, visigodas y andalusíes, entre las que destaca una visigoda acuñada en Mérida (Cumplido, 1985: 70-72; Martínez, 1995: 35).

²⁴ Normalmente admitida como Ianisi, topónimo que podría perdurar al llamarse actualmente la zona colindante Los Llanos, a pesar de ser un terreno agreste (Martínez, 1995: 50).

²⁵ En la primera noticia que da M. R. Martínez acerca del descubrimiento de la cruz alude a que la cruz está rota por dos de sus brazos y solo tiene una argolla, posteriormente se encontrará uno de de los brazos perdidos con la segunda (Martínez, 1995: 40).

A * ω

20

Sr. D. Fidel Fita
 Madrid
 Jerez de los Caballeros 9 Nov. 97

Muy Sr. mio y distinguido comp.^o: Hace tres días que en la inmediata villa de Durquillos se hizo un hallazgo, del cual voy á dar á Vd. cuenta por si lo creo digno de publicarse en el Boletín de la R. Academia de la Historia.

En un campo llamado de las Bragadas, cerca del cerro llamado de Gururrijo (corrupción de Burgos el Viejo), con motivo de hacer una excavación para

brivtos cimieros de un pilar, encontraron un pavimento de habitación del que sacaron varias baldosas con sendos dibujos (que aún no he visto, pero procuraré recoger), y entre las ruinas salió una cruz de bronce de que le envío adjunto el calco exacto, para que Vd. pueda conocer su tamaño, dibujos y demás pormenores. En el brazo inferior tiene una argolla, en el derecho un taladro de que indudablemente pendía otra, y no cabe duda que en el otro brazo roto tendría también su argolla para soportar ^{en} ~~en~~ ellas los dijes ó adornos de cristal ó bronce, pues no vacilo en considerarla de la época visigótica; por su grandísima semejanza en el estilo con otras cruces de Guarrasar y Elche. En

el epigrafe entiendo (salvo el mejor parecer de V.), que dice:
 † OFFERT STEFANVS ECLISIAE
 Sanctae CINIANIS I

La premura que me invita á comunicarle á Vd. cuanto antes este hallazgo, y los muchos quehaceres que hoy me ocupan, son causa de que no pueda con más calma estudiar los dos últimos renglones, y por tanto los encomiendo á la pericia de Vd., que sabrá interpretarlos con acierto para su enseñanza de los que aprendamos tanto de Vd. en Epigrafía.

Cuando el tiempo me lo permita volveré á molestar á Vd. para darle cuenta de nuevas inscripciones romanas encontradas en esta comarca.

En tanto, sabe Vd. que

puede mandar cuanto y como guste si en atento
 S. J. q. s. m. b.
 Matias J. Martínez

P. D.

No quedará Vd. disgustado del calco, pues hasta la argolla le he puesto.

G. Boletín XV, 492-495 Gururrijo.
 τέρρα γόρρα, gurgustum
 carcer., xipocripes (carriz baldío)

Boletín XXX, 345 los torre sangrienta.
 c. cinis = [C]aminis.

Ruben 160 (Verbaes). -

Fig. 13 Carta de M. R. Martínez dando cuenta del descubrimiento de una cruz de bronce con inscripción

La fase andalusí es la peor conocida en Burguillos del Cerro. Además de las referencias de los cronistas cristianos sobre la conquista del castillo²⁶ en dos ocasiones (1177 y 1230-1240), los restos arqueológicos se restringen a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que se asienta sobre un edificio musulmán de tipo *qubba*, que podría relacionarse con un edificio funerario vinculado a un personaje destacado de la comunidad. Este edificio pudo estar aislado venerando a un personaje o lugar sagrado, siendo considerado entonces una *rabita*, aunque pudo tener una mera función funeraria y estaría entonces rodeado por una necrópolis. Aun se baraja una tercera opción por la cual sería un oratorio inscrito en un *ribat* o eremitorio musulmán fortificado (Gibello y Amigo, 2001; Gibello, 2006: 167-171; Bustamante y Cabezas, 2011). Las cronologías más antiguas documentadas en el castillo se relacionan con lienzos murarios del siglo XIV y restos cerámicos vidriados que parecen corresponderse a fabricaciones mudéjares (Baquedano, 1996), aunque en el sector norte se han fechado estructuras de cronología almohade, identificando este sitio con un *hişn* (Gibello, 2006: 66 y 166; 2011). Sobre la ocupación en época andalusí del actual solar que ocupa hoy el municipio no hay datos²⁷. Otros lugares con vestigios de esta cronología serían La Mezquita y La Alcaidia, que no vuelven a ser ocupados tras estas fechas, como tampoco lo es Mari-Rivera, donde se encontraron cerca de 200 monedas hoy perdidas (Martínez, 1995: 59-60 y 69-70) y restos de monedas u objetos como un puñal o un acicate en Guruviejo, Navalunga, La Granja, La Cañada y Las Cumbres. De otros sitios como Matapollitos no hay constancia de ocupación en estas fechas salvo una posible inscripción funeraria islámica²⁸ que hablaría de la continuidad ocupacional del sitio (Alba, 2003a). Todo parece indicar que se mantiene el patrón de hábitat de pequeñas alquerías a lo largo del territorio, generalmente superponiéndose a asentamientos anteriores.

De dicho periodo podría provenir el actual término de Burguillos del Cerro, derivación de Burgos, como lo menciona por primera vez Alfonso X. Puede que Burgos no viniese

²⁶ Se da por hecho que el castillo mencionado por los cronistas es el que actual se mantiene en pie, aunque apenas se han encontrado restos de dichas cronologías y se sabe de la existencia de otras dos posibles ubicaciones, el Cerro de Guruviejo que muchas veces aparece mencionado como el Castillo de Burgos el Viejo o más improbablemente el Castillo del Ardila que menciona Martínez (2004: 119).

²⁷ M. R. Martínez dice en un primer momento que en la Plaza de la Fuente Llano hubo un aljibe de época islámica (Martínez, 2004: 163-164), aunque en una obra posterior en la que profundiza en el estudio de la topografía antigua de Burguillos del Cerro afirma, a partir de la consulta de los libros de actas del Concejo, que fue construida a mediados del siglo XVI (Martínez, 1995: 147).

²⁸ Este objeto se encuentra depositado en el Museo Arqueológico Municipal con el número de inventario BC/CC/95.

directamente del vocablo preislámico *burgus* sino que fuese una mala interpretación por parte de los leoneses de *Borg* (torre) (Martínez, 1995: 56).

A finales de la dominación islámica, o comienzos de la templaria, es cuando se inició la concentración de la población en el lugar donde se encuentra actualmente el municipio (Fernández-Daza, 1981: 35; Martínez, 1995; Gibello, 2011: 171). A pesar de ello subsistieron pequeños núcleos de ocupación, que en muchos casos se debieron ver reducidos a las ermitas que se construyeron, generalmente sobre lugares ya ocupados de antiguo como San Vicente, San Coronado o Santa María del Valle. A finales del siglo XIV o principios del XV se edifica la actual iglesia de Santa María de la Encina, se supone la remodelación San Juan adaptándolo al nuevo uso cristiano y se construye o reconstruye el castillo.

Fig. 14 Croquis de los asentamientos en Burguillos del Cerro, según Martínez²⁹

3.3 El Cerro de Guruviejo

Este sitio ha sido uno de los principales focos de atención desde el punto de vista de la investigación arqueológica en el término de Burguillos. Las primeras referencias nos

²⁹ "Informe de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre algunos despoblados en las cercanías de burguillos" en *Cervantes Virtual*.

llevan a los últimos años del siglo XIX, cuando se empiezan a recoger noticias acerca de él, que es identificado en un primer momento por Fernández-Guerra con una ciudad turdetana inventariada por Ptolomeo, *Cursu*, pues cree que Guruviejo derivaría de *Cursu el Viejo* (Fernández-Guerra, 1889). Esta hipótesis prontamente será rebatida por M. R. Martínez quien asegura que dicho topónimo derivaría de Burgos el Viejo y que también se la puede encontrar deformada en Gurguruviejo, para ello se basa entre otros datos en que en el siglo XVI aparece mencionado en las Ordenanzas municipales como Castillo de Burgos el Viejo (Martínez, 1995: 23-26; 2004: 108). La gran cantidad de artefactos y los restos estructurales visibles llamaron la atención de estos investigadores. M. R. Martínez describe de esta manera el sitio:

“Al pie de las rocas hay señales de cimientos como de anchos muros que parecen indicar que allí hubo alguna atalaya o castillejo, y en torno de aquella eminencia hay sembrados muchos restos de terracotas y argamasas, que inducen a pensar que en la falda hubo algún poblado. En aquellos contornos se encontraron, entre varios fragmentos, dos vasijas enteras de barro que vinieron a mi poder y que inteligentes amigos míos consideran romanas” (Martínez, 1995: 23).

“Los poblados en esta parte duraron hasta la Reconquista, lo comprueban los hallazgos de objetos en la cercanía del cerro, entre cuyos objetos pueden citarse monedas romanas de cobre, visigóticas de oro (acuñadas en Mérida), y musulmanas de plata (batidas en Sevilla)³⁰, vasijas de barro de evidente hechura árabe, y una barrita de plomo, cuya época de fundición se ignora” (Martínez, 2004: 108).

Además de la referencia topográfica en las Ordenanzas de Burguillos de 1530 no hay más datos sobre dicho lugar a excepción de la posible mención de este sitio por parte de Alfonso X el Sabio en la Cantiga 199:

*Porén direi un miragre/ que fez por un peliteiro/ que moraua na fronteira/ en un castelo
guerreiro/ que Burgos este chamado/ ú sóen andar ladrões/ de Xerez de Badallouce,/
et demáis está fronteiro.*

A pesar de que tanto Fernández-Guerra (1889) como Martínez (1995: 76) identifiquen el castillo de Burgos con Guruviejo no parece estar tan clara la relación, que podría hacer referencia no a Guruviejo sino al castillo de Burguillos, villa que es denominada Burgos en algunas ocasiones, como defiende Fernández-Daza (1981:16 y 35).

³⁰ Cita y desglosa la leyenda de hasta 8 monedas de cobre romanas (Martínez 1995: 23-24). La visigoda debe corresponderse a la hallada en el Rodeo del Moro, de oro, con la leyenda “SVINTHILA REX/EMERITA PIVS” (Martínez, 1995: 36-37).

Durante prácticamente un siglo la investigación abandonó su interés por este sitio, salvo alguna referencia aislada (Cumplido, 1985: 18). A finales del siglo XX volverá a ser objeto de estudios, aunque no exhaustivos. Rodríguez Díaz lo cita en su trabajo sobre el poblamiento prerromano, donde lo describe como un sitio menor a 1 ha, situado entre la cima y la ladera meridional del Cabezo de Guruviejo, donde se conservan estructuras defensivas que aprovechan los afloramientos rocosos y grandes acumulaciones de piedras (Rodríguez Díaz, 1987: 467-468). La localización de un poblado prerromano en dicho lugar también es propuesto por Berrocal, quien además sugiere la relación de este sitio con la explotación minera del hierro (Berrocal, 1992: 59 y 317).

Para las fases post-romanas, los datos sobre Guruviejo se centran en su relación con el yacimiento cercano de Matapollitos y se le adscribe como un sitio de ocupación visigoda siendo un indicador del tipo de poblamiento disperso y en altura que empieza a desarrollarse en determinadas regiones peninsulares en los siglos VII-VIII (Franco, 2008: 197 y 310). En época andalusí dicho sitio ha sido considerado un *ḥiṣn* perteneciente al límite sur-suroccidental de la *kūra* de *Mārida*, en el *Iqlīm Amsīn*, siendo su función principal el control de las vías de comunicación de este territorio fronterizo con la *kūra* de Beja (Franco, 2008: 526-527).

3.4 La identificación de *Segida Restituta Iulia*

La abundancia en restos romanos en el territorio estudiado es notable y destaca la densidad relativamente alta de sitios de esta cronología, aunque ninguno con una entidad destacada. La distancia a los núcleos principales de la zona (*Seria*-Jerez de los Caballeros, *Nertobriga*-Fregenal de la Sierra y *Contributa*-Medina de las Torres) ha hecho que se plantee como hipótesis que *Segida Restituta Iulia* estuviese en el término de Burguillos del Cerro. Esta idea ya fue en cierto modo planteada por M. R. Martínez quien descarta que el territorio incluido entre Guruviejo y Sierra Gorda³¹, en el límite actual entre Burguillos del Cerro y Alconera, perteneciese a Jerez, cree que existió una *civitas*, aunque no se aventura a relacionarla con ningún topónimo conocido como *Segida Restituta Iulia* (Martínez, 1995: 26-29).

Es necesario mencionar a Plinio el Viejo para hablar sobre la identificación de *Segida Restituta Iulia*. Es este autor quien en su *Historia Natural* recoge al mencionado

³¹ Área que conforma una comarca natural conformada por las cuencas de las Riveras de San Lázaro y Lanchita.

asentamiento como una de las “ciudades” célticas betúricas aunque esos datos hay que enmarcarlos en el momento en que dicho autor vive, en el siglo I d.C. Por lo tanto esta población no necesariamente debió existir como un núcleo prerromano, pudiendo ser una fundación *ex novo*. Tradicionalmente se la ha venido ubicando en el territorio de Zafra y de ahí que el gentilicio de dicha población sea el de segedanos/as. Esta identificación se basaba esencialmente en un epígrafe³² situado en el casco urbano y que ya era conocido en el siglo XVIII como demuestra la mención de la inscripción, en la que se lee *segedensis*, por parte de A. Ponz (1983: carta V, 57).

Fig. 15 Brocal con dedicatoria hallada en la Fuente del Álamo

Desde un punto de vista exclusivamente epigráfico A. Canto defiende que la ubicación tradicional de *Segida* debería de ser descartada a favor de Burguillos del Cerro (Canto, 1991). Para Canto a la concentración importante de epígrafes habría que sumar especialmente la lectura de algunos de ellos, que primeramente permiten situar un

³² D(is) · M(anibus) · s(acrum) / L(- - -) · E(- - -) · Sperata · Seged(i)ensis · / ann(or)um · XXXXV · h(ic) · s(ita) · e(st) · / L(- - -) · (...) // *HEp* 822.

importante núcleo poblacional con *Ilviri*, termas y un circo³³ y que también permiten restituir el nombre de la población³⁴. Así mismo, reinterpreta la inscripción de la cruz visigoda hallada en la basílica excavada a finales del siglo XIX en Matapollitos, deduciendo a partir de ella la existencia de una *ecclesia Segedensis*³⁵.

Otra propuesta es que el castro ubicado en el Cerro de Guruviejo se romanizó y alcanzó cierta entidad en época romana, pudiendo ser identificado con *Segida Restituta Iulia*, destacando de este asentamiento su posible ocupación minera y vertebrador del territorio circundante (Berrocal, 1992: 59 y 317; 1994; 1998: 33 y 58).

³³ In hon(orem) Dom(us) Divinae / G(aius) · Auf(ustius) · G(ai) · f(ilius) · Gal(eria) · Veget[us] / Ilvir · Il · curat(or) · balineu[m] / aedifi(cavit) · et · G(aius) · Auf(ustius) · G(ai) · f(ilius) · Ga[l](eria) / Avitus · f(ilius) (vacat) · Ilvir · desig(natus) / d(e) · s(ua) · p(ecunia) · [d(edit)] / et · editis · circiensibus · [d(edicavit?) // *HEp* 1784.

³⁴ L(ucio) · F·l(avio) / C(ai) f(ilio) · T[- - -] / ex · te[stam]/en·t[o - - -] / C(aius?) Ave[- - -] / Rest[itutus?] / f(aciendum) [c(uravit?) // *HEp* 5143, aunque se barajan otras interpretaciones para Rest como Rest(itutae) [lul(iae?) (Canto 1991: 283). Otra inscripción que interpreta la autora en esta misma línea sería: [D(is)] M(anibus) s(acrum)/ [---]ius L(uci) [f(ilius)]/ Pap(iria tribu) Rufus/ S(egida vet?)era(nus)/ m[iles?] leg(ionis) // h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)// según Canto, 1997: 89-90, también leída como: [D(is)] M(anibus) · s(acrum) / [- - -]ius · L(uci) [f(ilius)] / Pap(iria) · Rufus / S[- - -]vet]era(nus?) / m[iles?] leg(ionis) · Il / h(ic) · (...) // *HEp* 820.

³⁵ "(crux) Of.f(ert) Stefan(vacat)us Eclisi(a)e Seg(idensi?) in Ianisi", según Canto, 1997: 93-94. Dicha interpretación no es aceptada por la mayoría de investigadores que mantienen la tradicional transcripción por la que SEG(idensi) es sustituida por S(anct)E C(rucis), como en la primera lectura que se hizo de ésta por parte de F. Fita, en Martínez, 1898. *HEp* 4727.

4. PROSPECCIÓN

La prospección arqueológica se ha considerado durante mucho tiempo como un complemento y un paso previo a la excavación, usándose para encontrar y definir la extensión de los yacimientos (Gutiérrez Lloret, 1997: 159-161; García Sanjuán, 2004; Gutiérrez Soler, 2010). Actualmente esta visión ha cambiado y se considera un fin en sí mismo que se concibe como una estrategia investigadora global tendente a la localización de yacimientos, así como de su análisis y estudio con métodos no destructivos³⁶. La tradicional dependencia de la prospección respecto a la excavación se superó gracias a que las nuevas metodologías, surgidas en el ámbito anglosajón, permitieron aprovechar al máximo el alto potencial de información que proporcionan los materiales hallados en superficie en los sitios arqueológicos (García Sanjuán, 2004; 2005: 62-63; Gutiérrez Soler, 2010: 9). El primer paso en este cambio de paradigma fue la sistematización de los trabajos frente a la anterior concepción de buscar el lugar arqueológico a partir de informaciones locales, de la intuición o el conocimiento de paralelos, pasando de esta manera también de ser un trabajo “individual” a convertirse en uno de “equipo” (García Sanjuán, 2005: 63-64).

La prospección es un medio para obtener información arqueológica mediante la recogida del material hallado en superficie y el estudio de las estructuras que son visibles sin necesidad de realizar acciones de excavación. La información lograda de este modo permite aportar datos crono-cultural y definir prioridades a la hora de realizar otras actividades arqueológicas (Chapa *et al*, 2003; García Sanjuán, 2005: 63) o de proteger el patrimonio.

Tradicionalmente la prospección se centraba en la búsqueda y estudio de sitios donde la concentración de elementos arqueológicos era relativamente alta. Otra de las innovaciones experimentadas en los últimos tiempos es la cuantificación y estudio de los materiales que quedan fuera de los yacimientos³⁷, los cuales no formarían parte del registro arqueológico hasta el empleo de esta nueva metodología. Son los llamados estudios del registro *off-site* o *ruido de fondo* (Chapa *et al*, 2003; Mayoral, 2004).

³⁶ Aunque se considera que toda intervención arqueológica conlleva cierta destrucción de la información, la prospección es una “técnica ligera” que implica cierta alteración pues generalmente determinados materiales son “extraídos” del medio para su estudio. Quizás por ello sería más correcto hablar de dislocación en vez de destrucción (Ruiz Zapatero, 2004).

³⁷ Subsannando de esta manera uno de los dos problemas señalados por Chapa y su equipo (Chapa *et al*, 2003) a la hora de definir yacimiento como una concentración de materiales, por un lado el hecho de hacerlo a tenor del material y su cantidad es un acto de interpretación y no de observación, y por otro, la definición de concentraciones implica ignorar los materiales que no formen parte de ellas.

De forma paralela a la “renovación” de la metodología y al cambio en la finalidad de la prospección se vivió un importante desarrollo de los medios tecnológicos que lo facilitan como la extensión y generalización del empleo de Sistemas de Información Geográfica³⁸, empleados tanto para la preparación como para el tratamiento de los datos. Los SIG tienen muchas aplicaciones en arqueología y su implantación es cada vez mayor como demuestra la gran cantidad de bibliografía específica publicada³⁹. Entre sus potenciales aplicaciones están la gestión del patrimonio, la agilización del procesamiento de datos en excavaciones, el uso de modelos y simulaciones espaciales, la producción de cartografía arqueológica... (Baena *et al*, 1999; García Sanjuán, 2005; Conolly y Lake, 2009). Igualmente se ha difundido y se ha hecho imprescindible el empleo del GPS en la prospección arqueológica, permitiendo una gran exactitud a la hora de georreferenciar los datos y ayudando a agilizar mucho los trabajos, tanto de campo como de gabinete. Así el uso del GPS posibilita una mayor rapidez a la hora de localizar puntos, elaborar croquis, fijar los límites de los asentamientos, ubicar estructuras, definir áreas, referenciar el material gráfico y el arqueológico (García Sanjuán, 2004; 2005; Torres *et al*, 2004).

Estos cambios a nivel metodológico, de finalidad y en cuanto al empleo de forma fundamental de la tecnología (GPS, SIG) sirven a G. Ruiz Zapatero (2004) para hablar de una fase de madurez en el campo de la prospección. Aun así faltan por resolverse muchas cuestiones como la generalización de los controles de calidad, a pesar de algunas tentativas (Almagro *et al*, 1996; 1997).

Por otro lado, a pesar de los notables avances, es primordial tener en cuenta que es tan importante conocer las ventajas y avances en este campo como las limitaciones a la hora de realizar o analizar una prospección. Entre éstas podemos hacer una división, por un lado estarían aquellos factores no controlables por el arqueólogo, y por otro los que son una consecuencia de la metodología o la planificación.

Aquellos factores que no se pueden controlar y que alteran la obtención de información o la fiabilidad de los datos son de muy variado tipo, pudiéndose relacionar

³⁸ Siguiendo la definición de L. García Sanjuán, “un SIG es un conjunto de herramientas informáticas para la entrada, almacenamiento, procesamiento, transformación, consulta, recuperación y salida de datos espacialmente referenciados” (García Sanjuán, 2005: 150), siendo su mayor ventaja su diversidad (Conolly y Lake, 2009: 27).

³⁹ Ya sea con la inclusión de apartados en obras generales como la de García Sanjuán (2005), en manuales dedicados de forma exclusiva a este campo como los de Baena *et al* (1997), Grau (2006) o Conolly y Lake (2009), con la celebración de reuniones científicas (*Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida*), sin olvidar la gran cantidad de artículos en revistas y obras colectivas.

con el medio físico como serían las características geológicas y geomorfológicas, así como el tipo de suelo, las pendientes, la erosión, la actividad de microorganismos, plantas o animales, etc. Por otro lado la acción antrópica también altera el registro como consecuencia de las expoliaciones, la redeposición de sedimentos, remociones de tierra, los usos actuales del suelo, etc. Finalmente están aquellos que tienen que ver con el propio material arqueológico, como su aspecto o tamaño, que afectan a su perceptibilidad. En referencia a ésta señalar que no solo es consecuencia del material en sí sino que también influyen variables como el arado del terreno, la cobertura vegetal, la hora del día, la climatología y también la cualificación y el cansancio de los prospectores. A pesar de que algunos de los factores no son controlables si son en cierto modo minimizables, como la climatología, la hora del día y la estación del año, que afectan en la calidad de la luz y en la capacidad de ésta para potenciar o disminuir la perceptibilidad si se le suman otros factores como la vegetación, que puede en determinados casos incluirse dentro de este grupo de elementos no controlables pero limitables (Benito, 2004; García Sanjuán, 2005: 76-80; Gutiérrez Soler, 2010).

Muy relacionado con la vegetación, la luz y la climatología, que han sido considerados como factores minimizables, estarían las circunstancias de la investigación y su planificación. Así se puede intentar limitar el perjuicio ocasionado por los citados factores eligiendo las fechas y los horarios de trabajo más favorables.

Finalmente abordar la cuestión de la metodología que puede influir sustancialmente ya que un planteamiento incorrecto puede llevar a que se pasen por alto determinados yacimientos, bien por no ser detectados por la distancia entre prospectores o porque no se recojan y/o interpreten bien los datos. Respecto al primero señalar que se recomienda que el intervalo de separación no sea nunca superior a los 100 m, estandarizándose entre 75 y 10 m (García Sanjuán, 2005: 74). En el momento de diseñar la estrategia se ha de elegir entre la búsqueda exhaustiva de pequeños sitios y hallazgos aislados, invirtiéndose mucho tiempo o abarcando poco espacio, o por el contrario hacer primar el estudio de grandes territorios en un periodo temporal reducido, aceptando se esta forma que se perderá bastante información. Sobre este aspecto lo que realmente define la diferencia entre unas prospecciones y otras es la intensidad, ya sea espacial o temporal (Chapa *et al*, 2003: 17). Otro elemento fundamental es el estudio del material, donde nuevamente se ha de elegir entre recogerlo de forma detallada, con el consiguiente trabajo de laboratorio, o por el contrario recoger poco o nada, haciendo que el estudio se desarrolle a mayor velocidad. Muy relacionado con este último factor está la interpretación, pudiendo quedar ocultas determinadas fases crono-culturales en yacimientos ocupados en

diferentes momentos o sitios de entidad reducida si no se procesa de forma cuidadosa y concienzuda el material. Como conclusión podemos decir que la metodología empleada permite localizar o no determinados sitios o fases, empleándose actualmente en algunos casos procedimientos que hacen que se pierda gran cantidad de información y que no estarían acordes al desarrollo experimentado por la prospección.

Fig. 16 Factores limitadores en una prospección

4.1 Documentación y herramientas

Para la cartografía se emplearon los MTN50 y MTN25 de la hojas 853 (Burguillos del Cerro) y 875 (Jerez de los Caballeros), tanto en papel como digitales⁴⁰. Otros elementos usados serán los MDT50 y MDT05⁴¹ de las mismas hojas, que sirvieron

⁴⁰ Toda la cartografía digital fue descargada de la página web del Instituto Geográfico Nacional. El Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50000 se divide en hojas que abarcan entre 500 y 600 km² aproximadamente y cada una de ellas recibe un número y el nombre de la localidad principal que en ella aparece (García Sanjuán, 2005: 296). Éstas se subdividen en otras 4 hojas a escala 1:25000, que mantienen el número y nombre de la hoja. Los mapas topográficos, al contrario que los temáticos, incluyen información sobre varios temas como alturas, corrientes de agua, edificios... (Conolly y Lake, 2009: 385).

⁴¹ Los Modelos Digitales del Terreno (MDT) fueron obtenidos del IGN. Una de las mayores limitaciones de los modelos y que afecta directamente a los datos era su resolución (Baena,

para planificar la microprospección gracias al programa ArcGIS en su versión 9.3. También fue útil la ortofoto⁴² del PNOA de máxima resolución.

Para las diferentes fases a desarrollar se utilizó el GPS, que como hemos señalado se ha convertido en una herramienta básica e imprescindible para la prospección arqueológica. En nuestro caso el modelo empleado fue el Garmin GPSmap 62, cuyo error es de ± 3 metros, completamente asumible y más si tenemos en cuenta que el material de superficie que se registra no se encuentra en posición primaria y tiene cierta movilidad.

Otra herramienta para el trabajo de campo fue una tabla de recogida de datos que se elaboró exclusivamente para las tareas de microprospección y cuyas variables se detallan en el siguiente apartado.

4.2 Metodología

En nuestro caso concreto la prospección no se ha entendido como una búsqueda de sitios arqueológicos sino que el objetivo de la investigación ha sido un único yacimiento, el Cerro de Guruviejo, con el objetivo de delimitarlo y adscribirlo cronoculturalmente. De forma simultánea, a partir de los datos aportados por el registro material, se intentó dividir en zonas funcionales y ver los diferentes sectores de ocupación del sitio según las fases de ocupación. La metodología de la prospección se ha adaptado a estas singularidades y se ha dividido en diferentes fases.

Para lograr nuestros objetivos nos basamos esencialmente en los materiales de superficie, que representarían a los que se encuentran en el subsuelo, dando información funcional y cultural (Lorrio y Fernández Martínez, 1986). El estado actual de la investigación se halla bastante atrasado respecto al índice estimado de equivalencia que representa un fragmento cerámico sobre la pieza completa (Gutiérrez Soler, 2010: 13) por lo que en el estudio se ha de emplear el número de fragmentos, su tamaño y peso y la relación entre éstos, además de las ya tradicionales tipologías para poder sacar conclusiones sobre las fases crono-culturales y/o las zonas funcionales.

2003), en este caso el MDT05 tiene celdillas de 5 m, lo que demuestra su gran precisión y permite una gran fiabilidad de los datos. Los MDT son una representación tridimensional de la topografía de un territorio realizada en un SIG por medio de un modelo de datos, es un caso específico de un Modelo Digital de Elevación (MDE) (García Sanjuán, 2005: 297) o para otros autores simplemente son dos términos equivalentes (Conolly y Lake, 2009: 385).

⁴² Imagen real del paisaje geográficamente rectificadas.

Los yacimientos arqueológicos sufren cambios a lo largo del tiempo, y éstos han de ser tenidos en cuenta por los prospectores pues pueden desde modificar el tamaño del sitio hasta “crear” otros nuevos con los materiales que se han desplazado. Los movimientos postdeposicionales de los materiales, en la superficie y en el subsuelo, son tanto horizontales como verticales y están provocados por los procesos erosivo-sedimentarios, los cuales tienen una relación directa con la estructura geomorfológica del cerro, la pendiente y el desnivel de sus laderas y la existencia de elementos naturales o artificiales que retengan el proceso⁴³. Además influyen las condiciones climáticas, tanto las generales como las locales, como los ciclos de hielo-deshielo, las precipitaciones y la potencial fuerza mecánica de arrastre, o el propio movimiento inherente a los suelos. Tampoco se puede dejar de tener presente la acción humana, tanto coetánea al yacimiento como posterior, animal y/o vegetal (Burillo y Peña Monné, 1984; Ramos, 1986; Marcos y Díez, 2008). Por lo tanto, actualmente el sitio es diferente al momento en que es objeto de estudio y los procesos postdeposicionales han de considerarse transformativos mientras que los deposicionales serían formativos. Teniendo en cuenta estos factores desde una perspectiva compleja que incluya la topografía del sitio y sus inmediaciones, muy exacta gracias a los MDT05, y los diferentes procesos erosivos-sedimentarios se puede obtener tras una “corrección” una percepción más realista del sitio y comprender de una forma más satisfactoria el por qué de la situación actual de los elementos arqueológicos y su posible “lugar de origen”.

Fase 1: Prospección mediante transectos

Nuestro principal objetivo en esta fase fue conocer la extensión del sitio para intentar delimitarlo, siendo el límite aquel lugar donde la ausencia de evidencias arqueológicas o su reducción a la mínima expresión permiten acotarlo. Para lograr este objetivo se realizaron una serie de batidas en transectos a una separación determinada. Todos los materiales arqueológicos encontrados fueron señalados con un punto (*waypoint*), independientemente de su afiliación cronológica y del tipo de material que fuesen. Con este estudio cuantitativo solo se quería observar el área de dispersión del material y especialmente el de su concentración, para así definir la posible extensión del sitio⁴⁴, a pesar de las limitaciones metodológicas para lograr este fin, al ser un acto de interpretación más que de observación (Chapa *et al*, 2003). Se optó por una

⁴³ El gradiente de la pendiente es el factor principal del transporte de las piezas según su volumen (Marcos y Díez, 2008).

⁴⁴ El empleo de la utilización de densidades de artefactos para definir un yacimiento es simplemente una aproximación (Baena, 2003).

estrategia de batida en la que la separación de los transectos es de 5 m, adaptándonos así a las características del terreno, donde la visibilidad sin ser especialmente mala presentaba la problemática de ser un terreno no arado con vegetación arbustiva y herbácea propia del monte bajo⁴⁵. Se considera además que era una distancia adecuada para poder definir los límites aproximados del sitio. Mantener la distancia marcada a nivel teórico durante la realización de la prospección no fue todo lo satisfactorio que se pretendía pues el terreno agreste y abrupto en algunas zonas, o la densa vegetación en otras, impidió una batida total del terreno. Tras un análisis de los datos cuantitativos de materiales encontrados, sumados al de las peculiaridades en el terreno (taludes, escorrentías, densa vegetación) que permitieron corregirlos, se definió un área aproximada, que se correspondería con el área del actual yacimiento arqueológico.

Estos primeros análisis exclusivamente cuantitativos son muy útiles para una primera aproximación a la definición del sitio en cuanto a su extensión y la potencialidad de datos que es capaz de aportar.

Fase 2: Microprospección

Una vez concluida la primera fase del trabajo pasamos a plantear el estudio en detalle e intensivo del sitio. Para ello optamos por la realización de una microprospección, la cual es idónea para aplicar en áreas de estudio pequeñas y relacionadas con estructuras y/o sitios ya identificados (Ruiz Zapatero, 2004). El fin de este trabajo intensivo es primar la calidad de la documentación obtenida, pudiéndose localizar de forma exacta el origen del material, lo que permite establecer un control espacial del contexto y obtener muestras representativas, asimismo es posible conocer diferentes áreas de actividad en sitios específicos, zonas de ocupación por fases cronológicas y localizar la posición de construcciones dentro del yacimiento. Estos datos permitirán planificar estrategias de trabajo futuras (Gutiérrez Soler, 2010).

A partir de los datos procesados de la Fase 1 se decidió dividir el área de trabajo en cinco zonas [Fig. 19]. Las causas de esta acotación de sectores fueron fundamentalmente la topografía del terreno y la cantidad de material en superficie hallado en los transectos. Así las Zonas A y B serán las localizadas en la parte más alta del cerro, dentro del macizo rocoso destacado que alberga en su interior dos espacios relativamente llanos. La tercera de las unidades, la Zona C será todo aquel espacio comprendido entre las Zonas A y B y el límite definido del yacimiento. La Zona

⁴⁵ Los terrenos de uso forestal son los que tienen un nivel de visibilidad más bajo durante todo el año.

D tiene un carácter especial y es la cueva y la abertura en la roca sobre ésta hallada en el Cabezo de Guruviejo y la Zona E un espacio similar al anterior que se caracteriza por ser un abrigo formado por un desprendimiento de rocas con dos pequeñas oquedades a diferentes alturas. Para agilizar los trabajos y debido a la previsible cantidad de material se decidió no marcar, recoger y procesar individualmente cada objeto sino que se hizo de forma conjunta aquel que se encuentre en espacios previamente definidos. El procesado se hizo *in situ*, salvo el material significativo, que es aquel que contiene una información morfológica suficiente para generar una reconstrucción total o parcial de la pieza completa a la que pertenecía, como son los bordes, bases, suspensiones, elementos de sustentación, paredes con decoración y/o morfologías peculiares como carenas, arranques de hombros o cuellos, etc. (Eiroa *et al*, 1999: 157).

Las divisiones que antes se señalaron dependerán de la zona de estudio en cuestión. Las Zonas A y B fueron consideradas unidades muestrales únicas debido a varias causas, como la dificultad para delimitar áreas en estos espacios, la densa vegetación y la mala visibilidad como consecuencia de ésta. A favor de dicha opción está su tamaño abarcable, además de su fácil percepción como entidades independientes. En la Zona C fueron delimitadas pequeñas divisiones mediante una forma geométrica cuadrada, siendo el espacio inserto en éstas de 25 m². La elección de cuadrados de 5 m de lados se debe a dos factores, por un lado es una medida abarcable y fácilmente adaptable al terreno, que permite un trabajo rápido y a la vez da una información bastante exacta y precisa del lugar donde se ha producido el hallazgo. La segunda cuestión sería la relacionada con la información disponible, así los MDT ráster se dividen en celdillas de 5 m de lado, como nuestra área muestral. Aunque la unidad espacial básica para la división del sitio era el cuadrado de 25 m² hay que señalar que para la recogida del material, con vistas a agilizar el trabajo, será el círculo de 5 m de diámetro y que por lo tanto quedará inserto dentro del cuadrado. Emplear como límite una circunferencia permite ahorrar tiempo pues en vez de ser necesario marcar cuatro puntos con el GPS solo se ha de tomar uno, el centro, a partir del cual gracias a una cuerda preparada de 2.5 m y a un nivel se delimita el espacio. Esta forma de definir el espacio a partir de un punto central con un límite equidistante en todas sus posiciones tendría su paralelo en los trabajos realizados en el Guadiana menor (Chapa *et al*, 2003), aunque el objetivo de ambos trabajos haya sido ligeramente diferente. La superficie en la que se realizará la recogida completa de material se reducirá a 19.63 m², o lo que es lo mismo, al 78.54% del área del cuadrado. Un caso especial es el de

la Zonas D y E consideradas áreas muestrales en sí mismas por su pequeña superficie y fácil identificación como unidades independientes.

Con los datos obtenidos y procesados en el campo se hizo un análisis cuantitativo, pero de forma simultánea también se hicieron estudios cualitativos, dividiendo el material según su tamaño y su producción. Así se hicieron tres categorías de tamaños, los cuales se calculan teniendo en cuenta la longitud máxima conservada de la pieza. Estas categorías estaban divididas en menor de 4 cm, entre 4 y 12 cm y piezas mayores de 12 cm. Para realizar este trabajo de una forma más eficiente que la medición individualizada se diseñó una pequeña criba en la que se hicieron círculos con el diámetro correspondiente para clasificar el material. Como se dijo anteriormente también se clasificaron según su producción, así se diferenciaron cerámicas bastas, a torno, vidriadas y *sigillata*. También se contabilizó el material latericio, las tejas y las *tegulae*. Una vez clasificados los artefactos se pesaba cada uno de los grupos.

El criterio de recogida de material para su procesado, ya sea en campo o en laboratorio, es que forme parte del registro móvil y se encuentre inserto en las áreas de muestreo.

El último punto a tener en cuenta en este apartado es la intensidad de la prospección, pues debido a las dimensiones del sitio no era posible abarcarlo completamente para su estudio, optándose por un muestreo⁴⁶, el cual sería estratificado, lo que quiere decir que se dividió en zonas según sus características (García Sanjuán, 2005: 72). Así las que se consideraron más atractivas a la hora de aportar datos, tanto por su situación destacada como por el material encontrado en la Fase 1, fueron las Zonas A y B, sobre las que se plantea una cobertura total. Para la Zona C, que además es la más extensa, se optó por escoger de forma aleatoria⁴⁷ el 20% de la superficie⁴⁸, dividida en las ya mencionadas cuadrículas. En el caso de que alguna de ellas no pudiera ser prospectada se contabilizaba como *no prospectada*, por lo que no se incluyeron nuevas que sustituyesen a aquellas no prospectables. La única limitación que se

⁴⁶ El muestreo es un procedimiento estadístico utilizado para extraer y analizar una parte pequeña (muestra) de un conjunto de datos demasiado grande para ser estudiado en su totalidad (población), de forma que los resultados de la muestra sean representativos de los de la población (inferencia) (García Sanjuán, 2005: 297).

⁴⁷ El propio módulo usado para realizar las cuadrículas, *Hawths Analysis Tools*, será el que de forma aleatoria seleccione los espacios a prospectar. La elección de cuadrículas de forma aleatoria sin que interviniésemos se consideró más apropiada pues de esta manera se evita que afecten nuestras ideas preconcebidas y se garantiza que la probabilidad de inclusión de todos los elementos sea igual (Lorrio y Fernández Martínez, 1986; García Sanjuán, 2005: 297).

⁴⁸ Proporciones similares a los desarrollados en otras microprospecciones como en el Castellón de Larva (Chapa *et al*, 2004b)

aplicaría a esta selección aleatoria fue que toda la cuadrícula debía quedar inserta en la zona considerada potencialmente como el sitio arqueológico y así definida en la Fase 1. Con este muestreo se pretendió tener una visión del sitio en el que no se dejaran grandes vacíos de información.

Por lo tanto, metodológicamente hay dos fases diferenciadas, la primera basada en la definición del sitio mediante batidas regulares y un estudio cuantitativo del registro arqueológico y una segunda etapa en la que se definen diferentes espacios para realizar un estudio pormenorizado e individualizado de cada uno de ellos, tanto cuantitativa como cualitativamente.

4.3 Desarrollo y resultados

La primera de las fases a desarrollar nos permitió un acercamiento de campo al sitio, de forma que pudieron comprobarse las limitaciones en nuestro ámbito de estudio. Las irregularidades del terreno y especialmente las formaciones rocosas y vegetales condicionaron en gran medida la puesta en práctica de las batidas en transectos regulares de 5 m, las cuales se realizaron en las zonas más llanas y con una vegetación más abierta. El resto fue prospectado siguiendo los caminos abiertos entre las manchas arbustivas-boscosas y los roquedales. A pesar de estos factores limitantes se pudo definir de forma satisfactoria la extensión del sitio, como pudo comprobarse en la segunda fase. Nuestra intención no fue delimitar de forma exacta el área ocupada en las fases históricas sino definir la dispersión del material arqueológico.

Fueron necesarios dos días para realizar una batida completa del sitio. Uno y medio de los cuales se destinaron exclusivamente a la zona inferior. El otro medio día fue empleado para el sector elevado inserto en el cabezo. Las condiciones climáticas en ambos días fueron similares y se realizaron en horas en las que el sol no era muy rasante (como lo es a las primeras y a las últimas horas del día) y pudiese dificultar el trabajo.

Aquí se pudo apreciar la existencia de varias zonas diferenciadas por sus características naturales, así se puede observar un sector donde las formaciones vegetales son bastante abiertas con áreas donde la vegetación herbácea apenas es perceptible. Por otro lado el área oriental presenta unas densas formaciones vegetales, por las cuales es difícil transitar, no obstante las plantas de pequeño porte son en algunas zonas bastante escasas. El último elemento diferenciado es el cabezo,

donde destaca la presencia de elementos vegetales de un porte reducido acompañados de algunos árboles que se encuentran agrupados generalmente en algunos sectores del mencionado lugar pero que en todo caso no tienen dimensiones importantes.

Fig. 17 Transectos realizados en la zona inferior durante la Fase 1

En toda la zona hay una pendiente importante, que en algunos casos impide un tránsito normal, además de algunas paredes prácticamente verticales presentes fundamentalmente en el cabezo pero que también se hallan en la zona inferior en su parte meridional.

A partir de los datos recuperados se decidió definir un polígono irregular que se estructura a partir del cabezo rocoso que corona el cerro. En la zona norte tiene una

menor proyección que en el resto de los vértices, aunque la extensión de las zonas sureste, sur y suroeste se caracterizan por contener un material muy rodado en posiciones secundarias presumiblemente. El área definida es aproximadamente de 3.85 ha, de las cuales 0.15 corresponden a la Zona A y 0.18 a la Zona B, ocupando la Zona C el resto de la superficie definida, siendo un polígono irregular con más de 800 m de perímetro.

Para dicha delimitación solo se tuvieron en cuenta elementos cuantitativos como es el número de artefactos documentados y en ningún momento se valoraron factores como el rodamiento de los objetos, la existencia de estructuras o taludes, la presencia de escorrentías, la vegetación...

Fig. 18 Localización de los artefactos

Fig. 19 Zonas definidas

Como se apuntó anteriormente, la segunda fase se caracteriza por dar diferentes niveles de prioridad a las zonas definidas. Así en las Zonas A y B la cobertura será total, igual que en las Zonas D y E, mientras que para la C se ha optado por prospectar una quinta parte de la superficie.

La Zona A se caracteriza por formar parte del cabezo, concretamente ocupando el sector noroccidental. Se trata de una explanada irregular rodeada en prácticamente todo su perímetro, salvo por la zona de acceso en el noroeste, por las formaciones rocosas. Se encuentra en una hondonada que la protege del viento y a la vez impide que el material arqueológico se desplace a grandes distancias salvo por el mencionado sitio de entrada donde el material encontrado puede provenir de otras posiciones de la misma Zona. Los artefactos asimismo pueden ser desplazados de forma natural hasta la Zona C. Otra de las características de dicho lugar, provocado por su situación especial, es que se ha producido una importante colmatación y el

sustrato se caracteriza por su organicidad, dando lugar a una densa capa de vegetación de pequeño porte junto a algún árbol. La visibilidad es reducida y bastante mala, especialmente en las zonas centrales, a pesar de ello la cantidad de restos recogidos es significativa. Por su peculiaridad es necesario hacer mención de una pequeña porción del terreno situado en la zona suroeste donde se hallaron considerables restos de mineral de hierro trabajado, concretamente 13,15 kg divididos en 69 fragmentos.

Fig. 20 Vista general de la Zona A

La Zona B presenta unas características similares, se encuentra separada de la Zona A por una formación rocosa que las divide con un sentido aproximadamente de sur a norte a lo largo de todo el cabezo. Se encuentra a una cota más baja aunque la cantidad de material que se haya podido trasladar desde A hasta B debe haber sido reducido por la morfología del sitio. El pequeño llano formado en una hondonada rodeado por rocas tiene una tendencia más rectangular que en A. Se puede acceder a este lugar desde la Zona A o por las aberturas en el cabezo que se encuentran en la zona noreste, además de por algunas pequeñas hendiduras situadas esencialmente en el este. El material originario de este lugar puede haberse desplazado hasta la Zona C por estos accesos. Este sitio nuevamente se encuentra resguardado del viento y las características edafológicas y vegetales son similares, aunque destaca una pequeña arboleda compuesta por unos pocos especímenes de un porte importante, situados en la divisoria entre la zona más llana y el desnivel situado en la zona noreste. A pesar de la visibilidad reducida provocada por la densa vegetación y la

importante capa de suelo orgánico que cubre principalmente las zonas centrales, se ha encontrado una gran cantidad de material, con unas importantes dimensiones en algunos casos y los restos de un muro de escasa entidad.

Fig. 21 Vista general de la Zona B

Tanto para la Zona A como para la Zona B dos personas destinaron unas 5 horas aproximadamente para revisar el área exhaustivamente en busca de restos arqueológicos, que posteriormente fueron clasificados y en parte procesados *in situ*.

La Zona C es la más extensa de las definidas, se caracteriza por rodear por completo a todo el resto de áreas delimitadas. Por su superficie, la topografía del terreno y la vegetación se decidió hacer un muestreo. Fueron definidos 1363 puntos centrales a partir de los cuales se definiría la circunferencia de 5 m de diámetro, de ellos se seleccionaron el 20%. Las 272 unidades fueron elegidas de forma aleatoria por el programa informático⁴⁹ cumpliendo 2 requisitos, tenían que encontrarse en su totalidad dentro del área a prospectar y a un mínimo de 5 m del punto más cercano. De las áreas muestrales elegidas fueron prospectadas 144, casi el 53%, de las cuales solo 22 no presentaron material arqueológico. De las 128 que no pudieron ser prospectadas, más del 77% fueron a causa de la vegetación, el 17% no pudieron estudiarse a causa del propio afloramiento del cabezo que corona el cerro, mientras que solo un 6% no pudieron ser realizadas a causa de roquedales. La visibilidad de la zona fue en general

⁴⁹ Vide nota 47

media-mala, sobre una escala de 1 a 5 los valores más representados fueron 2 y 3 en aquellas áreas prospectadas con material.

Fig. 22 Áreas muestrales de las Zona C

La mayor parte de los elementos encontrados en la Zona C corresponden a cerámicas bastas a mano o artefactos a torno, junto con restos de material indefinido/latericio o *tegulae*. Respecto a las cerámicas hay que destacar que tanto para las bastas como las realizadas a torno hay cerca del doble de material con unas dimensiones menores a 4 cm que de las situadas entre 4 y 12 cm, siendo los restos mayores prácticamente inexistentes. De otros tipos de materiales cerámicos como las vidriadas o las *sigillata* el número de fragmentos es tan bajo que en caso de ser localizados fueron anotados y no se creyó necesario realizar un estudio pormenorizado de sus restos.

Uno de los datos más llamativos es la ausencia de teja árabe en la Zona C, mientras que para los sectores A y B se contabilizaron 34 y 33 fragmentos respectivamente.

Fig. 23 Resumen de los datos obtenidos en la Zona C

Fig. 24 Trabajos de prospección en la Zona C

La microprospección de la Zona C fue realizada por dos personas, destinándose entre 5 y 15 minutos por cuadrícula para la recolección del material, según la visibilidad y la cantidad de material. A este tiempo habría que sumar el empleado para la selección, el pesado y la recogida de datos. El hecho de destinar un tiempo limitado y similar a

todas las cuadrículas se debió a la intención de evitar que en alguna de ellas el trabajo fuese más exhaustivo y que como consecuencia hubiese una sobrerrepresentación de los datos.

Las siguientes zonas definidas se definen por ser lugares cerrados, de difícil acceso en algunos casos y que por sus peculiaridades han sido delimitadas de forma individualizada. La Zona D consta de dos partes diferenciadas, la primera de ellas sería la cueva, a la cual se accede por una pequeña hendidura, teniendo otra abertura que se orienta hacia el noroeste, hacia el sitio de Matapollitos. Dicho espacio se caracteriza por tener una galería larga y estrecha que va ensanchándose hacia el interior, con algunas zonas donde la altura de la cavidad permite erguirse. Presenta una gran colmatación de arenas muy finas y se ha encontrado algún resto cerámico indeterminado. Por otro lado hay un corredor angosto sobre la cueva cuyas dimensiones son de 6x1 m aproximadamente. Se encuentra bajo la Zona A, de donde es posible que provengan algunos de los restos encontrados como son los 23 fragmentos de cerámica de pequeñas dimensiones. La Zona E por su parte, se identifica con un pequeño abrigo situado bajo B, con 2 cavidades que se adentran pocos metros en el cabezo rocoso. De los restos localizados en una de éstas hay que señalar que es imposible que llegasen de forma natural al encontrarse a 3 m de altura respecto el suelo. Dichas oquedades tienen una gran colmatación (tierra y piedras) que no permiten una buena visibilidad. Fueron localizados restos de *tegulae*, cerámica correspondiente a un recipiente de almacenaje de gran tamaño, restos de elementos constructivos y cerámica de pequeño tamaño.

Con las anteriores descripciones y basándonos en las noticias que da M. R. Martínez sobre la cueva de Guruviejo no creemos que ni la Zona D ni la Zona E concuerden con dicho sitio. Según el mencionado autor la cueva tendría restos de argamasones y ladrillos y a ella se ha de acceder a gatas por su única abertura y era considerada la cárcel del castillo (Martínez, 1995: 23; 2004: 108). Referencias a la existencia de esta gruta se pueden encontrar en el “Catálogo Geográfico y Geológico de las cavidades naturales y minas primordiales de España” (Puig, 1896: 270). Por lo tanto su existencia no ha de ponerse en duda y es posible que actualmente se encuentre bloqueada o en algún lugar inaccesible, lo que ha impedido su localización.

La última de las labores realizadas sobre el campo fue seguir una estructura de mampostería que rodea parcialmente el cabezo y que parece tener continuidad. Aprovecha las formaciones rocosas y tiene más de un metro de altura en algunos sectores. En determinadas zonas parecen documentarse 2 o incluso hasta 3 líneas

paralelas de estructuras de fábrica similar. Una de las consecuencias de la existencia de éstas es la colmatación de la zona inserta entre ellas y el cabezo, donde la tierra presenta una mayor materia orgánica y el crecimiento vegetal es más fuerte y tupido.

Fig. 25 Ubicación de las estructuras

Fig. 26 Estructuras

Como conclusión creemos que la metodología de trabajo empleada es apropiada para la realización de prospecciones en lugares con una densa vegetación y una orografía complicada, ya que las cuadrículas definidas, al ser de unas dimensiones reducidas, permiten un buen control a la hora de recopilar los datos en este terreno y a pesar de que un gran número de áreas muestrales no pudieron ser prospectadas la información recogida permite una visión general del sitio sin que se hayan creado grandes vacíos de información, lo que da una imagen bastante realista y completa de yacimiento arqueológico.

5. ESTUDIO DE MATERIALES

5.1 Materiales del Museo Arqueológico Municipal de Burguillos del Cerro

En este apartado solo se han valorado una pequeña parte de los restos depositados en el museo local.

En el Cerro de Guruviejo se han encontrado varios objetos cerámicos, como una pequeña fusayola de 2 x 2.5 cm y con decoración incisa (BC/CC/67), además de varias pesas de telar de diferentes formas y pesos (BC/CC/59-64).

También se halla depositado en el museo un canto de río, similar al encontrado en el transcurso de las prospecciones y que ha sido clasificado como una piedra de amolar (BC/CC/110). La presencia de un canto de río implica cuanto menos una acción antrópica aunque no se ha podido verificar el momento en que está es transportada al sitio y su uso.

El último objeto al que haremos referencia en este apartado es el fragmento de fíbula estilo La Tène (BC/CC/250) hecho en bronce con unas dimensiones máximas de 4.4 cm y un peso de 14 gramos. Se desconocen las condiciones y el lugar de su hallazgo.

5.2 Materiales de prospección

Entre los materiales hallados y recogidos preponderan en gran medida los materiales cerámicos, seguidos por los restos de escorias y metales junto a un único objeto lítico.

Respecto a este último señalar que no cabe duda de que su presencia en el Cerro de Guruviejo se debe a la acción humana, pues se trata de un canto de río. Se encuentra fragmentado y no se aprecian huellas de uso.

Los restos metálicos no son significativos en términos cuantitativos y tampoco se han podido adscribir cronológicamente. Se han documentado dos clavos de hierro en la Zona C, uno de ellos en un estado de conservación muy deplorable. El otro objeto metálico se corresponde con un elemento rectangular de pequeñas dimensiones, 2.1x0.5x0.4 cm y que parece ser un pequeño “lingote” de cobre/bronce y posiblemente algo de plomo, con un peso de 7.19 gramos y que apareció en la Zona E. También hay que referirse en este apartado a los restos metálicos encontrados en la Zona A y que parecen corresponderse con elementos del proceso de transformación del hierro, una especie de “lingotes” de distinta pureza y que se encontraban ubicados en un pequeño

espacio. Su análisis demuestra que se compone de una amalgama de minerales férricos como goethita, maghemita, magnetita y hematita.

Fig. 27 Elementos metálicos de la Zona C

El material cerámico presenta una relativa heterogeneidad, habiendo dos áreas diferenciadas. La Zona A y la Zona B tienen una gran diversidad de producciones y acabados mientras que en la Zona C hay una predominancia muy clara de formas cerámicas de pastas muy gruesas, toscas y que emplean de forma masiva desgrasantes de tamaños gruesos o medios, con coloraciones marrones o rojas muy parduzcas y que se pueden asociar a elementos de almacenaje y cocina. Esta técnica productiva es empleada de forma masiva aun en aquellas piezas que presentan decoraciones. Los desgrasantes más comunes son cuarcitas pero no dudan en emplear otros productos como restos de mineral de hierro o conchas de pequeño tamaño.

Fig. 28 a) Desgrasantes empleado en cerámica estampillada Zona C b) fragmento cerámico Zona B

En la Zona C se documentan cerámicas que se corresponderían con el Hierro Final o más probablemente con objetos de tradición céltica ya de época tardorrepublicana o incluso altoimperial [Fig. 29].

Fig. 29 Cerámicas Zona C (Hierro Final)

Entre estos objetos se encontraría la fusayola, cuya decoración a base de punteado de formas geométricas tiene paralelos en la región, los más cercanos serían los del Castrejón de Capote datadas en las últimas fases de ocupación, aunque las similitudes técnicas y decorativas nos pueden llevar a fechas anteriores, asemejándose a las documentadas en Cancho Roano (Berrocal, 1989: 269; 1992: 363; 2003b). Esta forma nos permite enlazar con cronologías protohistóricas prerromanas. Otros elementos con estas características serían aquellos restos cerámicos que conservan decoraciones estampilladas, características del Suroeste (Berrocal, 1992: 93-123). Su número es muy escaso. Así se ha documentado una tapadera cuya estampilla recuerda a motivos vegetales identificados en el alto Guadiana (GV/13/C/147), un galbo con estampillas en forma de espirales (GV/13/C/70), un borde que presenta elementos de carácter nuevamente vegetal (GV/13/C/107) y que tiene paralelos con restos cerámicos presentes en la Ermita de Belén (Rodríguez *et al*, 1990: 353) o el Castrejón de Capote (Berrocal, 1989: 277; 1992: 113), lugar en el que fue encontrado un recipiente de almacenaje con orejetas (Berrocal, 1989: 288) similar al hallado en el curso de las prospecciones (GV/13/C/109). Además se han localizado dos galbos de cerámica gris decorada a

ruedecilla (GV/13/C/24 y GV/13/C/89) de cronología difusa, pues aunque su origen es anterior su producción continua en época romana (Rodríguez y Berrocal, 1988).

Fig. 30 Cerámicas Zona C (romanas y post-romanas)

Además de aquellos elementos de almacenaje de dudosa adscripción descritos con anterioridad se pueden observar producciones de inspiración romana como *dolia*, junto a algunos restos de *sigillata* itálica o gálica, como un fragmento (GV/13/C/17) que se podría corresponder al 278 del Oxe, Comford y Kenrick (Bustamante Álvarez, 2010: 51) de finales del siglo I a.C. y mediados del I d.C. y origen itálico o quizás con la forma *Consp. 20.4.2* de cronologías similares y mismo origen (Montesinos, 2004: 90). También hay un posible fragmento de *sigillata* hispánica (GV/13/C/88) de época flavia de gran calidad que podría corresponderse con la forma *Draguendorff 27* (Sáenz, 1993: 172) donde cabe la posibilidad de que procediese de *Tritium Magallum*, como refrendaría el sello inacabado similar a otros hallados en Mérida procedentes de dicho

lugar (Bustamante Álvarez, 2011: 108). Dichos restos nos permiten afirmar una ocupación altoimperial y quizás también anterior. Restos de *sigillata* también fueron hallados en el mismo cabezo aunque se reducen dos galbo muy rodados. Es importante destacar los restos anfóricos aunque son muy poco relevantes en cuanto a su número y su estado de conservación. De forma marginal cuantitativamente se hallan en la Zona C restos de cerámicas de cronologías post-romanas.

En este sector inferior se puede observar una predominancia de cerámicas de almacenaje y cocina poco cuidadas en su producción junto a objetos de tradición prerromana, conjuntos similares se han documentado en otros sitios arqueológicos de cronologías tardorrepublicanas o altoimperiales del Suroeste peninsular (Mataloto, 2002; Mayoral *et al*, 2011).

Si analizamos los restos hallados en el cabezo (Zonas A y B) observamos una heterogeneidad de técnicas, formas y cronologías aunque una homogeneidad de la representatividad de éstas en los diferentes sectores delimitados. Además de los restos romanos que no se diferencian de los descritos con anterioridad, encontramos nuevas formas, técnicas y decoraciones que nos llevan a horizontes culturales diferentes. Uno de los elementos más destacados es la gran cantidad de objetos realizados a mano o torneta. Este cambio productivo se ha vinculado en fases tardoantiguas y paleoandalusíes a una estrategia de producción doméstica y de autoabastecimiento, no recuperándose hasta época emiral la producción de alfareros profesionales o eventuales, que no obstante mantienen en sus cerámicas un gran contenido en desgrasante (Alba y Gutiérrez, 2008). Las pastas tienen la cualidad de ser muy arenosas, generalmente cocidas en ambientes oxidantes aunque no son extrañas las reductoras, los desgrasantes son medios o gruesos y parece haber nuevamente una preponderancia de las cerámicas de almacenamiento [Fig. 31 y 32].

Se han documentado además restos de *ṭābaq*⁵⁰, barreños o alcadafes junto a dos pequeñas cerámicas vidriadas, una de las cuales podría corresponderse con un candil⁵¹ (GV/13/A/22) y que por su pasta se diferencia claramente del resto de elementos documentados en el sitio. El otro fragmento vidriado, muy rodado y de pequeño tamaño no permite afirmar con total seguridad su cronología aunque podría ser de época califal.

⁵⁰ Cazuelas o discos para cocer tortas de pan ácimo, generalmente a mano y aunque existentes en época preislámica se generalizan en contextos andalusíes (Alba y Gutiérrez, 2008). En la Zona C también fueron hallados restos de este tipo.

⁵¹ Las cerámicas vidriadas fuera del Sureste se limitan hasta los siglos IX-X a pequeños jarritos o candiles (Alba y Gutiérrez, 2008).

Fig. 31 Cerámicas Zona A

Fig. 32 Cerámicas Zona B

Destacan dos técnicas decorativas que pueden darse en los mismos recipientes. Por un lado hay una relativa abundancia de cordones digitados, tanto en producciones oxidantes como reductoras, hay diferentes pastas sobre las que se ha realizado dicha técnica aunque generalmente son poco cuidadas y con desgrasantes medios o gruesos. También hay decoraciones incisas, simples o realizadas a peine. De estas piezas podríamos destacar la GV/13/B/25 que presenta una pasta cuidada, de desgrasantes de pequeño tamaño y una tonalidad ocre que fue primeramente alisada y posteriormente incisa con motivos geométricos. Dicho objeto parece corresponderse con un recipiente de almacenaje.

Por lo tanto, parecen documentarse formas tardoantiguas-visigodas y andalusíes, siendo difícil diferenciar unas de otras ya que las producciones andalusíes de primera época son en gran medida una continuación de las tradiciones anteriores, a lo que hay que sumar el gran regionalismo (Alba y Gutiérrez, 2008) que impide la adscripción segura de las piezas documentadas sin estratigrafía.

A modo de conclusión podemos indicar a partir de los materiales identificados en la Zona A que pudo haber alguna industria metalúrgica, como indican los "lingotes" de hierro encontrados, las escorias y la posible tobera (GV/13/B/44) con restos metálicos incrustados (hallado en la Zona B).

Fig. 33 a) "Lingotes" de hierro b) cerámica vidriada

Fig. 34 Posible tobera (GV/13/B/44) con restos metálicos y detalle

Además de los restos romanos, como un fragmento de paredes finas (altoimperial), abundan las cerámicas “andalusíes”, aunque no podemos aquilatar su cronología es probable la perduración hasta época califal de la ocupación, al menos en este sector del yacimiento pues se han encontrado posibles tejas árabes junto a un posible fragmento de cerámica vidriada de esta época. El resto de materiales bien pudieron ser de época emiral junto a otros fragmentos claramente anteriores. Las cerámicas parecen más cuidadas que en el resto del sitio aunque siguen siendo habituales los restos de desgrasantes muy gruesos y pastas poco tratadas.

En la Zona B hay una preponderancia de los materiales tardoantiguos-visigodos y andalusíes, siendo éstos en muchos casos una continuación de las formas anteriores, sin observarse una ruptura cultural. También aparecen formas romanas. A partir de estos datos parece que hay una cierta homogeneidad en cuanto a los restos hallados en las áreas insertas en el cabezo.

La Zona C apenas presenta restos post-romanos y éstos pueden haber llegado como consecuencia de movimientos postdeposicionales. Hay una gran abundancia de cerámicas toscas a mano junto con otras realizadas a torno. Además se han documentado algunos fragmentos de *sigillata* de primera época. Entre los restos más abundantes está la cerámica común romana tardorrepublicana y altoimperial, junto a restos de *dolia* altoimperiales, fragmentos de ánfora y cerámicas de tradición indígena como el borde con orejetas, las estampilladas de tradición céltica, la cerámica gris a ruedecilla o la fusayola. A tenor de todos estos datos parece que la ocupación en esta zona se centró entre los siglos II-I a.C. y I d.C., aunque sin descartar prolongaciones temporales.

En la Zona D hay pequeños fragmentos cerámicos de una cronología difícil de precisar pero que pueden asociarse a las ocupaciones romanas tardorrepublicana y altoimperial.

Finalmente en la Zona E se han encontrado tierras con restos calcinados de la reducción de hierro y cobre. Los galbos hallados, caracterizados por ser bruñidos, dan una cronología ambigua.

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PROSPECCIÓN

Para delimitar la extensión máxima del sitio se han empleado dos criterios diferentes. El primero de ellos fue seguir el hipotético trazado del muro, probablemente perimetral, que rodea el cabezo en diferentes tramos. El segundo se basará en el estudio del material, empleando la densidad en masa y fragmentos o el índice de fragmentación, el cual se basa en la idea de que cuanto más fragmentado se halla el material mayores probabilidades existen de que se encuentre desplazado de su posición original.

El trazado hipotético del muro permite definir un espacio de 2 ha aproximadamente, pero no todo el área delimitada se puede considerar potencialmente útil. Es irregular, sigue en buena medida las curvas de nivel y busca los afloramientos rocosos para completar el trazado, como se puede ver en el sector sureste donde la línea de muros desaparece justo donde hay un gran corte natural que provocan una pared casi vertical, o en el noreste donde se reproduce idéntica situación. Otra de las características que se pueden observar es como el espacio inferior (bajo el cabezo) es claramente más amplio en el sureste⁵², lo cual puede explicarse entre otros motivos por encontrarse más resguardada frente al viento. Las zonas más llanas y *a priori* más apropiadas para el asentamiento, que se extienden en el noreste y en el sur, no contienen apenas restos, por lo que estos espacios no parecen haber sido ocupados, de forma intensa al menos. Así pues, parece que el asentamiento no buscó las zonas más llanas sino las más inmediatas al cabezo y ocupando la zona más resguardada del viento, con una mayor proyección al este y al sur.

La existencia de una estructura antrópica provoca alteraciones en la topografía del sitio y tiene como consecuencia una alteración de los factores postdeposicionales. En el sector delimitado por la estructura se ha producido una importante colmatación, un “aterrazamiento” del espacio que ha provocado que haya un sustrato apto para el crecimiento vegetal. Como consecuencia parte del registro arqueológico habría quedado oculto y encajonado de forma que se ha modificado el proceso “ideal” del movimiento de los artefactos en un cerro y su perceptibilidad.

Las Zonas A y B, consideradas áreas muestrales en sí mismas no han sido valoradas en los siguientes análisis al presentar características diferentes, como su tamaño y su ubicación en el cabezo. Por lo tanto se han valorado exclusivamente los restos

⁵² La parte oriental de la zona inferior no se ha podido delimitar con precisión debido a la abundante vegetación.

procedentes de las áreas muestrales de la Zona C cuyo análisis ha sido posible y ha dado positivo.

Nuestro primer acercamiento es ver en qué sectores la cantidad de material documentado es mayor por unidad muestral, tanto en peso como en fragmentos, y la relación de las pendientes y la estructura documentada con las concentraciones (Gutiérrez Soler, 2010). Este análisis simple permite ver los espacios donde hay una mayor concentración de material pero no definir las verdaderas áreas que ocupaba el yacimiento.

Fig. 35 Peso del material documentado por área muestral

La Fig. 35 muestra la relación del peso en gramos de cada área muestral. A pesar de haber una alta homogeneidad en los datos se puede apreciar en el sector sur y sureste una concentración más alta de cuadrículas con más de 557 gramos, mientras

que en las áreas situadas al este y al oeste del cabezo se encuentran las cuadrículas que presentan menores pesos.

Fig. 36 Fragmentos cerámicos por área muestral

El número de fragmentos se basa exclusivamente en los restos que se han podido clasificar dentro de los valores de cerámica a torno o cerámica basta, a los que se suman los restos de *sigillata*, por lo tanto no se han tenido en cuenta el material indefinido/latericio, las tejas o las *tegulae*. El mapa resultante muestra una abundancia de material en el sureste, algo lógico si se tiene en cuenta que en los análisis anteriores se había comprobado que dicho sector tenía una importante concentración de masa. Además se pueden ver otras manchas más tenues de densidad de materiales, una ubicada en el este, que se encuentra en la zona de acceso al cabezo, y otra aun más difuminada en el sur.

En el índice de fragmentación hay que aclarar que solo se ha efectuado su cálculo para la Zona C, pues se ha considerado que la comparativa con el resto de unidades no proporcionaría datos reales y significativos como se explicó anteriormente. Se ha optado por la realización del índice de fragmentación general en el que se han

contabilizado todos los pesos y fragmentos de forma unitaria, sin hacer distinciones por tipos. Este mapa solo nos da ideas generales acerca del comportamiento del material, permitiéndonos ver zonas donde el material ha seguido un mismo patrón. La idea se basa en que un material cuanto más fragmentado está y menor es su volumen mayores son las probabilidades de haberse desplazado de su lugar de origen (Chapa *et al*, 2003; 2004b).

El cálculo del índice de fragmentación se obtiene con una simple fórmula en el que el peso total de las cerámicas encontradas se divide por el número total de fragmentos contabilizados.

Fig. 37 Índice de fragmentación (peso / fragmentos)

Gracias a este mapa se puede advertir una uniformidad general en el índice de fragmentación con valores bastante altos, lo que implica que aumenta la probabilidad de que el material se haya desplazado. A pesar de haber cierta homogeneidad en los datos parece poder distinguirse que en la mitad sur hay un predominio de los materiales con un índice de fragmentación mayor, mientras que en la zona oriental los resultados muestran una fragmentación del material más baja, que indicarían una menor movilidad de éste.

Las densidades de materiales indicarían la menor probabilidad del desplazamiento de éste o la presencia de un elemento que retenga los procesos naturales. Las variables que afectarían a la formación de concentraciones serían la gravedad, que provoca un desplazamiento del registro, y la vegetación, que actúa de forma inversa provocando una retención del material⁵³. La erosión de las zonas elevadas puede hacer que determinados sitios vean reducida su extensión y también provoca un desplazamiento del material a la ladera. En el caso de estudio ha de valorarse que es tanto un asentamiento en cima como en vertiente. Éstos últimos tienen la peculiaridad de ser afectados tanto por los procesos que actúan directamente sobre ellos como los acumulativos procedentes de la cima (Burillo y Peña Monné, 1984).

También se ha querido comprobar que cantidad de cerámicas de dimensiones medianas-grandes salían con respecto al total de las cerámicas. Se ha valorado de 0 a 1. Cuanto más se aproxima al primer valor menor tamaño tiene y son mayores las probabilidades de que se encuentre cerca de su posición original mientras que cuanto más se acerca a 1 mayor es su tamaño y es más probable que se haya desplazado. Este índice tiene en contra que la perceptibilidad del material aumenta cuanto mayor es su tamaño. No obstante, se ha considerado útil pues permite ver que hay zonas con un gran número de fragmentos y con una masa considerable que no obstante, presenta pocos objetos cerámicos de dimensiones grandes-medianas. Hemos creído importante incluir este índice pues las piezas de mayores dimensiones y de mayor volumen suelen estar mejor representadas (sobrerrepresentadas en el registro) (Marcos y Díez, 2008).

Los análisis anteriores nos indican la existencia de una zona con un importante índice de fragmentación pero donde simultáneamente se aprecia una gran cantidad, tanto en peso como en materiales, de restos cerámicos.

⁵³ La desaparición de la vegetación (por causas naturales y/o antrópicas) repercute en la erosión de los suelos y esto afecta al movimiento del material, que en determinados momentos históricos se desplazaría más que en otros.

Fig. 38 Índice de piezas grandes-medianas por área muestral

Según estos criterios la extensión del yacimiento sería similar a la delimitada por la estructura, aunque por el sector oriental podría ser ligeramente más amplio al haber un menor índice de fragmentación, no obstante, se ha de tener en cuenta la densa vegetación de la zona que puede haber afectado sobre los datos, tanto en la recogida como en la representatividad de éstos. Hacia el sureste también es posible que el sitio se haya extendido más pero es en este momento cuando hemos de valorar los procesos postdeposicionales relacionado con los yacimientos ubicados en cerro, en los que se ha de tener en cuenta la pendiente y desnivel de sus laderas y la existencia de elementos naturales o artificiales que retengan el proceso, además de factores bióticos, tanto humanos como vegetales y animales (Burillo y Peña Monné, 1984). Concretamente en el sector sureste han de destacarse dos elementos, por un lado la presencia importante de escorrentías y por otro la acción humana, que si bien hoy es mínima, en los años 50 se ha podido comprobar que prácticamente todo el cerro estaba desnudo de vegetación y que el sector señalado estaba siendo explotado agrícolamente, con lo que ello conlleva a la hora de modificar la ubicación del registro arqueológico.

Respecto a la ocupación en el cabezo hay que advertir que no todo éste sería ocupado pues de las 0.15 ha y 0.18 ha que poseen las Zonas A y B solo la mitad de

ellas corresponden a las zonas llanas, mientras que el resto es ocupado por áreas escarpadas en las que no se han encontrado restos de aterrazamiento salvo algún muro de época indeterminada cerrándolos en la zona inferior, ya en contacto con C y en la que no hay una amplia superficie aterrazada. Además de la topografía se han de señalar los numerosos roquedales.

Fig. 39 Delimitación hipotética del sitio

Una vez delimitada la posible extensión máxima del sitio nuestra intención ha sido identificar dentro de éste diferentes zonas funcionales y crono-culturales.

Respecto a la primera solo hemos logrado definir con ciertas dudas un posible almacén y/o zona de transformación del hierro en la Zona A. En dicho lugar se halló una importante acumulación de restos de mineral de hierro trabajado. En cambio procede de la Zona B la posible tobera con restos férricos incrustados, como se señaló en el capítulo anterior. En ambas zonas se hallan un importante número de escorias de hierro. En la Zona C también se han podido localizar escorias de hierro, todas ellas ubicadas en el sur-sureste, probablemente en una situación secundaria. Además de las mencionadas escorias se documentaron dos clavos de hierro (de 14.05 y 19.49

gramos respectivamente) de una cronología imprecisa y una escoria de plomo de 78.78 gramos. Por su parte las 6 escorias de hierro de la Zona C tienen un peso medio de 49.72 gramos (10.10 gramos la más ligera y 192.72 gramos la más pesada).

Fig. 40 Restos metálicos y escorias

Si atendemos a las dispersiones de materiales según su origen crono-cultural podemos distinguir claramente dos zonas. La primera de ellas sería el cabezo en su conjunto, donde podemos observar restos que se pueden adscribir a todas las fases de ocupación, así se han encontrado elementos de época tardorrepublicana y altoimperial acompañados en mayor medida por cerámicas tardoantiguas-visigodas y andalusíes, junto a un gran número de elementos que pertenecerían de forma indeterminada a las dos últimas fases y que nos permiten hablar de una cierta continuidad en las tradiciones cerámicas y probablemente en el poblamiento. En el sector inferior, la Zona C, es apabullante el mayor número de restos con un origen romano tardorrepublicano y altoimperial, siendo los correspondientes a otras fases posteriores anecdóticos y probablemente provenientes de las Zonas A y B, con una relativa abundancia de elementos del Hierro Final, que en ningún caso se han documentado en el cabezo.

En la Zona A los restos de teja suponen el 13.28% del total (34 fragmentos) y el 23.96% del peso (1276 gramos), mientras que en B los restos suponen el 13.25% (33 fragmentos) y el 34.11% del peso total (3236 gramos). Si consideramos la teja como

un indicador cronológico que sitúa los restos a partir del siglo X d.C. es posible que la ocupación en estas fases continuase y con cierta importancia si se atiende a su representatividad.

De los materiales no considerados romanos en la Zona C, los pertenecientes al Hierro Final, con paralelos en yacimientos célticos de la zona y que se corresponderían a los últimos siglos antes del cambio de era se han hallado en diferentes sectores, 3 de ellos agrupados en la zona sureste, junto a una importante escorrentía y muy rodados, probablemente arrastrados, hipótesis que se vería refrendada al hallarse en un punto con un índice de fragmentación alto. Uno de ellos se encuentra bajo el cabezo. La tercera ubicación a medio camino entre las anteriormente descritas. El otro elemento por su parte se encuentra en el sector oeste. De igual forma los tres elementos considerados post-romanos encontrados en la Zona C se encuadran en sectores con un alto índice de fragmentación, dos de ellos en las cercanías de la abertura del cabezo que invita a pensar que el origen de estas piezas pudiese hallarse en las Zonas A o B y su llegada al lugar actual habría sido por gravedad. El otro elemento se ubica en el sureste.

Fig. 41 Cerámicas no romanas de la Zona C

7. ESTUDIO DEL TERRITORIO

Este apartado pretende ver la relación entre el sitio arqueológico y el medio físico que le circunda y en el cual queda inserto, interactuando con él, así como su relación con otras ocupaciones de sus inmediaciones.

7.1 Documentación y herramientas

La cartografía empleada y los MDT son los mismos que los que se usaron durante la planificación, desarrollo y estudio de los datos de prospección. El programa que empleamos es nuevamente el ArcGIS 9.3 y sus diferentes módulos.

Además se ha empleado cartografía específica como es el Inventario Forestal Nacional.

7.2 Análisis del territorio

Primeramente habría que considerar la diferencia entre territorio y paisaje, siendo el segundo “una construcción social del espacio, cognitiva y material, donde la percepción subjetiva de una sociedad proyecta y modela su herencia cultural desde el plano económico al simbólico” (Marcos y Díez, 2008: 133). Por su parte el territorio sería el “espacio socioeconómico colonizado o confiscado, explotado económicamente y delimitado físicamente por una sociedad que ejerce su control” (Marcos y Díez, 2008: 133).

El paisaje de los accesos (paisaje accesible) es el espacio que circunvala el asentamiento. Dicho ámbito se ha definido con un *buffer* de 250 m alrededor del yacimiento (Berrocal, 2007: 270-271), tomando como límite el área hipotética del sitio propuesta anteriormente. Nuestra intención es ver el grado de accesibilidad teniendo en cuenta exclusivamente el grado de pendiente, sin valorar otros factores como la vegetación.

La altitud relativa serviría para definir la accesibilidad al yacimiento, tomando un radio de 250 m, 2500 m y 7500 m alrededor del yacimiento se relaciona la altitud absoluta del sitio con la máxima y la mínima de este territorio circundante (Mayoral, 2004: 74; 2011; Parceros y Fábrega, 2006). En este caso se logran datos relativos que sirven para hacer comparativas entre diferentes asentamientos.

Para la realización de dicho análisis hemos de emplear la siguiente fórmula cuyo valor constante (altitud del sitio) es en nuestro caso 628 m:

$$\text{Altitud relativa} : \frac{\text{Altitud del sitio} - \text{Altitud mínima}}{\text{Altitud máxima} - \text{Altitud mínima}}$$

Distancia	Altitud Máxima	Altitud Mínima	Altitud relativa
250 m	628	506	1
2500 m	732	341	0,73
7500 m	754	270	0,74

Fig. 42 Tabla de altitudes relativas

Fig. 43 Pendientes

Fig. 44 Cortes topográficos del área de acceso a Guruviejo

Octante	Cota Perímetro	Cota 250 m	Pendiente
0°	586	537	19.6%
45°	578	493	34%
90°	584	491	37.2%
135°	578	483	38%
180°	582	515	26.8%
225°	590	495	38%
270°	589	512	30.8%
315°	600	597	1.2%

Fig. 45 Pendientes de acceso a Guruviejo

Para el cálculo del índice de accesibilidad (Berrocal, 2007: 270-271) se ha seguido el baremo del Servicio Geográfico del Ejército (1974), donde el valor 1 corresponde a las pendientes inferiores al 3%, el 2 a las situadas entre 3.1% y 7%, 3 entre 7.1% y 14%, 4 para las enmarcadas entre 14.1% y 17% y 5 para las superiores al 17%, siendo la media ponderada:

$$\frac{\sum N1N2N3N4N5}{8} = \frac{(1X1)+(7X5)}{8} = 4.5$$

El Cerro de Guruviejo sería por lo tanto inaccesible⁵⁴, habiendo una zona preferente de acceso en el noroeste donde la pendiente es insignificante.

Los análisis de las cuencas visuales han sido uno de los elementos que con la proliferación de los SIG se han extendido más (Zamora, 2006). Los análisis presentados se han realizado con la herramienta *viewshed* de ArcGIS.

El dominio visual⁵⁵ hace referencia al alcance visual ordinario que permite reconocer imágenes con ciertos detalles fundamentales, para lo que se proponen 2500 m de radio⁵⁶ (Berrocal, 2007: 271-274), a su vez se añade una compensación favorable (elevación extra respecto al suelo) (Conolly y Lake, 2009: 376) al objetivo de 1 m y al observador de 4 m, pues a la altura de éste se le suma la del paramento que al menos en parte circunscribe al sitio y de 2 m desde la cota más alta inscrita en el perímetro delimitado. Gracias a dicho análisis podemos afirmar que la visibilidad está claramente orientada hacia el sur, el oeste y el noreste, estando limitada al este por la Sierra del Cordel y al norte por la del Cañijal. Del total teórico de superficie que potencialmente podría dominar con 2.5 km de radio controla el 57.27%.

Fig. 46 Visibilidad desde Guruviejo con niebla

⁵⁴ Índices de accesibilidad según el Servicio Geográfico del Ejército (1974): 1-Accesibilidad abierta: <1.49; 2-Accesibilidad condicionada: >1.50 / <2.49; 3-Accesibilidad encauzada: >2.50 / <3.49; 4-Accesibilidad restringida: >3.50 / <4.49; 5-Inaccesibles: >4.50.

⁵⁵ Se empleó el MDT05 para obtener una aproximación más realista a los datos.

⁵⁶ Somos conscientes de las limitaciones de dicho estudio pues se obvian factores de diversa índole como la agudeza visual del observador, la vegetación, los factores atmosféricos... los datos reflejan con mucha mayor fiabilidad las zonas con visibilidad 0 (no visibles) que los potencialmente visibles.

El paisaje del horizonte (o visualizado) es el territorio visualizado que puede servir de referencia al sitio y que permitiría ver exclusivamente determinados elementos (como otros asentamientos) con unas condiciones climáticas favorables. Para dicho estudio se proponen 7500 m de radio (Berrocal, 2007: 275) con las mismas compensaciones favorables que para el estudio del dominio visual. El resultado del análisis nos permite ver que el control visual⁵⁷ ejercido desde el Cerro de Guruviejo coincide aproximadamente con el corredor que une Zafra y Jerez de los Caballeros, habiendo unas mejores posibilidades hacia el oeste, pues al este la Sierra del Cordel limita dicho control. Asimismo hacia el sur el dominio visual no supera los 5500 m. Podemos afirmar que desde el yacimiento hay un buen dominio del paisaje del horizonte pero limitado por las formaciones montañosas del entorno que demuestran que a pesar de ser un hito visual⁵⁸ y parecer un elemento destacado del paisaje, se encuentra a una cota menor que otros picos cercanos (como los ubicados en la Sierra del Cañijal).

Fig. 47 Vistas desde el Cerro de Guruviejo hacia el este

Con dichos análisis se ha querido ver la relación de Guruviejo con los caminos y vías de paso, yacimientos arqueológicos de su entorno⁵⁹ y principales recursos básicos y

⁵⁷ El control de la cuenca visual se refiere exclusivamente a la obtención mediante el sentido de la vista de información y no implica un control político o de cualquier otro tipo (Zamora, 2011).

⁵⁸ Por ser un hito aparece en los refranes populares como el de Valencia del Ventoso que dice: “Si el Cañajarral viene entoldado / recógete a techado” (Martínez, 1995: 366).

⁵⁹ Solo se han tenido en cuenta aquellos sitios cuyas cronologías coinciden con las de ocupación del Cerro de Guruviejo, descartándose por lo tanto las anteriores a la II Edad del Hierro-Hierro Final y las posteriores a la conquista del territorio por León.

no básicos como las minas o canteras. En todo caso se ha de tener en cuenta que son modelos ideales y no reflejos de la realidad.

Fig. 48 Cuenca visual del Cerro de Guruviejo y principales asentamiento

Si atendemos a los yacimientos arqueológicos podemos observar que 4 sitios romanos se encuentran dentro del radio definido de 2500 m para el área de control visual, encontrándose en lugares potencialmente visibles desde el Cerro de Guruviejo. Uno de ellos parece ser un poblado de época imperial (Los Toconales), otro se corresponde con una necrópolis (Grano de Oro) de las mismas cronologías y junto a la cual hay a una villa. El cuarto sitio referido es el Pocito de la Cañada, que debido a los restos materiales hallados podría haber sido otra necrópolis. Dentro del territorio visualizado (entre 2.5 y 7.5 km) hay otros 12 sitios romanos, de los cuales solo tres no pueden ser vistos desde Guruviejo (Santa María de Brovales, la villas de la Apretadura y Caritos) y en idéntica situación se encontraría la zona antigua de Burguillos del Cerro.

Topónimo	Distancia (geométrica)	Visible	Tipo de sitio
1 Los Toconales	2495	Si	Poblado
2 Grano de Oro	1675	Si	Necrópolis
3 Cercas de Monasterio	4890	Si	Indeterminado
4 El Pocito de la Cañada	947	Si	Necrópolis?
5 Santa María del Valle	6815	Si	Indeterminado
6 Doña Jimona	6315	Si	Templo?
7 Santa María de Brovales	6010	No	Poblado?
8 San Vicente	2550	Si	Indeterminado
9 Apretadura	4920	No	Villa
10 Mari-Rivera	6565	Si	Indeterminado
11 Burguillos del Cerro	3570	Si ⁶⁰	Indeterminado
12 Los Barreales 2	7320	Si	Villa
13 Villa Romana 2	1677	Si	Villa
14 El Pontón	7130	Si	Puente
15 El Guijo de San José	6560	Si	Indeterminado
16 Caritos	6385	No	Villa

Fig. 49 Relación entre la visibilidad y los sitios romanos

Para cronologías tardoantiguas y visigodas podemos apreciar que solo el sitio de Matapollitos se encuentra en el área de control visual de Guruviejo. Además se encuentran dentro del paisaje visualizado 6 sitios arqueológicos más, de los que 2 son

⁶⁰ Partes del actual municipio si son visibles desde el sitio, aunque si el asentamiento más antiguo se encuentra rodeado San Juan Bautista habría que considerarlo no visible.

edificios religiosos. Todos ellos se ubican en lugares vistos desde el área de observación.

Topónimo	Distancia (geométrica)	Visible	Tipo de sitio
3 Cercas de Monasterio	4890	Si	Indeterminado
5 Santa María del Valle	6815	Si	Basílica
8 San Vicente	2550	Si	Poblado y necrópolis?
10 Mari-Rivera	6565	Si	Indeterminado
15 San José del Guijo	6560	Si	Edificio y necrópolis
17 Matapollitos	785	Si	Basílica

Fig. 50 Relación entre la visibilidad y los sitios post-romanos y visigodos

En época andalusí hay una gran escasez de yacimientos documentados. Solo se puede asegurar la presencia de un sitio en San Juan Bautista, mientras que el castillo en caso de haber sido musulmán bien pudo ser posterior a la ocupación de Guruviejo y en el resto de yacimientos considerados andalusíes no se han hallado restos, salvo el tesorillo de Mari-Rivera.

Topónimo	Distancia (geométrica)	Visible	Tipo de sitio
3 Cercas de Monasterio	4890	Si	Indeterminado
5 Santa María del Valle	6815	Si	Indeterminado
8 San Vicente	2550	Si	Indeterminado
10 Mari-Rivera	6565	Si	Indeterminado
18 San Juan Bautista	3247	No	Edificio religioso
19 Castillo	3735	Si	Edificio militar

Fig. 51 Relación entre la visibilidad y los sitios musulmanes

El primer camino del que tenemos conocimiento en el territorio circundante al sitio de El Guruviejo se correspondería con un segmento de la vía Seria-Contributa, que ha sido considerado un ramal de la Vía XXIII del *Itinerarium Antoninum* (Berrocal, 2004). Dicha ruta tendría un sentido oeste-este y cruzaría el término de Burguillos por el corredor situado al sur de Guruviejo, encontrándose a poca distancia al oeste el pequeño puente romano (el Pontón) de Brovales. Dicho camino perduraría en época medieval y derivado de este ramal de comunicación podría venir el topónimo del municipio de Alconera⁶¹, a partir del árabe *al-qunaytar* (Muñoz, 1996). Ni Burguillos del Cerro en general ni Guruviejo en particular aparecen en la relación de caminos de al-

⁶¹ Ubicado entre Zafra y Burguillos del Cerro.

Ándalus de al-Idrisi aunque en la descripción de la ruta Sevilla-Badajoz menciona a Jerez de los Caballeros, lugar de confluencia del camino que une Córdoba con Badajoz. Este camino pasa por Reina, desconociéndose la ruta seguida entre dicha población y Jerez, siendo plausible su paso por el antiguo vial *Contributa-Seria* o incluso por la calzada que sale de Valencia del Ventoso y pasa por el sur del término de Burguillos⁶². En época andalusí Burguillos del Cerro constituiría un punto intermedio del itinerario entre Córdoba y Beja (Gibello, 2006: 96). Asimismo para cronologías medievales y modernas se conocen restos de un camino situado unos 50 m al sur de la carretera actual, justo bajo Guruviejo. La perduración de dichas vías de comunicación se ha explicado por el mantenimiento de la importancia de la ganadería transterminante en las economías de las poblaciones aquí asentadas, al menos desde cronologías prerromanas, siendo estos caminos ganaderos importantes rutas de comunicación en la Antigüedad (Salinas, 1999; Gómez-Pantoja, 2001; Berrocal, 2004). Idea que se reafirma con los datos de los siglos posteriores al formar parte dicho camino de un ramal secundario de la Cañada Real Leonesa Occidental⁶³, momento en el cual es posible que cambiase el itinerario, desviándose la vía pecuaria del trazado de la antigua calzada romana, que coincidiría con el trazado de la carretera actual, a través de la Sierra del Cordel.

El último de los puntos a valorar es la relación del yacimiento con los recursos a los que potencialmente puede acceder. Para ello los hemos dividido en dos grupos principales, los básicos y los complementarios. Los primeros son los esenciales para la vida humana como el agua, el alimento, la madera ... mientras que los segundos hacen referencia a aquellos que no son fundamentales para la subsistencia como determinados materiales constructivos (mármol, granito...) o los recursos mineros (hierro, cobre, oro...).

El Área de Captación Económica se basa inicialmente en el modelo de “estado aislado” de von Thünen del que se deduce que los asentamientos se encuentran ubicados en la proximidad de los recursos que sean más importantes para sus habitantes, aunque no solo se ha de valorar la importancia económica de dichos recursos sino también del tiempo libre u otras utilidades según el modelo de Chayanov (Vicent, 1991: 56-59). Por otro lado se ha de definir la superficie explotada dentro de esta A. C. E., para lo que se barajan convencionalmente dos posibilidades, por un lado un círculo de 5 km (1 hora) alrededor del yacimiento y por otro la distancia entre las A.

⁶² Donde se han hallados restos de una calzada romana.

⁶³ El ramal principal de dicha vía más cercano tiene un itinerario que atraviesa el término municipal de Zafra en dirección a Fuente de Cantos (Cabo, 1992).

C. E. de distintos asentamientos teniendo en cuenta como medida correctora el tamaño de éstos (Vicent, 1991: 61; Butzer, 2007: 256-257).

Partiendo de la base que los recursos más interesantes se encuentran situados en las zonas más cercanas al asentamiento se han definido 3 niveles. El primero de ellos, el más cercano, sería considerado el centro del A. C. E., y se considera la superficie dentro del radio de 30 minutos andando. En este deberían encontrarse los elementos fundamentales para la vida diaria como el agua y las zonas de cultivo y pasto⁶⁴. Un segundo área sería considerada la periferia y en él se encontrarían otra serie de recursos, donde además de los mencionados anteriormente pueden hallarse otros como la madera, los materiales de construcción u otras materias primas concretas, recursos que aun pudiendo ser necesarias serían explotados de forma puntual, además de recursos estacionales como la caza o la recolección. Este territorio se subdivide en niveles de 60 y 120 minutos. El tercer nivel (120 minutos) haría referencia al amplio espacio sobre el que un asentamiento “impone su control” y que acabaría donde empieza el del más próximo de igual categoría, tendría un carácter más difuso y difícil de definir (Vicent, 1991; Hernández Hernández, 2009), es por ello que se ha optado por emplear una medida de tiempo cuantificable.

Dadas las limitaciones en el conocimiento del paisaje antiguo, todos los datos son referencias “ideales” del paisaje actual, que no obstante, pueden permitirnos un acercamiento y darnos una idea general de las potencialidades del terreno a varios niveles, como el de los suelos y sus posibilidades agropecuarias, los recursos mineros y petrológicos...

Con los datos obtenidos a partir de estos análisis se podría deducir la dedicación económica preferencial de un sitio a partir del contraste entre la proporción de recursos de su entorno y los de su contexto regional (Vicent, 1991: 63 y 68).

Para realización del Área de Captación Económica se ha optado por un mapa de costes isotrópicos, calculados a partir de la fórmula de Uriarte:

$$T = 0,0277RP + 0,6115R$$

⁶⁴ Pero no toda la superficie incluida en estos territorios sería explotada de igual manera, así el terreno potencialmente cultivable se divide en el explotado de forma efectiva (*ager*) y aquella parte no cultivada (*saltus* temporal), además de poder existir una zona inaccesible al cultivo por su naturaleza fisiográfica (*saltus* permanente o absoluto). El área explotada no ha de entenderse tampoco como un lugar de actividad intensiva (Vicent, 1991: 41; Mayoral, 2004: 79).

Siendo la T el tiempo en segundos, la R la resolución del ráster empleado y P la pendiente en porcentaje (Chapa *et al*, 2009).

Fig. 52 A. C. E. y su relación con los caminos y yacimientos

Al relacionar el mapa de costes y las visibilidades potenciales observamos que para este caso concreto la extensión máxima de ambos se aproximan mucho. Prácticamente podemos afirmar que el paisaje visualizado coincide con el A.C.E. periférico. Podemos igualmente comprobar como se encuentra dominando

visualmente una gran parte de la actual vía pecuaria y los restos conocidos de calzadas antiguas, tanto romanas como medievales, situándose la actual vía pecuaria entre el centro y la periferia cercana del A.C.E.

También es posible valorar la relación entre los sitios conocidos y el A.C.E:

Distancia en tiempo del A.C.E.	Asentamientos
30 minutos	El Pocito de la Cañada (4) y Matapollitos (17)
60 minutos	Los Toconales (1), Grano de Oro (2), San Vicente (8) y Villa Romana 2 (13)
120 minutos	Cercas de Monasterio (3), Santa María del Valle (5), Doña Jimona (6), Santa María de Brovales (7), Apretadura (9), Mari-Rivera (10), Burguillos del Cerro (11), El Pontón (14), San José del Guijo (15), Caritos (16), San Juan Bautista (18) y Castillo (19)

Fig. 53 Relación entre el A. C. E. y los asentamientos

Puede ser interesante este análisis a la hora de valorar la jerarquización del territorio y las relaciones entre los asentamientos, no obstante, en el estado actual de la investigación no es posible conocer la verdadera entidad de los yacimientos circundantes.

A continuación estudiamos la relación del sitio y las potencialidades de los suelos y los recursos a los que tiene acceso ubicados dentro del A. C. E.

Los datos sobre los usos de los suelos provienen del Inventario Forestal Nacional (ICONA, 1994), y es por ello que los resultados se han de tomar con cautela pues las variables representadas son las actuales. Dicho inventario divide los suelos en varios usos. En nuestro caso concreto se documentan los siguientes:

Uso 1, Forestal arbolado: Bosque, monte arbolado, superficie forestal arbolada, territorio con especies arbóreas como manifestación botánica dominante con una fracción de cabida cubierta igual o superior al 5%; incluye las dehesas de base cultivo, pastizal o matorral siempre que la fracción de cabida cubierta arbolada sea igual o superior al 20%.

Uso 2, Forestal arbolado ralo: Bosque ralo, monte arbolado ralo, superficie forestal arbolada rala, territorio con especies de matorral o pastizal natural como manifestación

botánica dominante pero con una presencia de árboles importante, en todo caso con una fracción de cabida cubierta arbórea superior al 5%, incluye las dehesas de base matorral o pastizal natural que cumplan la limitación de la fracción de cabida cubierta.

Fig. 54 A. C. E. y usos de suelo

Uso 3, Forestal desarbolado: Monte desarbolado, superficie forestal desarbolada; territorio con especies de matorral y/o pastizal natural o con débil intervención humana, con presencia o no de árboles, pero con la fracción de cabida cubierta de estos últimos inferior al 5%.

Uso 5, Cultivo: Incluye tanto los herbáceos anuales como los leñosos perennes, que pueden estar formados por especies forestales de fruto siempre que la intervención humana sea fuerte; no incluye las dehesas, montes huecos o montes adeshados siempre que la fracción de cabida cubierta de los árboles sea igual o superior al 20%.

Uso 6, Improductivo artificial: Edificios, carreteras, canales, parques urbanos aunque estén dominados por árboles, otras construcciones humanas, viveros de fuera de los montes, siempre con superficie de más de 4 hectáreas.

USO	30 min	60 min	120 min
1		28.3 ha	769.6 ha
2	22.9 ha	9808.2 ha	77687.9 ha
3	181.7 ha	3215.3 ha	15570.6 ha
5	505.0 ha	2616.3 ha	94869.2 ha
6		165.4 ha	3863.6 ha

Fig. 55 Áreas de captación y usos del suelo

Fig. 56 Las inmediaciones del Cerro de Guruviejo según el MTN 1:50000 (1949)

Gracias a estos datos podemos ver que el territorio cultivado en la actualidad es bastante elevado, lo que nos hablaría del potencial agrario de la región, complementado con formaciones forestales, principalmente encinas y los taxones que

acompañan a esta especie en zonas adeshadas. No podemos conocer la distribución de estos usos en el pasado aunque el conocimiento actual nos sirve para valorar las potencialidades del terreno. Este terreno cultivado hace referencia realmente a zonas que se aprovechan de forma ganadera en la actualidad aunque potencialmente serían aptas para el cultivo agrícola extensivo⁶⁵, como se puede ver en el mapa correspondiente al MTN 1:50000 de 1949 [Fig. 56].

De dicho mapa también es importante destacar, no tanto el uso agrícola de las laderas (causante de la cubierta vegetal actual propia de un lugar degradado en proceso de recuperación) sino la potencialidad agrícola de las zonas llanas en altura.

Es probable que gran parte del territorio hoy ocupado por formaciones boscosas y otros terrenos hoy considerados agrícolas formasen parte de un bosque de encinas. Actualmente la subespecie de encina presente en las inmediaciones es el *Quercus ilex rotundifolia* (ICONA, 1990), cuya bellota es más dulce y susceptible de un mejor aprovechamiento para el consumo humano que la de otras subespecies de encina (Pereira y García Gómez, 2002). La productividad media es de 550kg/ha, aunque puede ser mayor según los autores. No obstante la productividad siempre es menor que la de los cultivos agrícolas, aunque se ha de valorar el menor gasto económico, en tiempo, trabajo y recursos que necesita el mantenimiento del bosque abierto de quercíneas (Pereira y García, 2002; López Sáez, 2007). Los sistemas agroforestales implican el aprovechamiento complementario en un mismo espacio de plantas leñosas, animales y cultivos agrícolas que implican interacciones entre sus componentes. De esta manera hay un beneficio de recursos silvestres y domésticos que pueden solucionar en parte los problemas de abastecimiento derivados de la naturaleza imprevisible de las cosechas (García Gómez *et al*, 2009). Además de los recursos alimenticios se pueden obtener de estos ecosistemas otros elementos como madera, carbón vegetal o corcho (alcornoque).

No se conocen explotaciones mineras antiguas dentro del A.C.E., a pesar de que como se puede apreciar es una zona rica en menas férricas, de gran calidad algunas. Es tentador relacionar los recursos minerales documentados en la Zona A con este tipo de actividad aunque no hay ninguna prueba que lo corrobore⁶⁶. Algo similar

⁶⁵ Salvo en aquellos lugares en las que se ha introducido el regadío gracias a la construcción de presas.

⁶⁶ Los datos sobre la minería en la zona nos hablan de explotaciones de hierro en las cercanías de Jerez de los Caballeros y de cobre en la mina de La Abundancia (IGME, 2006: 142), pero en ambos casos fuera de las áreas definidas. Tampoco hay datos de explotaciones mineras en el señorío de Burguillos en la Baja Edad Media (Fernández-Daza, 1991) y no es hasta 1568

podemos apuntar de las canteras de granito o incluso de las de mármol. Respecto al primero señalar que es de calidad alta y su explotación pervive en la actualidad. Los afloramientos de mármol no son infrecuentes y en algunos casos con la potencialidad y calidad suficiente como para ser explotados, como la Pedrera del Manco en Burguillos del Cerro (Martínez, 2004: 169) o las canteras de Alconera (IGME, 2006:142).

Fig. 57 A. C. E. y recursos

cuando se dan a conocer dos minas en Burguillos del Cerro de las que no se conoce el material beneficiado (González, 1832: 212-213).

Como conclusiones podemos extraer que es un sitio ubicado en un terreno escarpado con fuertes pendientes, con solamente un lugar de fácil acceso, orientado al norte-noroeste, hacia la sierra, respondiendo a un patrón de asentamiento en espolón (Berrocal, 1992: 205-208). Por su situación tiene una visibilidad condicionada y limitada en la mitad septentrional de su potencial cuenca visual, aun así sus posibilidades en este campo son muy amplias y es un importante lugar de control. Este control coincide *grosso modo* con la extensión máxima del A. C. E. que en el primer nivel (el situado a 30 minutos andando) posee recursos básicos como agua o zonas potencialmente cultivables, con un segundo nivel (60 min) con condiciones muy similares al anterior y que complementaría las necesidades. La tercera categoría (120 min) engloba recursos que podrían ser explotados de forma puntual, como son las canteras de granito y mármol. Respecto a los caminos señalar el control visual que ejerce sobre gran parte del corredor Zafra-Jerez de los Caballeros y por el que pasa una vía pecuaria, además de conservarse restos de caminos romanos y medievales. La vía pecuaria se encuentra en el límite entre el centro y la periferia del A. C. E.

8. CONCLUSIONES. SOBRE LAS OCUPACIONES EN EL CERRO DE GURUVIEJO

En estas líneas se pretende responder a las preguntas planteadas en la introducción a partir de los resultados explicados en el cuerpo del trabajo. Más que unas conclusiones definitivas se cuenta con una serie de datos contrastados, pero insuficientes para comprender el sitio de manera global. Así se ha constatado una ocupación en el cabezo que se extiende de forma centrípeta con diferentes fases crono-culturales.

Gracias a ello hemos caracterizado un asentamiento en cima, este tipo de emplazamientos son bastante comunes, la elección de sitios con una accesibilidad difícil se ha de valorar desde diferentes puntos de vista, por un lado hay que tener en cuenta los intereses estratégicos y/o defensivos de este tipo de asentamiento y por otro se ha de valorar la importancia de los factores climáticos (Burillo y Peña Monné, 1984). El Cerro de Guruviejo es el típico asentamiento en espolón (Berrocal, 1992: 205-208), caracterizado por un solo lugar de fácil de acceso, concretamente en el norte-noroeste.

La primera fase de ocupación en el Cerro de Guruviejo parece iniciarse en el siglo II o I a.C., perdurando al menos hasta el siglo I d.C. Para estas cronologías situadas en torno al cambio de era, y considerados romanos, hay repartidos por todo el mediodía peninsular diferentes asentamientos fortificados cuya funcionalidad se ha sugerido que estaría relacionado con la redistribución de bienes, siendo puntos de aprovisionamiento de los poblados mineros (Moret, 1999). El Cerro de Guruviejo no corresponde a dicha idea, no obstante, si parece que pueda haber ciertas concomitancias, pues además de las cronologías propuestas se encuentra en un posible distrito minero pero no en relación directa con los yacimientos de mineral, su ubicación tiene una finalidad claramente defensiva, a lo que suma el control estratégico del territorio (la vía de comunicación ubicada a sus pies) como se ha propuesto para los recintos-torre de La Serena, los fortines del Alto Alentejo o el Castelo da Lousa (Ortiz, 1995; Ortiz y Rodríguez, 1998; Mataloto, 2002; Gonçalves, y Carvalho, 2004; Mayoral *et al*, 2011). Para fechas de mediados del siglo I a.C. también parece confirmarse una nueva fase de fortificación en la región donde se enmarca el Cerro de Guruviejo y que se ha relacionado con las guerras civiles tardorrepublicanas. Estos asentamientos tendrán un carácter defensivo y habitacional. En este contexto de inseguridad parecen confluir soluciones de tradición autóctona, como serán los castros tardíos, con los *castella* de origen alóctono. En la segunda mitad del siglo I antes del cambio de era proliferan los asentamientos de tipo atalaya cuya finalidad parece ser

controlar el territorio circundante a los grandes asentamientos o comarcas con importancia económica (Berrocal, 2003a).

El Cerro de Guruviejo bien podría por lo tanto ponerse en relación con la proliferación de nuevos asentamientos con funciones defensivas en el Suroeste peninsular en momentos de inestabilidad, cuyas defensas presentan variadas técnicas constructivas y que aprovechan los afloramientos naturales en éstas, como en Castelinho, el Castrejón de Valencia del Ventoso, el Castillejo de Oliva o Merchanas (Mataloto, 2002; Berrocal, 2003a; Mayoral *et al*, 2011). A falta de saber con exactitud la fecha fundacional del sitio y ante la escasez de evidencias que permitan datar un asentamiento indígena anterior salvo algunas cerámicas célticas tardías, los datos inducen a pensar en una fundación romana. Es innegable su carácter defensivo, pero actualmente no se puede conocer su funcionalidad dentro del contexto local y regional. Es posible que tenga una función redistribuidora como apunta P. Moret para las casas fortificadas (Moret, 1999: 77), también se ha de barajar su papel como punto de control de las vías de comunicación (hay que recordar la importancia de la ganadería trasterminante en la zona) y la comarca minera en la que podría ubicarse, sin descartar una función similar a la que se ha propuesto para sitios como el Castillejo de Oliva o Alto do Castelinho da Serra de centros de control de los accesos a importantes municipios. En el caso concreto de estudio y a falta de localizar un asentamiento de mayor entidad en las inmediaciones se propone como hipótesis la doble función de controlar los recursos de la zona, los caminos ganaderos y el acceso a *Seria* (Jerez de los Caballeros) y ser un elemento defensivo en sí mismo.

Acerca de la relación entre este sitio y *Segida Restituta Iulia* no hemos podido constatar que se ubicara en el Cerro de Guruviejo, no obstante, tampoco podemos descartar esta hipótesis ante la falta de evidencias, siendo necesario un estudio de mayor calado para poder comprobar o desechar la hipótesis.

Tras una fase en la que no parece haber ocupaciones, al menos de forma permanente o de gran entidad que hayan dejado huella, se documenta un nuevo momento en el que parte del yacimiento se convierte en un asentamiento estable. Esta nueva etapa se caracteriza por la contracción del hábitat, que a juzgar por los restos se “encastilla” en la zona más inaccesible y mejor defendible, el cabezo. Esta ocupación tardoantigua-visigoda se puede poner en relación con el control del territorio por parte del poder emeritense, aunque es posible que tuviese una importante autonomía por el grado de independencia de los poderes locales (Franco, 2007: 197-198). En estos momentos la región de Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros alcanza un gran

dinamismo y se documentan varios asentamientos de cierta importancia que son controlados visualmente o al menos vistos en lontananza desde el Cerro de Guruviejo, pudiendo ser éste un importante punto de control comarcal. Tampoco se ha de descartar la ocupación por siervos huidos de los grandes latifundios (Franco, 2007: 310), que buscasen en su altura y difícil acceso una fácil defensa.

La dominación musulmana no significó la desaparición del hábitat sino que se observa una continuación. Tampoco se aprecia una ruptura cultural drástica que implicase nuevas poblaciones como puede deducirse por el material cerámico, de clara tradición anterior, habiendo una escasez de importaciones e innovaciones. Es posible que date de estos momentos la acumulación de “lingotes” encontrados en la Zona A.

Para cronologías andalusíes ha sido interpretado como un *ḥiṣn* (Franco, 2008: 526-527) aunque si la ocupación en estos momentos se ciñó exclusivamente al cabezo, podría considerarse un asentamiento de menor entidad, una atalaya, lo que refrendaría la hipótesis de M. R. Martínez (1995: 56) de que el término Burguillos deriva del árabe *Borj*.

Los últimos momentos de ocupación del sitio son difíciles de definir. Si se acepta una ocupación de época califal y se confirma el origen almohade del actual castillo propuesto por V. Gibello (2006; 2011), el traslado de la población al solar que actualmente ocupa la villa de Burguillos del Cerro debió producirse a lo largo de los siglos XII o XIII, aunque es posible que no fuese hasta la reorganización cristiana, bajo el dominio templario a inicios del XIV, cuando el Cerro de Guruviejo se abandonase definitivamente.

Por otro lado hemos comprobado que es un referente del paisaje por su posición dominante, con una cuenca visual muy amplia que llega a controlar de manera potencial prácticamente todos los sitios que se encuentran dentro de sus posibilidades. Tampoco se ha de pasar por alto sus potencialidades económicas, con tierras aptas para la agricultura en sus inmediaciones, así como masas forestales, además de otros recursos como el hierro o el mármol en áreas cercanas. Encontrándose en una posición destacada que le permite dominar visualmente importantes tramos de la posible ruta que uniría las tierras de Zafra con las de Jerez de los Caballeros.

Por lo tanto podemos darle una función estratégico-defensiva al asentamiento en las diferentes fases de ocupación, tanto por su ubicación como por sus potencialidades. Aunque el hábitat relativamente extenso en algunos períodos lleva a pensar en un asentamiento con una ocupación económica más amplia. En el estado actual de la

investigación falta poder insertar este sitio dentro de un panorama regional más amplio y ver su relación con los distintos centros de poder y su función a la hora de controlar y organizar el espacio.

Para finalizar nos gustaría señalar las limitaciones de este trabajo. Por un lado las impuestas por la metodología y la técnica empleadas. Así hemos considerado que determinados sectores solo han sido prospectados parcialmente, siguiendo unas áreas muestrales previamente definidas que implican ignorar el resto del sitio. Aunque la representatividad de los datos es bastante alta y no se aprecian vacíos en la información no hemos de olvidar que solo hemos obtenido una parte (muestra) del total de restos (población). También se eligió que materiales serían procesados en el campo y cuales estudiados más en profundidad. Lo que nos hace enlazar con las limitaciones propias de una técnica como es la prospección de superficie que impide tener secuencias verticales y adscribir con exactitud los restos obtenidos. Derivado de nuestro desconocimiento en profundidad sobre cómo actúan los procesos postdeposicionales⁶⁷ sobre el material en diferentes momentos, podemos tener dudas acerca de la verdadera extensión del sitio a tenor del registro material móvil de superficie y el lugar original donde fueron depositados los restos. Tampoco hemos de olvidar que los estudios realizados en los capítulos 6 y 7 no han tenido en cuenta factores como la vegetación, básicamente por nuestro desconocimiento por el paisaje antiguo, siendo además los datos más escasos cuanto más nos acercamos en el tiempo, es por ello que decidimos no añadir variables restrictivas en los estudios de movilidad y visibilidad.

⁶⁷ No hemos de olvidar que los factores post-deposicionales afectan al yacimiento arqueológico desde el mismo momento en que comienza el depósito de los materiales y que las propias ocupaciones posteriores lo condicionan, así como la evolución de los suelos, la vegetación...

9. BIBLIOGRAFÍA

AGMA (2003) *Recursos mineros de Extremadura: Las aguas minerales*.

AGRICULTURA, M^o (1975) Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:50000, 853 Burguillos del Cerro. Madrid.

ALBA CALZADO, M. (2003a) "Iglesia de la Santa Cruz, Burguillos del Cerro" en MATEOS CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L. *Repertorio de Arquitectura cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval*. Anejos de AEspA XXIX. Mérida: 25-27.

ALBA CALZADO, M. (2003b) "Iglesia de Santa María del Valle. Burguillos del Cerro" en MATEOS CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L. *Repertorio de Arquitectura cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval*. Anejos de AEspA XXIX. Mérida: 29-31.

ALBA CALZADO, M. y GUTIÉRREZ LLORET, S. (2008) "Las producciones de transición al Mundo Islámico: el problema de la cerámica paleoandalus" en BERNAL CASASOLA, D. y RIBERA I LACOMBA, A. (eds.) *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Universidad de Cádiz. Cádiz: 585-616.

ALMAGRO GORBEA, M. (1993) "Los celtas en la Península Ibérica: origen y personalidad cultural" en ALMAGRO GORBEA, M. y RUIZ ZAPATERO, G. (eds.) *Los celtas. Hispania y Europa*. Madrid: 121-174.

ALMAGRO GORBEA, M.; BENITO LÓPEZ, J. E. y MARTÍN BRAVO, A. M. (1996) "Control de calidad de resultados en prospección arqueológica" en *Complutum*, 7: 251-264.

ALMAGRO GORBEA, M.; ALONSO HERNÁNDEZ, P.; BENITO LÓPEZ, J. E.; MARTÍN BRAVO, A. M. y VALENCIA, J. L. (1997) "Técnica estadística para el control de calidad en prospección arqueológica" en *Complutum*, 8: 233-246.

ARCE MARTÍNEZ, J. (2002) "*Augusta Emerita* en el siglo V d.C." en *Cuadernos emeritenses*, 22: 179-194.

ARCE MARTÍNEZ, J. (2012) "Campos, tierras y *villae* en *Hispania* (siglos IV-VI)" en CABALLERO ZOREDA, L.; CORDERO RUIZ, T. y MATEOS CRUZ, P. (eds.) *Visigodos y Omeyas. El territorio*. Anejos de AEspA LXI. Mérida: 21-30.

ARENAS ESTEBAN, J. A. y CRESPO CANO, M. (2008) "Técnicas de microprospección encaminadas al conocimiento de la estructuración interna de los yacimientos arqueológicos" en GARCÍA-SOTO MATEOS, E.; GARCÍA VALERO, M. A.; MARTÍNEZ NARANJO, J. P. (coord.) *Actas del Segundo Simposio de Arqueología de Guadalajara: Molina de Aragón, 20-22 de abril de 2006*. Madrid. 443-456.

BAENA PREYSLER, J.; BLASCO BOSQUED, M. C. y QUESADA SANZ, F. (eds.) (1997) *Los S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología*. Colección Estudios, 51. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

BAENA PREYSLER, J. (2003) “La arqueología peninsular y los SIG: presente y futuro” en *Arqueoweb*, 5-1.

BALMASEDA MUNCHARAZ, L. (2007) “Losetas de pavimento” en *Hispania Gothorum. San Ildefonso y El reino visigodo de Toledo*: 518.

BAQUEDANO BELTRÁN, M. I. (1996) *Informe de la intervención en el castillo de Burguillos del Cerro (Badajoz)*.

BENITO LÓPEZ, J. E. (2004) “Los factores no controlables por el arqueólogo como parámetros de análisis en los proyectos de prospección arqueológica. Una experiencia teórico-práctica en la Meseta (El Valle del Tajuña, Madrid)” en *Arqueología Espacial*, 24-25: 251-258.

BERROCAL RANGEL, L. (1989) “El asentamiento “céltico” de El Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz)” en *CuPAUAM*, 16: 245-295.

BERROCAL RANGEL, L. (1992) *Los pueblos célticos del suroeste de la Península Ibérica*, Complutum extra 2. Madrid.

BERROCAL RANGEL, L. (1994) “*Oppida* y castros en la Beturia céltica” en *Complutum extra 4*: 189-242.

BERROCAL RANGEL, L. (1998) *La Baeturia. Un territorio prerromano en la baja Extremadura*. Diputación de Badajoz. Badajoz.

BERROCAL RANGEL, L. (2003a) “Poblamiento y defensa en el territorio céltico durante la época republicana” en MORILLO CERDÁN, A.; CADIOU, F. y HOURCADE, D. (coord.) *Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto: (espacios urbanos y rurales, municipales y provinciales): coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (19 y 20 de marzo de 2001)*: 185-218.

BERROCAL RANGEL (2003b) “El instrumental textil en Cancho Roano: consideraciones sobre sus fusayolas, pesas y telares” en CELESTINO PÉREZ, S. (dir.) *Cancho Roano IX: los materiales arqueológicos*. Junta de Extremadura: 211-298.

BERROCAL RANGEL, L. (2004) “El control de los caminos como recurso: el entramado viario de la Beturia Céltica” en GORGES, J. G.; CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, M. y NOGALES BASARRATE, T. (eds.) *V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: Las Comunicaciones*. Ministerio de Cultura: 149-175.

BERROCAL RANGEL, L. (2005) “Las “fortalezas de entrada”, un elemento de la poliorcética castreña desde el enfoque de la conquista romana” en *Norba*, 18: 11-31.

BERROCAL RANGEL, L. (2007) El poblado fortificado de El Castrejón de Capote y su paisaje: la fortificación de lo sagrado” en BERROCAL RANGEL, L. y MORET, P. (coord.) *Paisajes fortificados de la Edad del Hierro: las murallas protohistóricas de la meseta y de la vertiente atlántica en su contexto europeo. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, (Octubre de 2006)*. Real Academia de la Historia. Madrid: 255-280.

BURILLO MOZOTA, F. (2004) “Prospección y concepto de asentamiento. El caso de la ciudad celtibérica de Segeda I” en *Arqueología Espacial*, 24-25: 165-184.

BURILLO MOZOTA, F.; GUTIERREZ ELORZA, M. y PEÑA MONNÉ, J. L. (1981) “El cerro del castillo de Alfambra (Teruel)” en *Kalathos*, 1: 7-63.

BURILLO MOZOTA, F. y PEÑA MONNÉ, J. L. (1984) “Modificaciones por factores geomorfológicos en el tamaño y ubicación de los asentamientos primitivos” en *Arqueología Espacial*, 1: 91-106.

BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2010) *El comercio de Terra Sigillata altoimperial en el Círculo del Estrecho*. BAR International Series 2148. Oxford.

BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2011) *La cerámica romana en Augusta Emerita en la época Altoimperial. Entre el consumo y la exportación*. Ataecina. Mérida.

BUSTAMANTE MONTORO, R. A. y CABEZAS, T. (2011) “Las ventanas de la iglesia templaria de San Juan Bautista de Burguillos del Cerro, Badajoz” en *RECOPAR Politécnica*, 8: 20-33.

BUTZER, K. W. (2007) *Arqueología, una ecología del hombre. Método y teoría para un enfoque contextual*. Bellaterra. Barcelona.

CABO ALONSO, A. (1992) “La cañada leonesa occidental” en GARCÍA MARTÍN, P. (coord.) *Cañadas, cordeles y veredas*. Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería. Valladolid.

CAMPOS CARRASCO, J. M. y BERMEJO MELÉNDEZ, J. (2010) “Arucci/Turóbriga y las promociones Julio-Claudias en la *Baeturia Celtica*. A propósito de una nueva aportación epigráfica” en *AEspA*, 83: 133-146.

CAMPOS CARRASCO, J. M.; BERMEJO MELÉNDEZ, J. y O VIDAL TERUEL, N. DE LA (2011-2012) “Promoción y Municipalización en el Occidente Bético” en *CuPAUAM*, 37-38: 539-551.

CANTO DE GREGORIO, A. M. (1991) “Noticias arqueológicas y epigráficas de la Beturia Céltica” en *CuPAUAM*, 18: 275-298.

CANTO DE GREGORIO, A. M. (1995) “La Beturia Céltica: introducción a su epigrafía” en *Cuadernos emeritenses*, 9: 293-329.

CANTO DE GREGORIO, A. M. (1997) *Epigrafía romana de la Beturia Céltica (E. R. B. C.)*. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

CARRASCO MARTÍN, M. J. (1991) “Excavación de urgencia en el Castillo de la Morería (Jerez de los Caballeros, Badajoz)” en *Extremadura Arqueológica*, 2: 559-576.

CASTAÑOS UGARTE, P. M. (1998) “Evolución de las faunas protohistóricas en Extremadura” en RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (coord.) *Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento*: Universidad de Extremadura. Cáceres: 63-72.

CELESTINO PÉREZ, S. (2005) “El periodo Orientalizante en Extremadura y la colonización tartésica del interior” en CELESTINO PÉREZ, S. y JIMÉNEZ ÁVILA, J. *El periodo Orientalizante*. Anejos de AEspA, XXXV: 767-785.

CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES (2008) “Paganos y cristianos en los campos lusitanos” en *Cuadernos emeritenses*, 34: 173-208.

CHAPA BRUNET, T.; URIARTE GONZÁLEZ, A.; VICENT GARCÍA, J. M.; MAYORAL HERRERA, V. y PEREIRA SIESO, J. (2003) “Propuesta metodológica para una prospección arqueológica sistemática: El caso del Guadiana menor (Jaén, España)” en *Trabajos de Prehistoria*, 60-1: 11-34

CHAPA BRUNET, T.; URIARTE GONZÁLEZ, A.; VICENT GARCÍA, J. M.; MAYORAL HERRERA, V. y PEREIRA SIESO, J. (2004a) “Un programa de prospecciones arqueológicas para el Valle del Guadiana menor (Jaén)” en *Arqueología Espacial*, 24-25: 123-144.

CHAPA BRUNET, T.; MAYORAL HERRERA, V. y URIARTE GONZÁLEZ, A. (2004b) “Recintos fortificados tardoibéricos en la región Del Guadiana Menor. Propuestas de interpretación histórica y nuevos métodos de estudio” en MORET, P. y CHAPA BRUNET, T. (coord.) *Torres, atalayas y casas fortificadas: explotación y control del territorio en Hispania (s. III a. de C.- s. I d. de C.)*. Universidad de Jaén. Jaén: 97-118.

CHAPA BRUNET, T.; VICENT GARCÍA, J. M.; MAYORAL HERRERA, V. Y URIARTE GONZÁLEZ A. (2009) “GIS landscape model for the study of preindustrial settlements patterns in Mediterranean areas” en BENDER, O.; EVELPIDOU, N; KREK, A. Y VASSILOPOULOS, A. *Geoinformation Technologies for Geo-Cultural Landscapes: European Perspectives*. CRC PRESS: 255-273.

CIPRÉS TORRES, M. P. (1993) *Guerra y sociedad en la Hispania indoeuropea*. Anejos de Veleia. Vitoria.

CONOLLY, J. y LAKE, M. (2009) *Sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología*. Bellaterra arqueología. Barcelona.

CORDERO RUIZ, T. (2010) "Una nueva propuesta sobre el *ager emeritensis* durante el Imperio Romano y la Antigüedad Tardía" en *Zephyrus*, 65: 149-165.

CRUZ MATEOS, M. y BLANCO GARCÍA, J. F. (1999) "Cuatro epígrafes inéditos de Extremadura" en *Revista de Arqueología*, 215: 6-9.

CUMPLIDO TANCO, J. F. (1985) *Burguillos de Extremadura*. Caja de Ahorros de Badajoz. Badajoz.

DEVESA ALCARAZ, J. A. (1995) *Vegetación y flora de Extremadura*. Universitas Editorial. Badajoz.

EIROA GARCÍA, J. J.; BACHILLER GIL, J. A.; CASTRO RAMOS, L. y LOMBA MAURANDI, J. (1999) *Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria*. Ariel. Barcelona.

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. (1995) "Los pueblos prerromanos de Extremadura" en *Cuadernos emeritenses*, 9: 49-76.

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. y CARRASCO MARTÍN, M. J. (1995) "Las necrópolis de cistas de las Arquetas (Fregenal de la Sierra, Badajoz) y otros restos de necrópolis de cistas en las estribaciones occidentales de la Sierra Morena extremeña" en *SPAL*, 4: 101-129.

FERNÁNDEZ CORRALES, J. M. (1988) *El asentamiento romano en Extremadura y su análisis espacial*. Universidad de Extremadura. Cáceres.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M. y LORRIO ALVARADO, A. J. (1986) "Relaciones entre datos de superficie y del subsuelo en yacimientos arqueológicos: un caso práctico" en *Arqueología Espacial*, 7: 183-198.

FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. (1981) *El señorío de Burguillos en la Baja Edad Media Extremeña*. Institución Cultural Pedro de Valencia. Badajoz

FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A. (1889) "Lápidas romanas en Burguillos" en *BRAH*, 15: 492-395.

FERNÁNDEZ-TEJEDA VELA, J. F. (2011) "Pedrosillo II ¿un campamento romano de entrenamiento en la provincia de Badajoz?" en *Revista de Estudios Extremeños*, 67-1: 11-34.

FRANCO MORENO, B. (2005) "Distribución y asentamientos de tribus bereberes (Imazighen) en el territorio emeritense en época emiral (S. VIII-X)" en *Arqueología y Territorio Medieval*, 12-1: 39-50.

FRANCO MORENO, B. (2008) *De Emerita a Mārida. El territorio emeritense entre la Hispania Gothorum y la formación de al-Ándalus (ss. VII-X): transformaciones y pervivencias*. Tesis Doctoral, UNED.

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (1995) "Extremadura en la Tardía Antigüedad" en *Extremadura Arqueológica IV. Arqueología en Extremadura: 10 años de descubrimientos*: 217-263.

GARCÍA IGLESIAS, L. (1971) "La Beturia, un problema geográfico de la Hispania Antigua" en *AEspA*, 44: 86-108.

GARCÍA MORENO, L. A. (1988) "Infancia, juventud y primeras aventuras de Viriato, caudillo lusitano" en PEREIRA MENAUT, G. (ed.) *Actas 1er. Congreso Peninsular de Historia Antigua: Santiago de Compostela, 1-5 julio 1986*: 373-382.

GARCÍA MORENO, L. A. (1989) "Turdetanos, túrdulos y tartessos. Una hipótesis" en *Gerión. Anejos II: Estudios sobre la Antigüedad en Homenaje al Prf. Santiago Montero Díaz*: 289-294.

GARCÍA SANJUÁN, L. (2004) "La prospección arqueológica de superficie y los SIG" en MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. y LUCENA MARTÍN, A. M. *Informática aplicada a la investigación y la gestión arqueológicas: actas del I Encuentro Internacional, 5-7 de mayo, 2003, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba*: 185-210.

GARCÍA SANJUÁN, L. (2005) *Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio*. Ariel Prehistoria. Barcelona.

GIBELLO BRAVO, V. M. (2006) *El poblamiento islámico en Extremadura. Territorio, asentamientos e itinerarios*. Junta de Extremadura. Mérida.

GIBELLO BRAVO, V. M. (2007) "El conjunto funerario medieval y postmedieval de Santa María de la Encina (Burguillos del Cerro, Badajoz)" en *Caesaraugusta*, 78: 739-748.

GIBELLO BRAVO, V. M. (2011) "Notas en torno al poblamiento islámico, el territorio de Extremadura entre los siglos VIII y XIII" en *I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval. La marca inferior de al-Andalus*: 165-182

GIBELLO BRAVO, V. M. y AMIGO MARCOS, R. (2001) "San Juan Bautista: una "rábita" hispano-musulmana inédita en la antigua Iglesia parroquial de Burguillos del Cerro (Badajoz)" en *Mérida. Ciudad y patrimonio*, 5: 173-189.

GÓMEZ GARCÍA, E.; CARROBLES SANTOS, J.; PEREIRA SIESO, J. y VIZUETE MENDOZA, J. C. (2009) "El Proyecto Quercus. El análisis del aprovechamiento del encinar en al Prehistoria y Protohistoria del valle del Tajo" en *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales*, 30: 35-43.

GÓMEZ PANTOJA, J. (2001) "*Pastio agrestis*. Pastoralismo en Hispania romana" en GÓMEZ PANTOJA, J. *Los rebaños de Gerión. Pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval*. Casa de Velázquez. Madrid: 177-214.

GONÇALVES, A. y CARVALHO, P. C. (2004) "Intervención arqueológica en el Castelo da Lousa (1997-2002): resultados preliminares" en MORET, P. y CHAPA BRUNET, T. (coord.) *Torres, atalayas y casas fortificadas: explotación y control del territorio en Hispania (s. III a. de C.- s. I d. de C.)*. Universidad de Jaén. Jaén: 65-76.

GONZÁLEZ CARVAJAL, T. (1832) *Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla*.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (1998) "Las fundaciones de agosto en la Bética y la tribu Galeria" en MANGAS MANJARRÉS, J. (ed.) *Italia e Hispania en la crisis de la República romana. Actas del III Congreso Hispano-Italiano (Toledo, 20-24 de septiembre de 1993)*. Universidad Complutense. Madrid: 35-50.

GRAU ALMERO, E. (1998) "Paisaje y agricultura en la Protohistoria extremeña" en RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (coord.) *Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento*. Universidad de Extremadura. Cáceres: 31-62.

GRAU ALMERO, E. y DUQUE ESPINO D. M. (2007) "Los paisajes rurales protohistóricos: una síntesis arqueobotánica" en RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y PAVÓN SOLDEVILA, I. *Arqueología de la tierra. Paisajes rurales de la protohistoria peninsular*. Universidad de Extremadura. Cáceres: 297-325.

GRAU MIRA, I. (coord.) (2006) *La aplicación de los SIG en la Arqueología del Paisaje*. Universidad de Alicante. Alicante.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1997) *Arqueología: introducción al estudio material de las sociedades del pasado*. Universidad de Alicante. Alicante.

GUTIÉRREZ SOLER, L. M. (2010) "Microprospección arqueológica en Giribaile (Vilches, Jaén). Protocolo de trabajo" en *Trabajos de Prehistoria 67-1*: 7-35.

GUTIÉRREZ SOLER, L. M.; ROYO ENCARNACIÓN, M. A.; BELLÓN RUIZ, J. P.; BARBA COLMENERO, V. (1998) "Microprospección en superficie en el entorno del monumento" en MOLINOS MOLINOS, M.; CHAPA BRUNET, T.; RUIZ RODRÍGUEZ, A.; PEREIRA SIESO, J.; RÍSQUEZ CUENCA, C.; MADRIGAL BELINCHÓN, A.; ESTEBAN MARFIL, A.; MAYORAL HERRERA, V.; LLORENTE LÓPEZ, M., *El santuario heroico de "El Pajarillo". Huelma (Jaén)*. Universidad de Jaén. Jaén. 161-216.

HERNÁNDEZ CARRETERO, A. M.; LÓPEZ SÁEZ, J. A. y LÓPEZ GARCÍA, P. (2003) "Estudio paleoambiental de la Cuenca del Guadiana durante el I milenio BC: el Cerro del Castillo de Alange y el Cerro de la Muela de Badajoz" en *SPAL*, 12: 259-282.

HERNÁNDEZ CARRETERO, A. M. (2010) “La flora de Ratinhos. Estudio palinológico del poblado” en BERROCAL RANGEL, L. Y SILVA, A. C. *O Castro dos Ratinhos (Barragem do Alqueva, Moura). Escavações num povoado proto-histórico do Guadiana, 2004-2007*. O Arqueólogo Português, 6, Museu Nacional de Arqueologia. Lisboa: 349-364.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.; MARTÍN BRAVO, A. M. y GALÁN, E. (2009) “A la vista de las murallas: análisis arqueológico del entorno del castro prerromano de Villasviejas del Tamuja (Cáceres)” en *Complutum*, 20: 109-132.

ICONA (1990) *Mapa Forestal de España 1:20000, 3-9 Villafranca de los Barros*. Madrid.

ICONA (1994) *Segundo inventario forestal nacional, 1986-1995 Extremadura: Badajoz*. Madrid.

IGME (1977) *Mapa Geológico de España, 1:50000, Burguillos del Cerro*. Serie Magna. Madrid.

IGME (2006) *Mapa Metalogenético de la provincia de Badajoz, 1:200000*. Madrid.

LÓPEZ MERINO, L; PÉREZ DÍAZ, S.; SCHAAD, D. A; ALBA SÁNCHEZ, F.; LÓPEZ SÁEZ, J. A. (2010) “El paisaje de La Serena (Badajoz) en el cambio de era: análisis polínico del Cerro del Tesoro” en MAYORAL HERRERA, V. y CELESTINO PÉREZ, S. (coord.) *Los paisajes rurales de la Romanización. Arquitectura y explotación del territorio. Contribuciones presentadas en la Reunión Científica celebrada en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, 27 y 28 de octubre de 2008*. La Ergástula. Madrid: 271-286.

LÓPEZ SÁEZ, J. A., LÓPEZ GARCÍA, P., LÓPEZ MERINO, L., CERRILLO CUENCA, E., GONZÁLEZ CORDERO, A., PRADA GALLARDO, A. (2007) “Origen prehistórico de la dehesa en Extremadura: una perspectiva paleoambiental” en *Revista de Estudios Extremeños*, 63-1: 493-510.

LORRIO ALVARADO, A. J. (2011) “Los celtas en el occidente de Iberia” en RUIZ ZAPATERO, G. y ÁLVAREZ SANCHÍS, J. (eds.) *Castros y verracos. Las gentes de la Edad del hierro en el occidente de Iberia*: 45-100.

LEYGUARDA DOMÍNGUEZ, M. (2001) “La *Baeturia* céltica: geografía y territorio” en CABANILLAS NÚÑEZ, C. M. *Actas de las II Jornadas de Humanidades Clásicas*. Almendralejo.

MARCOS SÁINZ, F. J. y DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, J. C. (2008) “Propuesta y síntesis metodológica de Arqueología del Paisaje: un diseño para la Prehistoria Reciente de la Meseta Norte” en *Zephyrus*, LXI: 131-154.

- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R. (1898) "Inscripciones romanas de Burguillos" en *BRAH*, 32: 182-196.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R. (1904) "Burguillos. Aldea y basílica del siglo VII" en *Revista de Extremadura*, 6: 61-71.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R. (1995) *Historia de Burguillos del Cerro*. Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. Badajoz.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R. (2004) [1884] *Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de la villa de Burguillos perteneciente a la provincia de Badajoz*. Diputación de Badajoz. Badajoz.
- MATALOTO, R. (2002) "Fortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da "romanização" dos campos" en *Revista Portuguesa de Arqueologia*, 5-1: 161-220.
- MATEOS CRUZ, P.; PIZZO, A. y DELGADO, P. (2009) "¿Contributa Iulia Ugultunia? Intervenciones arqueológicas en el yacimiento arqueológico de "Los Cercos" en Medina de las Torres (Badajoz)" en *Romula*, 8: 7-31.
- MAYORAL HERRERA, V. (2004) *Paisajes agrarios y cambio social en Andalucía oriental entre los períodos ibérico y romano*. Anejos de AEspA XXXI. Madrid.
- MAYORAL HERRERA, V.; CELESTINO PÉREZ, S.; SALAS TOVAR, E. y BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2011) "Fortificaciones e implantación romana entre La Serena y la Vega del Guadiana: el Castejón de las Merchanas (Don Benito, Badajoz) y su contexto territorial" en *AEspA*, 84: 87-118.
- MIÑANO BEDOYA, S. de (1826-1829) *Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal dedicado al Rey nuestro señor*. Madrid.
- MONTESINOS I MARTÍNEZ, J. (2004) *Terra Sigillata. Antigüedades romanas I*. Real Academia de la Historia. Madrid.
- MORALES MÚÑIZ, A. (1994) "Los mamíferos de Medellín (1991). Análisis arqueofaunístico comparado del corte 2" en *Complutum extra* 4: 129-142.
- MORET, P. (1999) "Casas fuertes romanas en la Bética y la Lusitania" en RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. y GORGES, J. G. *Économie et territoire en Lusitanie romaine*. Casa de Velázquez. Madrid: 55-89.
- MUÑOZ HIDALGO, D. M. (1996) "Aportaciones al conocimiento de la Prehistoria, Historia Antigua y Medieval de la comarca de Zafra" en *Actas del Congreso Conmemorativo del VI centenario del Señorío de Feria (1394-1994) (Zafra, 29-30 de abril y 1 de mayo de 1994)*: 39-50.

OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1995-1996) "Territorio, análisis territorial y arqueología del paisaje" en *Studia histórica. Historia Antigua*, 13-14: 61-68.

OREJAS SACO DEL VALLE, A.; RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. y LÓPEZ JIMÉNEZ, O. (2002) "Los registros del paisaje en la investigación arqueológica" en *AEspA*, 75: 287-311.

ORTIZ ROMERO, P. (1995) "De torres y fortines: usos (y abusos)" en *Extremadura Arqueológica*, V: 177-193.

ORTIZ ROMERO, P. y RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1998) "Culturas indígenas y Romanización en Extremadura: Castros, *oppida* y recintos ciclópeos" en RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (coord.) *Extremadura Protohistórica: Paleoambiente, Economía y Poblamiento*: Universidad de Extremadura. Cáceres: 247-278.

PARCERO OUBIÑA, C. y FÁBREGA ÁLVAREZ, P. (2006) "Diseño metodológico para el análisis locacional de asentamientos a través de un SIG de base "ráster"" en GRAU MIRA, I. *La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje*. Universidad de Alicante. Alicante: 69-90.

PAVÓN SOLDEVILA, I. (1998) *El tránsito del II al I milenio a.C. en las cuencas medias de los ríos Tajo y Guadiana: La edad del bronce*. Universidad de Extremadura.

PEÑA MONNÉ, J. L.; JULIÁN, A.; CHUECA, J. y ECHEVARRÍA, M. T. (1998) "Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva (Depresión del Ebro)" en *Arqueología Espacial*, 19-20: 169-183.

PEREIRA SIESO, J. y GARCÍA GÓMEZ, E. (2002) "Bellotas, el alimento de la Edad de Oro" en *Arqueoweb*, 4-2.

PÉREZ MACÍAS, J. A. (1996) "La transición a la Edad de Hierro en el Suroeste peninsular. El problema de los *Celtici*" en *SPAL*, 5: 101-114.

PÉREZ VILATELA, L. (1989) "Procedencia geográfica de los lusitanos de las guerras del siglo II a.C. en los autores clásicos (154-139 a.C.)" en *Actas del VII Congreso español de estudios clásicos (Madrid 20-24 abril de 1987)*, v.3: 257-262.

PÉREZ VILATELA, L. (1990) "Identificación de Lusitania (155-100 a.C.)" en *Homenatge a José Esteve Forriol*: 133-140.

PONZ PIQUÉ, A. (1983) *Viajar por Extremadura*. Universitas-Biblioteca Popular Extremeña 4. Badajoz.

PRADA GALLARDO, A. y CERRILLO CUENCA, E. (1996-2003) "Megalitismo y poblamiento neolítico en el Suroeste de Badajoz: una lectura complementaria" en *Norba*, 16-1: 47-75.

PUIG LARRAZ, G. (1896) "Catálogo Geográfico y Geológico de las cavidades naturales y minas primordiales de España" en *Anales de la sociedad española de Historia Natural*, serie II, 5: 255-330.

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2003) "Epigrafía monumental cristiana en Extremadura" en MATEOS CRUZ, P. y CABALLERO ZOREDA, L. *Repertorio de Arquitectura cristiana en Extremadura: Época Tardoantigua y Altomedieval. Anejos de AEspA XXIX*. Mérida: 271-292.

RAMOS MILLÁN, A. (1986) "Procesos postdeposicionales y explotación eficaz del registro arqueológico: la recuperación de las coordenadas posicionales del componente material" en *Arqueología Espacial*, 7: 81-108.

ROCA ROUMEN, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA, M. I. (2005) *Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia*. Universidad de Málaga. Málaga.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1987) *El poblamiento prerromano en la Baja Extremadura*. Tesis Doctoral.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1989) "La Segunda Edad del Hierro en la Baja Extremadura: problemática y perspectivas entorno al poblamiento" en *Saguntum*, 22: 165-224.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1991) *La Ermita de Belén (Zafra, Badajoz). Campaña de 1987*. Editora Regional de Extremadura, Colección Patrimonio.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1994) "Algunas reflexiones sobre el fin de Tartessos en la cuenca media del Guadiana: la crisis del Cuatrocientos y el desarrollo de la Beturia" en *CuPAUAM*, 21: 9-34.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y BERROCAL RANGEL, L. (1988) "Materiales cerámicos de la segunda Edad del Hierro del Cantamento de la Pepina (Fregenal de la Sierra, Badajoz)" en *CuPAUAM*, 15: 215-252.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, J. y JIMÉNEZ ÁVILA, F. J. (1990) "Materiales de superficie del poblado prerromano de la Ermita de Belén" en *Revista de Estudios Extremeños*, 46-2: 333-360.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. (2001) *Extremadura tartésica. Arqueología de un proceso periférico*. Bellaterra. Barcelona.

RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y ORTIZ ROMERO, P. (2003) "Defensa y territorio en la Beturia: castros, oppida y recintos ciclópeos" en MORILLO CERDÁN, A.; CADIOU, F. y HOURCADE, D. (coord.) *Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto: (espacios urbanos y rurales, municipales y provinciales): coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (19 y 20 de marzo de 2001)*: 219-252.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. C.; HORNOS MATA, F.; PORRAS, M.; MOLINOS MOLINOS, M. y CHOCLÁN SABINA, C. (1984) "Bases fundamentales para la elaboración de un método de ficha para la prospección sistemática" en *Arqueología Espacial*, 1: 149-166.

RUIZ RODRÍGUEZ, A. C.; CASTRO LÓPEZ, M.; NOCETE CALVO, F. y MOLINOS MOLINOS, M. (1986) "Concepto de producto en Arqueología" en *Arqueología Espacial*, 7: 63-80.

RUIZ ZAPATERO, G. (2004) "La prospección arqueológica de superficie en los inicios del siglo XXI" en *Arqueología Espacial*, 24-25: 17-32.

SALINAS DE FRÍAS, M. (1999) "Guerra, trashumancia y ocupación del territorio en el Suroeste peninsular durante la República romana" en RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. y GORGES, J. G. *Économie et territoire en Lusitanie romaine*. Casa de Velázquez. Madrid: 39-53.

SÁENZ PRECIADO, M. P. (1993) *La terra sigillata hispánica en el Valle Medio del Ebro: el centro alfarero de Tritium Magallum (Tricio, La Rioja)*. Tesis. Universidad de Zaragoza.

SASTRE DE DIEGO, I. (2007) "Burguillos del Cerro (Badajoz) en la Antigüedad Tardía. Elementos arquitectónicos" en *Romula*, 6: 231-246.

SERBAT, G. (2011) *Plinio el Viejo*. Gredos. Madrid.

SHENNAN, S. (1992) *Arqueología cuantitativa*. Crítica. Madrid

STYLOW, A. U. (1991) "El municipium Flavium V(...) de Azuaga (Badajoz) y la municipalización de la *Baeturia Turdulorum*" en *Studia Histórica. Historia Antigua IX*: 11-41.

TORRES ESCOBAR, C., GUTIÉRREZ SOLER, L. M.; WIÑA GARCERÁN, L. y LOZANO, G. (2004) "Investigación del poblamiento ibérico en la Campiña de Jaén. Empleo del GPS en la prospección arqueológica" en *Arqueología espacial*, 24-25: 105-121.

VALDÉS FERNÁNDEZ, F. (2001) "Acerca de la islamización de Extremadura" en *Cuadernos emeritenses*, 17: 335-368.

VICENT GARCÍA, J. M. (1991) "Fundamentos teórico-metodológicos para un programa de investigación arqueo-geográfica" en LÓPEZ GARCÍA, P. (ed.) *El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la comarca noroeste de Murcia*. CSIC. Madrid: 31-118.

ZAMORA MERCHÁN, M. (2006) "Visibilidad y SIG en Arqueología: mucho más que unos y ceros" en GRAU MIRA, I. *La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje*. Universidad de Alicante. Alicante: 41-54.

ZAMORA MERCHÁN, M. (2011) "Cálculo de visibilidad en Arqueología. La visibilidad del territorio desglosada en ángulos verticales y su aplicación al período ibérico tardío de Andalucía central" en MAYORAL HERRERA, V. y CELESTINO PÉREZ, S. *Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida*. Anejos de AEspA, 49: 309-319.

ANEXOS

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

CATÁLOGO DE MATERIALES

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/A/01	borde	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/02	borde	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/03	borde	torno	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/04	borde	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/05	borde	mano	oxidante	fino						muy rodado	
GV/13/A/06	borde	mano	oxidante	fino						muy rodado	
GV/13/A/07	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	
GV/13/A/08	borde	torno	oxidante	grueso						rodado	
GV/13/A/09	borde	mano	reductora	medio						muy rodado	
GV/13/A/10	borde	mano	oxidante-reductora	medio							
GV/13/A/11	borde	torno	reductora	medio							
GV/13/A/12	galbo	torno	oxidante	fino	engobe rojizo-anaranjado	engobe anaranjado		paredes finas	romana - altoimperial	muy rodado	
GV/13/A/13	galbo	torno	oxidante	fino	excisión?					rodado	
GV/13/A/14	galbo	torno	oxidante	fino		elemento suspensión				muy rodado	
GV/13/A/15	galbo	torno	oxidante	fino	excisión?					rodado	
GV/13/A/16	galbo	torno	reductora	fino		vidriada - manganeso			Califal?	muy rodado	
GV/13/A/17	asa	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/18	asa	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/A/19	asa	mano	reductora-	grueso						rodado	

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
			oxidante								
GV/13/A/21	base	torno	oxidante	medio						rodado. Quemado al exterior	
GV/13/A/22	base		oxidante	fino	vidriada			candil?	Emiral	muy rodado	
GV/13/A/23	base	torno	reductora	medio		arranque de asa		jarrita?	Andalusí	rodado	
GV/13/B/01	borde	torno	reductora	grueso		alisado - cordón digitado			Medieval		
GV/13/B/019	borde	torno	oxidante	medio	alisado	decorado??	??				
GV/13/B/02	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado					
GV/13/B/03	borde	torno	mixta oxidante- reductora	grueso					romana		
GV/13/B/04	borde	torno	mixta oxidante- reductora	fino	alisado	alisado					
GV/13/B/05	borde	torno	reductora	medio	alisado	alisado	peine		Tardorromano - visigodo	quemado	
GV/13/B/06	borde	torno		fino						muy rodado. Quemado	
GV/13/B/07	borde		reductora	grueso	alisado	alisado					
GV/13/B/08	borde	torno	oxidante	fino	alisado	alisado				quemado	
GV/13/B/09	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado				quemado	

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/B/10	galbo	torno?	oxidante	grueso		cordón digitado y peine			Medieval		
GV/13/B/11	borde		oxidante	medio	alisado	alisado	zig-zag inciso				
GV/13/B/12	galbo		oxidante	fino		cordón digitado			Tardorromano		
GV/13/B/13	base	torno	oxidante	grueso	alisado	alisado			Romana	quemado al interior	
GV/13/B/14	base	torno?	oxidante?	medio						paredes adelgazadas mediante presión	
GV/13/B/15	borde	torno	oxidante	medio	alisado			barreño - alcadafe	Medieval		
GV/13/B/16	borde	mano	oxidante	medio						rodado	
GV/13/B/17	borde	torno	oxidante	medio		relieve		barreño - alcadafe	Medieval	rodado	
GV/13/B/18	borde	torno	oxidante	grueso						rodado	
GV/13/B/19	borde		oxidante	fino						muy rodado	
GV/13/B/20	borde	mano	reductora	medio						muy rodado	
GV/13/B/21	borde	mano	reductora	medio						rodado	
GV/13/B/22	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	
GV/13/B/24	borde	mano	oxidante	medio						rodad	
GV/13/B/25	galbo	mano	reductora	medio		cordón				muy rodado	

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/B/26	galbo	torno	oxidante	medio						rodado	
GV/13/B/27	galbo	torno	oxidante	medio		cordón digitado			Medieval		
GV/13/B/28	galbo	mano	oxidante	medio		incisiones	geométrica			rodado	
GV/13/B/29	asa	mano	reductora	grueso						rodado	
GV/13/B/30	base	torno	reductora	medio						rodado. Quemado	
GV/13/B/31	asa	mano	oxidante-reductora	medio						muy rodado	
GV/13/B/32	asa	mano	oxidante	grueso						muy rodado	
GV/13/B/33	asa	mano	reductora	medio						rodado	
GV/13/B/34	base	torno	oxidante	medio						rodado	
GV/13/B/35	base	mano	oxidante	grueso						rodado	
GV/13/B/36	base	mano	reductora	grueso						rodado	
GV/13/B/37	base	mano	reductora	medio						muy rodado	
GV/13/B/38	base	torno	oxidante	medio						rodado. Quemada	
GV/13/B/39	base	torno	oxidante	grueso	engobe rojo	engobe rojo					
GV/13/B/40	base	torno	oxidante	medio						muy rodado	
GV/13/B/41	base	torno	oxidante	fino		engobe rojo				quemada al interior	
GV/13/B/42	base	torno	oxidante	medio						muy rodado	
GV/13/B/43	base	mano	oxidante	grueso						muy rodado	
GV/13/B/44	tobera?		oxidante	grueso						Restos de	

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
										hierro adheridos	
GV/13/B/45	base	mano	oxidante	grueso							
GV/13/B/46	borde	mano	reductora oxidante	medio							
GV/13/B/47	borde	mano	oxidante	grueso							
GV/13/B/48	borde	torno	reductora	medio					romana		
GV/13/C/001	borde		oxidante	medio						rodado	C-9
GV/13/C/002	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado			romana	rodado	C-9
GV/13/C/003	borde	torno	mixta oxidante-reductora	medio	alisado	alisado					C-12
GV/13/C/004	borde	torno	oxidante	medio						rodado	C-12
GV/13/C/005	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado				rodado	C-20
GV/13/C/006	asa		oxidante	fino						muy rodado	C-24
GV/13/C/007	galbo	torno	oxidante	medio						rodado	C-24
GV/13/C/008	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-25
GV/13/C/009	borde	mano	oxidante	medio							C-32
GV/13/C/010	galbo		reductora	grueso			baquetón				C-34
GV/13/C/011	asa		mixta oxidante-reductora	grueso						rodada	C-33
GV/13/C/012	borde	torno	oxidante	fino					romana	muy rodada	C-34
GV/13/C/013	borde	mano	oxidante	grueso						muy rodado	C-34

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/C/014	borde	torno	oxidante	fino	alisado	alisado			romana	quemado. Rodado	C-34
GV/13/C/015	asa			medio						rodado	C-34
GV/13/C/016	asa		oxidante	fino						muy rodado	C-34
GV/13/C/017	base	sigillata							romana	rodado	C-34
GV/13/C/019	base	torno	oxidante	medio	alisado					rodado. Quemado	C-47
GV/13/C/020	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-48
GV/13/C/021	borde	torno	oxidante- reductora	fino					romana	rodada	C-40
GV/13/C/022	borde		mixta oxidante- reductora	grueso						rodado	C-61
GV/13/C/023	galbo	torno	oxidante	medio				ánfora		rodado	C-78
GV/13/C/024	galbo	sigillata						sigillata	romana	rodado	C-78
GV/13/C/025	borde	torno		grueso						rodado	C-82
GV/13/C/026	borde	torno	reductora	fino	alisado	alisado				muy rodado	C-99
GV/13/C/027	borde	torno	oxidante	fino						rodado	C-103
GV/13/C/028	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-42
GV/13/C/029	borde	mano	oxidante	grueso				almacenaje	romana	rodado	C-59
GV/13/C/030	borde		oxidante	grueso						rodado	C-59
GV/13/C/031	borde	torno	reductora	fino	alisado	alisado				muy rodado	C- 78
GV/13/C/032	asa		oxidante	medio				almacenaje		rodada	C-78
GV/13/C/033	borde		oxidante	grueso						rodado	C-107

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/C/034	borde		reductora	medio						muy rodado	C-107
GV/13/C/035	galbo	mano	reductora	grueso	alisado	peine			Tardorromana-visigoda	rodado	C-107
GV/13/C/036	borde-base	mano	oxidante	grueso				tabaq	Andalusí	rodado. Quemado al interior	C-109
GV/13/C/037	base	mano	oxidante	medio						muy rodado	C-109
GV/13/C/038	base	torno	oxidante-reductora	grueso	alisado	alisado					C-109
GV/13/C/039	borde	torno	oxidante	medio	alisado					rodado	C-110
GV/13/C/040	galbo?	mano	reductora	medio						rodado	C-110
GV/13/C/041	borde	mano	reductora	grueso						rodado	C-110
GV/13/C/042	base	torno	reductora-oxidante	medio						muy rodado	C-110
GV/13/C/043	base	torno	oxidante	medio						rodado	C-110
GV/13/C/044	asa		oxidante-reductora	medio						muy rodado	C-113
GV/13/C/045	borde	mano	oxidante	medio				Almacenaje		rodado	C-113
GV/13/C/046	borde	torno	oxidante	grueso						rodado	C-117
GV/13/C/047	borde	torno	oxidante	medio						rodado	C-117
GV/13/C/048	galbo	mano	oxidante	grueso		elemento suspensión				muy rodado	C-117
GV/13/C/049	galbo	torno	reductora	fino	engobe naranja	engobe naranja			romana	muy rodado	C-117
GV/13/C/050	base	torno	oxidante	fino						muy rodado.	C-117

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
										Quemado	
GV/13/C/051	base	torno	oxidante-reductora	grueso						rodado	C-117
GV/13/C/052	galbo	torno	oxidante	fino	excisión?					rodado	C-123
GV/13/C/053	borde	mano	oxidante	medio	alisado	alisado				rodado	C-125
GV/13/C/054	arranque asa?		oxidante	grueso				Ánfora?		muy rodado	C-128
GV/13/C/055	borde	torno	oxidante	grueso				Almacenaje - dolium	romana	rodado	C-131
GV/13/C/057	base	torno	oxidante reductora	grueso						rodado	C-131
GV/13/C/058	borde	mano	oxidante-reductora	grueso						rodado	C-132
GV/13/C/059	asa	torno	oxidante	medio		alisado				rodado	C-132
GV/13/C/060	borde	mano	oxidante	medio	alisado	alisado		tabaq?	Andalusí	rodado. Quemado	C-136
GV/13/C/061	borde	torno	oxidante	grueso	alisado			almacenaje	romana	muy rodado	C-136
GV/13/C/064	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-146
GV/13/C/065	asa		oxidante	grueso						rodado	C-145
GV/13/C/066	fusayola	mano	oxidante	medio		punteado			Hierro Final-Romana	muy rodado	C-146
GV/13/C/067	borde	mano	oxidante	fino	alisado	alisado				rodado	C-147
GV/13/C/068	base	torno	oxidante	grueso						rodado	C-147
GV/13/C/069	borde	mano	oxidante-reductora	grueso							C-147

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/C/070	galbo	mano	oxidante-reductora	grueso		estampillado	espirales		Hierro Final-Romano Republicano	rodado	C-147
GV/13/C/071	base	mano	oxidante	grueso						muy rodado	C-147
GV/13/C/072	galbo	torno	oxidante	grueso						muy rodado	C-147
GV/13/C/073	borde	torno	reductora	grueso						muy rodado	C-147
GV/13/C/074	borde	mano	oxidante-reductora	grueso						rodado	C-143
GV/13/C/075	borde	torno	oxidante	fino						muy rodado	C-143
GV/13/C/076	borde	torno	oxidante	grueso						rodado	C-143
GV/13/C/077	borde	torno	oxidante	fino						muy rodado	C-143
GV/13/C/079	borde		reductora	fino						muy rodado	C-143
GV/13/C/080	galbo	torno	oxidante	medio				Fragmento de ánfora	romana		C-143
GV/13/C/081	borde	torno	oxidante-reductora	fino						muy rodado	C-148
GV/13/C/082	borde	torno	oxidante	grueso	alisado	alisado				rodado	C-148
GV/13/C/083	borde	mano	reductora	grueso						rodado	C-144
GV/13/C/084	galbo	torno	reductora	fino		ruedecilla				muy rodado	C-148
GV/13/C/085	base	torno	oxidante	fino		alisado					C-148
GV/13/C/086	base	mano	oxidante	grueso						rodado	C-148
GV/13/C/087	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado				rodado	C-109
GV/13/C/088	base	sigillata					sigillum?			muy rodado	C-99
GV/13/C/089	galbo	torno	reductora	fino		ruedecilla			Hierro Final-	muy rodado	C-113

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
									Romana		
GV/13/C/090	borde	sigillata								muy rodado	C-153
GV/13/C/091	borde	torno	oxidante	fino							C-158
GV/13/C/092	galbo	torno	oxidante	fino		pintura roja y blanca					C-158
GV/13/C/093	base	torno	oxidante-reductora	medio						muy rodado	C-158
GV/13/C/094	base	mano	oxidante	medio						rodado	C-158
GV/13/C/095	base	mano	reductora	grueso						muy rodado	C-158
GV/13/C/097	borde		oxidante-reductora	grueso							C-160
GV/13/C/098	borde	torno	oxidante	grueso						muy rodado	C-160
GV/13/C/099	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-162
GV/13/C/100	base	torno	oxidante	grueso						rodado	C-166
GV/13/C/101	borde	torno	oxidante-reductora	medio					romana	muy rodado	C-167
GV/13/C/102	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-167
GV/13/C/103	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-167
GV/13/C/104	borde	torno	oxidante	medio						rodado	C-167
GV/13/C/105	galbo	torno	oxidante	medio		cordón					C-167
GV/13/C/106	asa		reductora	fino						rodado	C-167
GV/13/C/107	borde	mano	oxidante	grueso		estampillado	vegetales?		Hierro Final-Romano republicano	muy rodado	C-283

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/C/108	asa		oxidante	medio						muy rodado	C-183
GV/13/C/109	borde	mano	oxidante	grueso		orejetas		almacenaje	romana	rodado	C-183
GV/13/C/111	base	mano	oxidante	grueso						muy rodado	C-183
GV/13/C/110	galbo	torno	oxidante	medio		suspensor		ánfora?		muy rodado	C-183
GV/13/C/111	base	mano?	reductora	grueso						muy rodado	C-183
GV/13/C/112	base	mano	oxidante	grueso	alisado					rodado	C-158
GV/13/C/113	tapón		oxidante	grueso				ánfora		muy rodado	C-184
GV/13/C/114	borde	mano	reductora	medio						rodado	C-184
GV/13/C/115	asa	mano	oxidante	grueso						rodado	C-184
GV/13/C/116	borde	mano	oxidante	grueso						muy rodado	C-184
GV/13/C/117	asa		oxidante-reductora	fino						muy rodado	C-187
GV/13/C/118	asa		oxidante	grueso						rodado	C-187
GV/13/C/119	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-187
GV/13/C/120	borde	torno	oxidante	grueso				almacenaje		muy rodado	C-188
GV/13/C/121	borde	torno	oxidante	fino						rodado	C-188
GV/13/C/122	borde	torno	reductora	fino							C-192
GV/13/C/123	borde	torno	oxidante	fino						rodado	C-192
GV/13/C/124	borde	mano	reductora	medio						muy rodado	C-192
GV/13/C/125	borde	mano	reductora	grueso				almacenaje	romana	rodado	C-207
GV/13/C/126	base	mano	oxidante	grueso						rodado	C-207
GV/13/C/127	borde	torno	reductora	fino						muy rodado	C-212
GV/13/C/128	borde	torno	oxidante	fino						muy rodado. Quemado	C-212

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/C/129	galbo	mano	oxidante	grueso						rodado	C-212
GV/13/C/130	borde	torno	oxidante	grueso	alisado					rodado	C-219
GV/13/C/131	borde	torno	reductora?	fino						muy rodado	C-221
GV/13/C/132	base	mano	reductora	medio						rodado	C-223
GV/13/C/133	base	torno	oxidante	fino					romana	muy rodado	C-232
GV/13/C/134	base	mano	oxidante	medio							C-243
GV/13/C/135	base		reductora	medio						rodado	C-243
GV/13/C/136	galbo	torno	reductora	medio		inciso?	S			rodado	C-248
GV/13/C/137	borde	mano	reductora	grueso						muy rodado	C-248
GV/13/C/138	asa	mano	oxidante	fino						muy rodado	C-248
GV/13/C/139	base	mano	oxidante	grueso							C-248
GV/13/C/140	base	mano	reductora	grueso						muy rodado	C-248
GV/13/C/141	borde	mano	oxidante	grueso						muy rodado	C-249
GV/13/C/142	borde	torno	oxidante	grueso						muy rodado	C-249
GV/13/C/143	asa		oxidante	fino						muy rodado	C-251
GV/13/C/144	ladrillo		oxidante				digitaciones			rodado	C-238
GV/13/C/145	borde	mano	oxidante	grueso						rodado	C-222
GV/13/C/146	borde	sigillata				ruedecilla			Hierro Final-Romana	rodado	C-138
GV/13/C/147	tapadera		oxidante	grueso		estampillado	vegetales?		Hierro Final - Romana	muy rodado	C-159
GV/13/C/148	borde	torno	oxidante	grueso					romana		C-188
GV/13/D/1	borde	torno	oxidante	medio	alisado	alisado					
GV/13/D/2	borde	torno	oxidante	fino						muy rodado	

Cerámica

Sigla	Forma	Factura	Cocción	Desgrasantes	Interior	Exterior	Motivo	Tipo	Cronología	Otros	Cuadrícula
GV/13/D/3	galbo	torno		grueso	escobillado?	alisado					

Metales

Sigla	Material	Tipo	Cuadrícula
GV/13/M1	hierro	clavo	C/153
GV/13/M2	hierro	clavo?	C/227
GV/13/M3	cobre/bronce		E

**PIEZAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
BURGUILLOS DEL CERRO
-CASA DEL CORREGIDOR Y CÁRCEL REAL-**

Las piezas que aquí se presentan se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico Municipal de Burguillos del Cerro, proceden del Cerro de Guruviejo salvo que se indique lo contrario (en caso de no encontrarse indicada en la propia base de datos de la institución la información ha sido proporcionada por D. Francisco Zarallo Llera).

Inventario	BC/CC/59
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	7/7,3x12,5x(3,2/3,7)
Peso (gramos)	764
Datos complementarios	Lisa. Mal acabada. Un orificio atraviesa la pieza transversalmente

Inventario	BC/CC/60
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	(5,9/4,5)x9,5x(4,2/4,6)
Peso (gramos)	554
Datos complementarios	Mal acabada. Dos orificios atraviesan la pieza transversalmente

Inventario	BC/CC/61
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	6x11
Peso (gramos)	310
Datos complementarios	Tosca. Dos orificios atraviesan la pieza de manera transversal. Forma ovoide

Inventario	BC/CC/62
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	7x10
Peso (gramos)	542
Datos complementarios	Forma rectangular. Mal acabada. Un orificio atraviesa la pieza transversalmente

Inventario	BC/CC/63
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	3/5,5x11
Peso (gramos)	478
Datos complementarios	Forma triangular. Tosca, mal acabada. Incisiones bajo una de las salidas del orificio

Inventario	BC/CC/64
Objeto	Pesa de Telar
Material	Barro
Dimensiones (cm)	5,5x8
Peso (gramos)	332
Datos complementarios	De forma más o menos rectangular, con un único orificio que atraviesa transversalmente la pieza

Inventario	BC/CC/67
Objeto	Fusayola
Material	Cerámica
Dimensiones (cm)	2x2,5
Peso (gramos)	20
Datos complementarios	Orificio que atraviesa la pieza transversalmente. Decoración incisa

Inventario	BC/CC/110
Objeto	Piedra de amolar
Material	
Dimensiones (cm)	33 (perímetro máximo)
Peso (gramos)	922
Datos complementarios	

Inventario	BC/CC/250
Objeto	Fragmento de fíbula
Material	Bronce
Dimensiones (cm)	4,4
Peso (gramos)	14
Datos complementarios	Complemento decorativo de una fíbula. Procedencia desconocida

